

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich

Studiengang Sonderpädagogik

Masterarbeit

**Zwischen Sichtbarkeit und Unsichtbarkeit:
Schulische Erfahrungen von Mädchen mit ADHS**

eingereicht von: Fabienne Fueter

Begleitung: Lars Mohr, Dr. phil.

Datum der Abgabe: 20.09.2025

Abstract

Die Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung [ADHS] gehört zu den häufigsten psychischen Diagnosen im Kindes- und Jugendalter. Bei Mädchen bleibt sie jedoch oft unerkannt, da ihre Symptome stärker internalisierend [nach innen gerichtet] auftreten. Diese Masterarbeit untersucht anhand leitfadengestützter Interviews mit sechs Mädchen deren schulisches Erleben. Die qualitative Analyse zeigt ein Spektrum von positiven, ambivalenten und negativen Erfahrungen. Schutzfaktoren waren wertschätzende Beziehungen, angepasste Unterrichtsgestaltung und unterstützende Systeme. Risikofaktoren zeigten sich in fehlendem Verständnis, überfordernden Reizumgebungen und mangelnder Unterstützung. Die Ergebnisse verdeutlichen die Notwendigkeit, geschlechtsspezifische Erscheinungsformen von ADHS stärker zu berücksichtigen und ressourcenorientierte Haltungen zu fördern. Eine zentrale Bedeutung kommt dem sozial-emotionalen Lernen [SEL] zu, das schulische Teilhabe und Resilienz stärkt.

Inhaltsverzeichnis

1. Einleitung	4
1.1 Relevanz.....	4
1.1.1 Persönlicher Bezug.....	4
1.1.2 Heilpädagogische Relevanz	5
1.2 Problemstellung und Forschungsbedarf.....	5
1.3 Zielsetzung der Arbeit.....	6
2. Theoretischer Rahmen und Forschungsstand.....	7
2.1 Definition und Grundlagen der ADHS	7
2.2 Genetische, neurobiologische und umweltbedingte Grundlagen von ADHS	11
2.2.1 Genetische und neurobiologische Grundlagen	11
2.2.2 Umweltfaktoren und psychosoziale Einflüsse	12
2.3 Auswirkungen von ADHS auf das schulische Umfeld	14
2.3.1 Auswirkungen der Dysregulation von Aufmerksamkeit.....	14
2.3.2 Auswirkungen von Leistungsvariabilität.....	16
2.3.3 Auswirkungen von Hyperaktivität.....	17
2.3.4 Auswirkungen von Impulsivität und emotionaler Dysregulation	17
2.3.5 Soziale Auswirkungen und Auswirkungen für die Integration.....	18
2.3.6 Bildungserfolg und Unterstützung.....	19
2.4 Sozio-emotionale Kompetenzen und ADHS	20
2.5 Geschlechtsspezifische Unterschiede bei ADHS	22
2.5.1 Unterschiede in Diagnostik und Wahrnehmung.....	23
2.5.2 ADHS und Komorbiditäten bei Mädchen	24
2.5.3 Geschlechtsspezifische Herausforderungen im schulischen Umfeld	24
3. Fragestellung.....	27
4. Methodik	28
4.1 Forschungsinstrument: Leitfadeninterview.....	28
4.1.1 Prinzipien des Leitfadens	28

4.1.2 Struktur des Leitfadeninterviews.....	29
4.2 Besonderheiten bei Leitfadeninterviews mit Kindern und Jugendlichen.....	29
4.2.1 Methodische Herausforderungen	30
4.2.2 Kommunikative Besonderheiten.....	30
4.2.3 Herausforderungen im Interviewprozess.....	31
4.3 Erhebung.....	32
4.3.1 Einverständniserklärung	32
4.3.2 Zugang zum Feld, zeitlicher Rahmen.....	32
4.3.3 Interviewdauer und Anzahl Interviews pro Tag	33
4.3.4 Durchführungsort und Aufzeichnungsgerät	34
4.3.5 Stichprobe	35
4.3.6 Leitfadenkonstruktion	37
4.3.7 Durchführung der Interviews	38
4.4 Aufbereitung: Transkription	40
4.5 Auswertung, inhaltlich strukturierende qualitative Inhaltsanalyse	42
4.5.1 Hauptkategorien im Detail.....	43
4.5.2 Einsatz von MAXQDA bei der qualitativen Inhaltsanalyse	46
5. Ergebnisse und Diskussion.....	47
5.1 Beziehung zur Lehrperson	47
5.1.1 Didaktische Gestaltung.....	47
5.1.2 Beziehungsgestaltung.....	49
5.1.3 Diskussion	51
5.2 Beziehung zu Mitschüler*innen.....	53
5.2.1 Soziale Unterstützung.....	53
5.2.2 Soziale Unsicherheit	53
5.2.3 Soziale Ablehnung	54
5.2.4 Diskussion	54
5.3 Psychisches Erleben im Schulkontext	56
5.3.1 Emotionales Empfinden.....	56

5.3.2 Konzentration und Reizempfinden	58
5.3.3 Selbstbild und Kompetenzerleben	60
5.3.4 ADHS als Teil des Selbstbildes	62
5.3.5 Physisch-räumliche Bedingungen.....	64
5.3.6 Diskussion	65
5.4 Beziehungen zu externen Bezugspersonen	73
5.4.1 Familiäre Bezugspersonen	73
5.4.2 Schulische, therapeutische Bezugspersonen	74
5.4.3 Diskussion	75
6. Beantwortung der Fragestellungen und Ausblick	78
6.1 Pointierte Beantwortung der Fragestellungen	78
6.2 Methodenkritik.....	79
6.3 Ausblick Berufspraxis und Forschung, persönliches Nachwort.....	82
Literaturverzeichnis.....	85
7 Anhang	87
7.1 Interviewleitfaden	87
7.2 Vorlage Einverständniserklärung.....	92
7.3 Transkripte der Interviews (Transkriptionsbeispiel C)	94
7.4 Belegstellennachweis (Beispiel Codes 1.1 Didaktische Gestaltung)	126

1. Einleitung

Die vorliegende Arbeit untersucht das schulische Erleben von Mädchen mit ADHS und verbindet dabei Perspektiven aus Schulpädagogik, Heilpädagogik, Psychologie und Medizin.

Laut Ryffel-Rawak ist ADHS ein bio-psycho-soziales Phänomen, das durch neurobiologische, psychische und umweltbedingte Faktoren beeinflusst wird (Ryffel-Rawak, 2017, S. 19). Gemäss Göbel, Baumgarten, Kuntz, Hölling und Schlack zeigt die KiGGS-Studie Welle 2 (2014–2017) des Robert Koch-Instituts [RKI], dass ADHS mit erheblichen Beeinträchtigungen in der psychosozialen und kognitiven Funktionsfähigkeit verbunden ist (Göbel et al., 2018, S. 46). Neuhaus und Ryffel-Rawak beschreiben diese Einschränkungen insbesondere als Störung der Aufmerksamkeit – verstanden als Defizite in der Informationsverarbeitung – sowie als Hyperaktivität, die sich in motorischer Unruhe oder innerer Getriebenheit äussert. Hinzu kommt eine erhöhte Impulsivität (Neuhaus, 2023, S. 98; Ryffel-Rawak, 2017, S. 17). Neuhaus betont, dass die veränderte Wahrnehmung häufig zu einem Mangel an gleichmässiger Gestimmtheit und damit zu einem belastenden Lebensgefühl führt (Neuhaus, 2023, S. 59–61, 156).

ADHS zählt nach Ryffel-Rawak zu den häufigsten psychischen Störungen im Kindes- und Jugendalter. Bei Mädchen wird sie jedoch häufig spät oder gar nicht erkannt, da ihre Symptome subtiler und stärker internalisierend ausgeprägt sind. Auffällige hyperaktive Verhaltensweisen treten seltener auf, wodurch die spezifischen Lebensrealitäten vieler Mädchen im schulischen Umfeld übersehen werden. Dies kann gravierende Folgen haben, etwa soziale Schwierigkeiten, Lernprobleme oder Begleiterkrankungen wie Depressionen, Angst- und Essstörungen (Ryffel-Rawak, 2017, S. 17, 19–24).

Vor diesem Hintergrund untersucht die Arbeit anhand leitfadengestützter Interviews die schulischen Erfahrungen von sechs Mädchen mit ADHS. Im Fokus stehen ihre Wahrnehmungen im kognitiven und sozial-emotionalen Bereich, die im folgenden Kapitel näher beschrieben werden.

1.1 Relevanz

1.1.1 Persönlicher Bezug

Das Thema ADHS bei Mädchen ist für mich auch persönlich von hoher Relevanz. Sowohl ich selbst als auch meine vier Kinder sowie zahlreiche Familienmitglieder und Freund*innen sind betroffen. Meine späte Diagnose verdeutlicht exemplarisch die Schwierigkeiten, mit denen Mädchen und Frauen im Umgang mit ADHS konfrontiert sind.

In meiner Tätigkeit als Lehrperson, Lerncoach und schulische Heilpädagogin habe ich – in Übereinstimmung mit den Beobachtungen von Ryffel-Rawak – festgestellt, dass die Schwierigkeiten vieler betroffener Mädchen insbesondere mit Schuleintritt und steigenden Leistungsanforderungen zunehmen (Ryffel-Rawak, 2017, S. 22). Diese Nähe zum Thema erfordert zugleich eine reflektierte Distanz in der Forschung, die im Methodenkapitel (vgl. Kap. 4) berücksichtigt wird.

Im Sinne der *identity first language* und in Anlehnung an aktuelle Diskussionen zu Neurodiversität verwende ich die Abkürzung ADHS in dieser Arbeit im Verständnis eines Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsspektrums. Damit wird betont, dass ADHS nicht primär eine „Störung“, sondern eine neurobiologische Variante von Normalität darstellt, die sowohl Herausforderungen als auch Ressourcen umfasst.

1.1.2 Heilpädagogische Relevanz

Auch aus heilpädagogischer Sicht ist das Thema zentral. Hövel, Schellenberg, Link und Gasser-Haas betonen, dass Schule ein wesentlicher Ort für kognitive und soziale Entwicklung ist. Kinder und Jugendliche erwerben dort nicht nur Denk-, Lern- und Problemlösefähigkeiten, sondern auch sozial-emotionale Kompetenzen wie Emotionsregulation, Konfliktfähigkeit, Beziehungsaufbau und Stressbewältigung (Hövel et al., 2024, S. 11–13).

Für Schüler*innen mit ADHS ist der schulische Alltag häufig eine erhebliche Herausforderung. Mädchen mit ADHS erleben laut Ryffel-Rawak oft soziale Isolation, schwankende Leistungen und emotionale Belastungen, die sowohl den Schulerfolg als auch das Wohlbefinden beeinträchtigen können. Eine frühzeitige Erkennung ermöglicht dagegen, Potenziale besser zu entfalten und die Lebensqualität zu steigern (Ryffel-Rawak, 2017, S. 22, 26–28). Hoberg hebt hervor, dass es gerade bei Mädchen mit ADHS wichtig ist, ihre spezifischen Bedürfnisse zu berücksichtigen: „Obwohl die Ursachen der Aufmerksamkeitsstörung physiologischer Natur sind, können sie durch gezielte Einwirkungen von aussen beeinflusst werden“ (Hoberg, 2023, S. 65).

Im Sinne einer inklusionsorientierten Professionalität ist es daher entscheidend, die besonderen Bedürfnisse von Mädchen mit ADHS im schulischen Umfeld systematisch zu verstehen und entsprechende Unterstützungsmassnahmen abzuleiten.

1.2 Problemstellung und Forschungsbedarf

Göbel et al. sowie Ryffel-Rawak zeigen, dass trotz hoher Prävalenz erhebliche Defizite im Verständnis geschlechtsspezifischer Unterschiede bestehen. Während Jungen aufgrund externalisierender Symptome häufiger früh diagnostiziert werden, bleiben Mädchen mit internalisierenden Symptomen oft unbemerkt (Göbel et al., 2018, S. 46–50; Ryffel-Rawak,

2017, S. 21–24). Dadurch erhalten sie im schulischen Kontext nicht die notwendige Förderung.

Hinzu kommt, dass von allen Kindern mit ADHS erwartet wird, schulische Kompetenzen zu entwickeln, die durch mögliche Dysfunktionen exekutiver Funktionen – etwa in Planung, Organisation und Selbstkontrolle – erschwert sind (Hoberg, 2023, S. 62; Ryffel-Rawak, 2017, S. 145–146). Daraus ergibt sich ein klarer Forschungsbedarf, der die spezifischen Herausforderungen von Mädchen mit ADHS systematisch in den Blick nimmt.

1.3 Zielsetzung der Arbeit

Diese Arbeit untersucht anhand leitfadengestützter Interviews das schulische Erleben von sechs Mädchen mit ADHS. Im Mittelpunkt stehen zwei Forschungsfragen:

1. Welche Erfahrungen machen Mädchen mit ADHS im schulischen Umfeld?
2. Welche Faktoren erleben Mädchen mit ADHS im schulischen Kontext als hilfreich, ambivalent oder hinderlich, um kognitive und sozial-emotionale Herausforderungen zu meistern?

Die Ergebnisse sollen dazu beitragen, die schulischen Erfahrungen dieser Gruppe differenziert sichtbar zu machen und Impulse für eine geschlechtersensible und inklusivere Schulpraxis zu liefern.

2. Theoretischer Rahmen und Forschungsstand

2.1 Definition und Grundlagen der ADHS

In Anlehnung an Neuhaus und Ryffel-Rawak wird ADHS als bio-psycho-soziales Phänomen beschrieben. Dabei kann sich aus einer neurobiologischen Prädisposition in Wechselwirkung mit psychischer Veranlagung und Umweltfaktoren eine ADHS entwickeln. Sie tritt im Kindesalter auf, bleibt jedoch – wenn auch mit veränderten Symptomen – bis ins Erwachsenenalter bestehen (Neuhaus, 2023, S. 34; Ryffel-Rawak, 2017, S. 17–19).

Gemäss Neuhaus gehen internationale Schätzungen von einer Prävalenz von 3–8 % bei Kindern und Jugendlichen zwischen 6 und 18 Jahren aus. Neuhaus weist zudem darauf hin, dass es regionale Unterschiede gibt, die in dieser Arbeit jedoch nicht weiter untersucht werden (Neuhaus, 2023, S. 40). In Übereinstimmung damit zeigen Göbel et al., dass die Prävalenz in Deutschland bei etwa 5 % liegt und in den letzten Jahrzehnten relativ stabil geblieben ist. Das liegt im Bereich international berichteter Werte (Göbel et al., 2018, S. 46).

Bereits historische Quellen (z. B. literarische Figuren) deuten darauf hin, dass Verhaltensweisen wie Unruhe oder Ablenkbarkeit schon lange beschrieben wurden. Neuhaus und Ryffel-Rawak ordnen diese Darstellungen kulturhistorisch ein, ohne sie als medizinische Diagnosen zu verstehen (Neuhaus, 2023, S. 14; Ryffel-Rawak, 2017, S. 17–19).

Hoberg ergänzt, dass solche Verhaltensweisen lange Zeit nicht als pathologisch, sondern als individuelle Eigenarten betrachtet wurden. Sie betont: „Das belegt anschaulich, dass es die Kinder, von denen wir sprechen, immer schon gab.“ (Hoberg, 2023, S. 13). Das Verständnis von ADHS hat sich nach Hoberg jedoch im Laufe der Zeit erheblich weiterentwickelt (Hoberg, 2023, S. 13).

Hoberg datiert die ersten wissenschaftlichen Beschreibungen von ADHS auf das späte 18. Jahrhundert. Seitdem wurde das Verständnis der Störung stetig weiterentwickelt und präzisiert. Hoberg weist jedoch darauf hin, dass sich die Definition aufgrund laufender Forschung immer wieder verändert und auch künftig nicht endgültig festgelegt sein wird (Hoberg, 2023, S. 14).

Gemäss Hoberg ist ADHS seit 1978 im internationalen Diagnosekatalog der Krankheiten [ICD] gelistet und wurde 1980 auch in das Diagnostische und Statistische Manual Psychischer Störungen (DSM) aufgenommen – zunächst unter unterschiedlichen Bezeichnungen [z. B. Hyperkinetische Störung im ICD], später als ADHS spezifiziert (Hoberg, 2023, S. 14). Neuhaus und Ryffel-Rawak ordnen ADHS-Symptome den drei übergeordneten Leitkriterien

Unaufmerksamkeit, Hyperaktivität und Impulsivität zu (Neuhaus, 2023, S. 34–37; Ryffel-Rawak, 2017, S. 19). Die drei Erscheinungsbilder sind in Tabelle 1 zusammengefasst.

Tab. 1 Drei zentrale Erscheinungsbilder von ADHS nach DSM-5
(in Anlehnung an Neuhaus, 2023, S. 34–37; Ryffel-Rawak, 2017, S. 19)

Erscheinungsbild (DSM-5)	Kurzbeschreibung
<i>Gemischtes Erscheinungsbild</i>	Symptome von Unaufmerksamkeit, Hyperaktivität und Impulsivität treten gleichzeitig auf.
<i>Vorwiegend unaufmerksames Erscheinungsbild</i>	Hauptsymptome der Unaufmerksamkeit; hyperaktive/impulsive Merkmale weniger ausgeprägt.
<i>Vorwiegend hyperaktiv-impulsives Erscheinungsbild</i>	Betroffene zeigen vorwiegend eine Hyperaktivitätsstörung mit Impulsivität ohne ausgeprägte Aufmerksamkeitsprobleme.

Die DSM-5-Kriterien sind in Tabelle 2 vertieft dargestellt.

Tab. 2 Vertiefung der diagnostischen Kriterien nach DSM-5
(in Anlehnung an Neuhaus, 2023, S. 34–37)

Diagnostische Kriterien	Vertiefte Beschreibung
<i>Unaufmerksamkeit</i>	<ul style="list-style-type: none"> a) Beachtet Einzelheiten nicht, macht Flüchtigkeitsfehler b) Hat Schwierigkeiten, längere Zeit die Aufmerksamkeit bei Aufgaben oder beim Spielen aufrechtzuerhalten c) Scheint häufig nicht zuzuhören, wenn er*sie angesprochen wird d) Führt Anweisungen anderer nicht vollständig durch, bringt Arbeiten nicht zu Ende, verliert den Fokus e) Hat Schwierigkeiten Aufgaben und Aktivitäten zu organisieren: planlos-desorganisiertes Arbeiten, schlechtes Zeitmanagement f) Vermeidet, hat Abneigung, beschäftigt sich nur widerwillig mit Aufgaben, die länger andauernde geistige Anstrengung erfordern g) Verliert Gegenstände h) Lässt sich durch äussere Reize leicht ablenken i) Ist bei Alltagstätigkeiten häufig vergesslich
<i>Hyperaktivität und Impulsivität</i>	<ul style="list-style-type: none"> a) Zappelt häufig mit Händen und Füßen, rutscht auf dem Stuhl herum b) Steht in Situationen auf, in denen Sitzenbleiben erwartet wird

	<ul style="list-style-type: none"> c) Lläuft herum, klettert exzessiv in Situationen, in denen dies unpassend ist (bei Jugendlichen und Erwachsenen kann dies auf ein subjektives Unruhegeföhl beschränkt sein) d) Hat häufig Schwierigkeiten ruhig zu spielen, sich ruhig zu beschäftigen e) Ist häufig „auf dem Sprung“ oder handelt „getrieben“ f) Redet häufig übermässig viel g) Platzt häufig mit den Antworten heraus, bevor die Frage zu Ende gestellt ist h) Kann häufig nur schwer warten, bis er*sie an der Reihe ist i) Unterbricht oder stört andere häufig
Diagnostische Zusatzkriterien (DSM-5)	
<p>A. Ein durchgehendes Muster von Unaufmerksamkeit und/oder Hyperaktivität-Impulsivität, welches das Funktionsniveau oder die Entwicklung beeinträchtigt, ist gegeben. Die Symptome sind nicht ausschliessliche Ausdruck von oppositionellem Verhalten, Trotz, Feindseligkeit oder der Unfähigkeit Aufgaben zu verstehen. Sie sind während der letzten sechs Monate beständig in einem mit dem Entwicklungsstand nicht zu vereinbarenden Ausmass aufgetreten und wirken sich negativ auf soziale und schulische/berufliche Aktivitäten aus. Sechs (oder mehr) der in der Tabelle vertieft beschriebenen Symptome bei Kindern und mindestens fünf bei Jugendlichen ab 17 Jahren und Erwachsenen treten beständig auf.</p>	
<p>B. Mehrere Symptome der Unaufmerksamkeit oder Hyperaktivität/Impulsivität treten bereits vor dem Alter von 12 Jahren auf.</p>	
<p>C. Mehrere Symptome der Unaufmerksamkeit oder Hyperaktivität/Impulsivität bestehen in zwei oder mehr Lebensbereichen (z. B. zu Hause, in der Schule / bei der Arbeit, mit Freunden / mit Verwandten, bei anderen Aktivitäten).</p>	
<p>D. Es sind deutliche Hinweise vorhanden, dass sich die Symptome störend auf die Qualität des sozialen, schulischen oder beruflichen Funktionsniveaus auswirken oder dieses reduzieren.</p>	
<p>E. Die Symptome treten nicht ausschliesslich im Verlauf einer psychotischen Störung auf und können nicht durch eine andere psychische Störung besser erklärt werden.</p>	

Die Diagnosekriterien wurden mit der Einführung des ICD-11 (2022) weiter präzisiert (Hövel et al., 2024, S. 161–165). Neuhaus weist darauf hin, dass ADHS-Symptome in die Schweregrade leicht, mittel oder schwer eingestuft werden. Während leichte Fälle nur geringe Einschränkungen zeigen, führen schwer ausgeprägte Symptome zu erheblichen Beeinträchtigungen in Schule, Beruf und Alltag (Neuhaus, 2023, S. 38).

ADHS bleibt gemäss Hoberg und Ryffel-Rawak über die gesamte Lebensspanne bestehen, verändert jedoch seine Ausprägung. So kann sich Hyperaktivität im Erwachsenenalter häufig in innere Unruhe wandeln (Hoberg, 2023, S. 41; Ryffel-Rawak, 2017, S. 32).

Hoberg weist darauf hin, dass sich Kinder mit ADHS nicht ausschliesslich nach den beschriebenen Symptomen verhalten (Hoberg, 2023, S. 41):

Neben ihren jeweils ganz eigenen, persönlichen Eigenschaften und Charakteren stellt man häufig noch andere Verhaltensweisen fest, die vielen gemeinsam sind. Diese werden übereinstimmend im alltäglichen Umgang mit den betreffenden Kindern beobachtet, sind aber nicht wissenschaftlich abgesichert und damit noch nicht in einen Kriterienkatalog zur Diagnostik aufgenommen worden. (Hoberg, 2023, S. 41–42)

Neuhaus beschreibt solche übereinstimmenden Verhaltensweisen als typische Besonderheiten ausserhalb der Kriterienkataloge DSM-5 und ICD-10 (vgl. Tab. 3). Neuhaus betont, dass Kinder, Jugendliche und Erwachsene mit ADHS einen spezifischen Wahrnehmungs- und Reaktionsstil haben und ihre neuronalen Netzwerke anders nutzen. Im Zusammenspiel mit eingeschränkter Selbstregulationsfähigkeit entsteht so das impulsive, unaufmerksame und hyperaktive Verhalten, das früher oder später zu Problemen im Zusammenleben mit Bezugspersonen führen kann (Neuhaus, 2023, S. 43–45).

Tab. 3 Typische Besonderheiten ausserhalb der Kriterienkataloge (Neuhaus, 2023, S. 43–45)

Typische Besonderheiten	<ul style="list-style-type: none"> a) Ausgeprägter Gerechtigkeitsinn (für sich und für andere) b) Auffallend gutes Aufnahmevermögen und Gedächtnis für subjektiv Interessantes c) Bei Interesse extreme Konzentrationsfähigkeit (Hyperfokussierung) d) Spontane Hilfsbereitschaft, Empathiefähigkeit, Fürsorglichkeit und Einsatzbereitschaft, wenn Hilfsbedürftigkeit erkannt wird e) In Notsituationen reaktionsschnell und auffallend „soverän“ in der Entscheidung/Handlungsorganisation f) Hypersensibilität für Stimmungen, Schwingungen, oft auch Gerüche – was eine ausgeprägte Personenbezogenheit bewirkt – die Chemie stimmt oder stimmt nicht g) Nicht nachtragend (bei ehrlich gemeinten Entschuldigungen) h) Zähigkeit, „Stehaufmensch“ i) Guter Orientierungssinn j) Kreativität, Fantasie, Experimentierfreudigkeit
-------------------------	---

	<ul style="list-style-type: none"> k) Schauspielerisches Talent l) Bei Aufregung kein Eintritt von Beruhigung mit verbalen Beschwichtigungsversuchen m) Beim Toben im Kleinkind- und Grundschulalter kein Ende finden können n) Meist bei Jungen: mangelndes Dosierenkönnen grober Kraft in der graphomotorischen Umsetzung mit „krakeliger“ Schrift, unter Zeitdruck oft unleserlich werdend, mit Fehlerhäufung zum Schluss o) Unfähigkeit zur reif-abgewogenen Entscheidung (spontan oder gar nicht) p) Mangelhaft ausreifende Fähigkeit zur realistischen Selbst- und Eigenleistungseinschätzung q) Deutliche seelische Entwicklungsverzögerung
--	---

Tabelle 3 verdeutlicht, dass die Symptomatik nicht ausschliesslich mit Defiziten verbunden ist, sondern auch spezifische Ressourcen – von Neuhaus als „Zauberkräfte“ bezeichnet – umfasst. Diese werden in der Forschung bislang nur selten hervorgehoben. Dazu zählen neben den in Tabelle 3 erwähnten Punkten a – e und g – k eine ausgeprägte Reizoffenheit, die zu Erlebnishunger, Forscherdrang und hoher Aufnahmefähigkeit führt. Neuhaus beschreibt ausserdem ein aussergewöhnlich gutes Gedächtnis für subjektiv bedeutsame Details und damit verbunden die Fähigkeit, verlorene Gegenstände zu finden. Hinzu kommen die unter Punkt d angeschnittenen Eigenschaften wie schnelle Reaktionsfähigkeit, Überblick, Präsenz und Verantwortungsbewusstsein in Gefahrensituationen sowie die Bereitschaft, unter Einsatz aller Kräfte Verantwortung zu übernehmen (Neuhaus, 2023, S. 62–63).

2.2 Genetische, neurobiologische und umweltbedingte Grundlagen von ADHS

2.2.1 Genetische und neurobiologische Grundlagen

Die Kernsymptome von ADHS gelten gemäss Neuhaus als genetisch bedingt (Neuhaus, 2023, S. 41). Nach Hoberg verdeutlichen Zwillingsstudien die starke genetische Komponente von ADHS: Bei eineiigen Zwillingen treten die Symptome in rund 50–80 % der Fälle bei beiden Geschwistern auf, während die Übereinstimmung bei zweieiigen Zwillingen nur etwa 35 % beträgt. Auch andere nahe Verwandte zeigen mit 30–60 % ein deutlich erhöhtes Risiko, ebenfalls ADHS-typische Merkmale zu entwickeln (Hoberg, 2023, S. 50). Auch Ryffel-Rawak betont die familiäre Häufung von ADHS und führt aus:

Die heutigen Forschungsergebnisse lassen jedoch die Annahme zu, dass es sich bei der ADHS um eine vorwiegend genetisch bedingte Störung handelt. Mehrere Zwillingsstudien belegen dies, zudem berichten Mütter und/oder Väter nicht selten bei der Abklärung ihres Kindes darüber, dass sie dieselben Schwierigkeiten in ihrer Kindheit erlebt haben. Wenn familienanamnestisch weiter nachgeforscht wird, fällt auf, dass zum Teil bereits in der Gross- und Urgrosselterngeneration ähnliche Störungen bekannt waren oder zumindest von psychischen Auffälligkeiten erzählt worden ist. (Ryffel-Rawak, 2017, S. 20)

Darüber hinaus zeigen bildgebende Verfahren gemäss Neuhaus – trotz der Einzigartigkeit, Plastizität und Komplexität jedes Gehirns – strukturelle und funktionale Reifungsverzögerungen sowie Volumenunterschiede in bestimmten Gehirnregionen, die jedoch keine Rückschlüsse auf die Intelligenz erlauben. Zu den betroffenen Gehirnregionen zählen insbesondere:

- *Amygdala, Mandelkern*: Regulierung von Emotionen
- *Nucleus accumbens*: Belohnungssystem und Motivation
- *Hippocampus*: Gedächtnis und Koordination von gespeicherten Informationen, räumliche Orientierung
- *Stirnhirn, Frontallappen*: Impulssteuerung, Kraftdosierung, Verhaltenssteuerung, Planung, Problemlösung, Entscheidungsfindung
- *Kleinhirn*: Bewegungskoordination
- *Grosshirnrinde, sensomotorische Rindengebiete*: Verarbeitung von Sinneseindrücken

Zudem weisen Untersuchungen gemäss Neuhaus auf Defizite bei der Reizwahrnehmung und -verarbeitung hin. Eine erhöhte Aktivität von Retinazellen führt dazu, dass ungewöhnliche Reize verstärkt wahrgenommen werden, während Reize mit geringem Aufforderungscharakter oft übersehen werden (Neuhaus, 2023, S. 17–18, S. 57–58).

Neuhaus kommt zu dem Schluss, dass die konstitutionell bedingte Neurodynamik bei ADHS eine spezifische Regulierungsdynamik hervorbringt. Diese beeinflusst die „Funktionssteuerung“ und führt zu einem Wahrnehmungs- und Reaktionsstil, der Betroffene von Gleichaltrigen unterscheidet (Neuhaus, 2023, S. 17).

2.2.2 Umweltfaktoren und psychosoziale Einflüsse

Während nach Neuhaus genetische Faktoren die Grundlage für die Entwicklung von ADHS bilden, spielen Umweltfaktoren eine zentrale Rolle für die Ausprägung (Neuhaus, 2023, S. 41–42).

Wie bereits im Kapitel 2.2.1 beschrieben, führt Hoberg aus, dass auf erblicher Basis eine gewisse Anlage im Sinne einer Vulnerabilität besteht, die in Wechselwirkung mit weiteren Einflüssen zur Ausbildung des Störungsbildes führen kann (Hoberg, 2023, S. 50).

Hoberg weist darauf hin, dass es im bio-psycho-sozialen Bereich kaum möglich ist, isolierte Faktoren zu identifizieren, da das Wirkgefüge zu komplex ist (Hoberg, 2023, S. 51). Neben der genetischen Disposition können Umweltfaktoren die Ausprägung von ADHS beeinflussen. Dazu gehören nach Hoberg (Hoberg, 2023, S. 51–56):

- *Pränatale Faktoren*: Mütterlicher Alkohol- und Tabakkonsum, Stress – unter anderem durch eine mögliche eigene ADHS, Frühgeburtlichkeit, niedriges Geburtsgewicht
- *Kindliche Erfahrungen*: instabile Familienverhältnisse, negativ-kontrollierende Erziehung, Konflikte in der Familie, Gewalt- oder Missbrauchserfahrungen, Überforderung
- *Sozioökonomische Faktoren*: Familien mit niedrigem sozioökonomischem Status

Neuhaus hebt das enge Zusammenspiel zwischen den Anlagen, mit denen man auf die Welt kommt, und dem gesamten Umfeld hervor. Sichere frühe Bindung und gute Eltern-Kind-Beziehung können als wichtige Schutzfaktoren gelten, ihre Rolle als Garant für spätere seelische Gesundheit wird nach Neuhaus jedoch überbewertet (Neuhaus, 2023, S. 48–49). Sie erläutert, dass Kinder mit ADHS besonders sensibel auf familiäre Spannungen reagieren, die oft durch die Herausforderungen der Störung verstärkt werden. Eltern stehen dabei häufig unter grossem Stress, da sie selbst möglicherweise ebenfalls betroffen sind. Die Angst vor einer Stigmatisierung kann nach Hoberg dazu führen, dass eine Diagnosestellung hinausgezögert oder vermieden wird, obwohl eine frühe Intervention die Belastungen reduzieren könnte (Neuhaus, 2023, S. 41–42).

Zusätzlich sind gemäss Hoberg moderne Lebensbedingungen eine Herausforderung für ADHS-Betroffene. Zeitdruck, konstante Reizüberflutung und das frühe Einfordern von Selbstständigkeit können für die reizfilterschwachen Kinder zu emotionaler Überforderung führen. Diese Belastungen wirken sich erheblich sowohl auf die Kinder als auch auf deren Eltern aus (Neuhaus, 2023, S. 42).

Wie Hoberg festhält, sollten externe Umweltfaktoren nicht isoliert betrachtet werden, da sie häufig mit genetischen Anlagen interagieren. So könnte z. B. eine erhöhte Unfallrate in der Schwangerschaft darauf zurückzuführen sein, dass die Mutter selbst eine ADHS hat (Hoberg, 2023, S. 52).

Zusammenfassend zeigen die bisherigen Erkenntnisse nach Hoberg, dass ADHS eine multifaktorielle Störung ist, die sowohl durch genetische als auch umweltbedingte Einflüsse geprägt wird (Hoberg, 2023, S. 53). Die Symptome manifestieren sich über die gesamte Lebensspanne und beeinflussen die schulische, berufliche und soziale Entwicklung der Betroffenen erheblich.

Nach Neuhaus ist ein umfassendes Verständnis der Störung essenziell, um wirksame Unterstützungsmassnahmen zu entwickeln und die Lebensqualität von Betroffenen zu verbessern (Neuhaus, 2023, S. 16–17):

Es ist noch längst nicht alles entschlüsselt, aber die Anlage bestimmt Verhalten weit mehr als das Umfeld, wobei die Interaktion zwischen der ererbten Disposition und den Umfeldfaktoren über Gesundheit/Krankheit bestimmt. (Neuhaus, 2023, S. 16–17)

Damit wird deutlich, dass ein umfassendes Verständnis von ADHS neben genetischen und umweltbedingten Einflüssen auch eine geschlechtssensible Perspektive erfordert (vgl. Kap. 2.5), da sich ADHS bei Jungen und Mädchen unterschiedlich manifestiert.

2.3 Auswirkungen von ADHS auf das schulische Umfeld

ADHS hat weitreichende Auswirkungen auf das schulische Umfeld, sowohl auf betroffene Schüler*innen als auch auf Lehrpersonen und die Klassengemeinschaft. Kinder und Jugendliche mit ADHS stehen gemäss Göbel et al. und Hoberg im schulischen Umfeld vor erheblichen Herausforderungen, die sowohl die Leistungsfähigkeit als auch das sozio-emotionale Verhalten betreffen. Die Kernsymptome – *Unaufmerksamkeit*, *motorische Unruhe* und *Impulsivität* – wirken sich direkt auf ihre Fähigkeit aus, den Anforderungen des Schulalltags gerecht zu werden (Göbel et al., 2018, S. 47; Hoberg, 2023, S. 44–48).

2.3.1 Auswirkungen der Dysregulation von Aufmerksamkeit

Unaufmerksamkeit ist gemäss Hoberg ein zentrales Symptom von ADHS und stellt betroffene Schüler*innen im schulischen Alltag vor erhebliche Herausforderungen. Sie beginnen Aufgaben oft nicht zeitnah und haben Schwierigkeiten, auf Details zu achten. Häufig machen sie Flüchtigkeitsfehler und können ihre Aufmerksamkeit sowie Konzentration nicht über längere Zeit aufrechterhalten. Dadurch verlieren sie den Überblick, unterbrechen ihre Aufgaben regelmässig und beschäftigen sich mit irrelevanten Dingen, was sowohl sie selbst als auch ihre Mitschüler*innen ablenkt (Hoberg, 2023, S. 17–19).

Diese Schwierigkeiten hängen mit einer besonderen Form der Reizverarbeitung zusammen. Neuhaus beschreibt als Kehrseite der dargelegten Chancen der besonderen Reizverarbeitung (vgl. Kap. 2.1) eine erhöhte Ablenkbarkeit, die Unfähigkeit, Prioritäten zu setzen, sowie Schwierigkeiten, nach Ablenkungen zur Aufgabe zurückzufinden (Neuhaus, 2023, S. 64). Geistige Anstrengung führt gemäss Hoberg bei ADHS-Schüler*innen zudem schneller zu Ermüdung als bei Gleichaltrigen (Hoberg, 2023, S. 19). Sie lassen sich leicht sowohl von äusseren Reizen, etwa Geräuschen, als auch von inneren Reizen wie Gefühlen oder Gedanken ablenken und haben danach Mühe, zur ursprünglichen Aufgabe zurückzukehren (Hoberg, 2023, S. 17–19, 62). Hoberg fasst dies so zusammen:

Diese Aussenreizanfälligkeit bewirkt, dass alles gleichzeitig auf sie einprasselt und als gleich wichtig bewertet und beantwortet wird. Aus diesem Grund ist die parallele Aufmerksamkeit für

alles, was so nebenher passiert – und was die Kinder womöglich gar nicht mitbekommen sollen – erstaunlich gut. (Hoberg, 2023, S. 17)

Auch alltägliche Abläufe bereiten gemäss Hoberg Schwierigkeiten, da Routinen nicht zuverlässig abgerufen werden können (Hoberg, 2023, S. 17–19). Dies hängt unter anderem mit Defiziten im Arbeitsgedächtnis zusammen. ADHS-Schüler*innen sind weniger gut darin, Informationen kurzfristig zu speichern und effektiv abzurufen. Während andere Schüler*innen bis zu sieben Informationseinheiten gleichzeitig verarbeiten können, schaffen ADHS-Schüler*innen höchstens fünf. Besonders mündlich übermittelte Informationen werden schnell vergessen. Die Vergessenskurve ist dabei umso steiler, wenn keine zusätzlichen sensorischen Kanäle zur Informationsaufnahme genutzt werden (Hoberg, 2023, S. 60).

Neuhaus bestätigt, dass ADHS-Schüler*innen im Vergleich zu Gleichaltrigen die acht- bis achtzehnfache Zeit benötigen, um Regeln von subjektiv uninteressanten Lerninhalten oder Abläufen zu automatisieren. Ursache dafür ist eine eingeschränkte Fähigkeit zur emotionalen Selbstregulation. Untersuchungen zeigen, dass ADHS-Betroffene ihre Aufmerksamkeit nur durch ausreichend starke, emotional zumindest neutrale oder positiv bewertete Reize aktivieren können. Eine gleichbleibende, situationsangemessene Fokussierung ist nicht möglich, wenn Aufgaben als schwierig oder langweilig empfunden werden (Neuhaus, 2023, S. 58–59).

Eine häufige Strategie, um unangenehme Aufgaben zu vermeiden, ist nach Hoberg das Entwickeln von Alternativlösungen oder die Umgestaltung der ursprünglichen Aufgabenstellung. Betroffene verharren dann auf Details, verhandeln über Kleinigkeiten oder diskutieren die Anweisungen der Lehrkraft. Dies kann als kreative Anpassung erscheinen, führt jedoch oft dazu, dass die eigentliche Aufgabe nicht erledigt wird (Hoberg, 2023, S. 45).

Gleichzeitig spielen nach Neuhaus sogenannte „Basismotive“ eine zentrale Rolle für die Aufmerksamkeitssteuerung. ADHS-Schüler*innen reagieren besonders positiv auf Herausforderungen, in denen sie als Sieger*in, Erste*r oder Chef*in wahrgenommen werden oder sich selbstbestimmt einbringen können. Beim körperlichen Arbeiten, in Notlagen oder bei Themen, die sie interessieren, können sie sich gemäss Neuhaus oft erheblich besser konzentrieren. Fehlen solche motivierenden Faktoren, wirken sie hingegen unmotiviert, ideenlos oder erschöpft (Neuhaus, 2023, S. 59). Neuhaus beschreibt diese Besonderheit der Aufmerksamkeitsaktivierung als wesentliches Handicap:

Diese Andersartigkeit der Aufmerksamkeitsaktivierung scheint ein Haupt-Handicap zu sein: Daher ist nichts einfach, Betroffene können sich schlicht nicht einfach einschalten durch ihren Willensimpuls. Entsprechend ist es so unendlich mühsam, z. B. regelmässige Routinen abarbeiten zu sollen oder sich an subjektiv Schwieriges dranzusetzen. (Neuhaus, 2023, S. 59)

Trotz dieser Schwierigkeiten ist die grundlegende Informationsverarbeitung bei ADHS-Betroffenen gemäss Neuhaus nicht gestört. ADHS ist keine Störung des Wissens darüber, was zu tun ist, sondern betrifft die Umsetzung dieses Wissens in konkreten Situationen. Es handelt sich um eine Störung des „Anwenden-Könnens“ genau dann, wenn es erforderlich wäre (Neuhaus, 2023, S. 68).

Da die Diskrepanz zwischen Wissen und Anwendung für die Betroffenen oft frustrierend ist, sollte das schulische Umfeld strukturelle Anpassungen und individuelle Förderstrategien bereitstellen. Eine Lernumgebung, die auf die besonderen Bedürfnisse von ADHS-Schüler*innen eingeht, kann helfen, Defizite zu kompensieren und den Lernerfolg zu steigern (vgl. Kap. 2.3.6).

2.3.2 Auswirkungen von Leistungsvariabilität

Ein weiteres Kennzeichen von ADHS ist gemäss Neuhaus die schwankende Leistungsfähigkeit (Neuhaus, 2023, S. 17). In Anlehnung an Hoberg manifestieren sich diese Schwankungen nicht nur in der schulischen Leistung, sondern auch in der emotionalen Reaktion auf Aufgaben.

Nach Hoberg kann beispielsweise eine Rechenaufgabe von ADHS-betroffenen Schüler*innen zunächst als extrem schwierig abgelehnt und mit Frustration kommentiert werden, um kurze Zeit später als „babyleicht“ bezeichnet zu werden (Hoberg, 2023, S. 45). Diese Diskrepanz zwischen Potenzial und tatsächlicher Leistung kann gemäss Hoberg zu wiederkehrenden Misserfolgserfahrungen führen, die das Selbstwertgefühl erheblich beeinträchtigen. Zudem erfahren ADHS-Schüler*innen häufig, dass ihre subjektive Anstrengung nicht zu positiven Ergebnissen führt, was langfristig zu Frustration führen kann (Hoberg, 2023, S. 46).

Neuhaus hebt hervor, dass in den letzten Jahren zunehmend erkannt wurde, dass 70–80 % der Kinder und Jugendlichen mit ADHS Lernprobleme haben. Viele Jungen kämpfen mit Lese- und Rechtschreibschwierigkeiten, Mädchen eher mit einer Rechenschwäche (Neuhaus, 2023, S. 118).

Hoberg betont, dass sich Menschen mit ADHS unter günstigen Bedingungen – etwa bei starker Eigenmotivation oder wenn der Nutzen einer Aufgabe unmittelbar erkennbar ist – ungewöhnlich stark fokussieren können. Dieses Phänomen, das als Hyperfokussieren bezeichnet wird, beschreibt eine nahezu vollständige Konzentration auf Themen, die für die Betroffenen persönlich bedeutsam sind, und bildet damit den Gegenpol zu den sonst typischen Aufmerksamkeitsproblemen (Hoberg, 2023, S. 63).

2.3.3 Auswirkungen von Hyperaktivität

Hyperaktivität kann sich nach Neuhaus je nach Altersstufe unterschiedlich äussern. Während jüngere Kinder häufig durch exzessives Herumlaufen, unkontrolliertes Klettern oder laute Geräusche auffallen, äussert sie sich bei Jugendlichen und Erwachsenen oft als innere Unruhe (Neuhaus, 2023, S. 36).

ADHS-Schüler*innen haben gemäss Hoberg häufig grosse Schwierigkeiten, eine bequeme Sitzposition zu finden und sich ruhig zu verhalten, selbst wenn es die Situation erfordert. Hoberg beschreibt, dass diese permanente Aktivität eine Form der Selbststimulation darstellt, weshalb Betroffene häufig an ihren Haaren spielen, an Gegenständen kauen oder mit den Füssen wippen (Hoberg, 2023, S. 20–21, 46).

Diese Unruhe führt nach Hoberg oft dazu, dass ADHS-Schüler*innen im Klassenverband auffallen. Sie übernehmen Rollen als Klassenclown*in, als Aussenseiter*in oder Sündenbock (Hoberg, 2023, S. 44). Gemäss Hoberg kann Hyperaktivität den Unterricht stören, da sie nicht nur die betroffenen Schüler*innen selbst, sondern auch deren Umfeld ablenkt. Die Verhaltensweisen führen häufig zu Ermahnungen durch Lehrpersonen. Hoberg betont, dass Ermahnungen in der Regel keine nachhaltige Wirkung zeigen, auch wenn betroffene Schüler*innen prinzipiell bereit wären, sich anzupassen (Hoberg, 2023, S. 20–21).

2.3.4 Auswirkungen von Impulsivität und emotionaler Dysregulation

Ein weiteres zentrales Symptom von ADHS ist gemäss Hoberg die mangelnde Impulskontrolle. ADHS-Schüler*innen reagieren oft unmittelbar auf Reize, ohne über Konsequenzen nachzudenken oder innere Spannungen aushalten zu können. Dadurch unterbrechen sie andere häufig oder tätigen unüberlegte Äusserungen (Hoberg, 2023, S. 21).

Neuhaus hebt hervor, dass ADHS-Betroffene oft eine erhöhte emotionale Reaktivität zeigen und schnell frustriert, verletzt oder übermässig euphorisch reagieren. Sie analysieren und beurteilen Sachverhalte sehr schnell und sind ihren Gefühlen oft ausgeliefert. Dies zeigt sich gemäss Neuhaus in schneller Frustration oder Entmutigung, wenn etwas nicht sofort verstanden wird oder umgesetzt werden kann, schnellem Verletztsein bei Ungeduld, mangelndem Interesse, Kritik oder Skepsis von anderen oder auch dem Wunsch nach sofortiger Klärung bei Irritationen (Neuhaus, 2023, S. 59–60). Neuhaus beschreibt:

Bei ADHS scheint nicht nur eine Unfähigkeit zu einer recht gleichmässigen Gestimmtheit zu bestehen, sondern auch die Genussfähigkeit ist vermindert. Dadurch wird der Betroffene unausweichlich dazu getrieben, sich ausreichend subjektive Befriedigung von „ausser“ zu holen. (Neuhaus, 2023, S. 126)

Dieses Spannungsfeld zwischen dem Bedürfnis, den eigenen Impulsen nachzugehen, und den Anforderungen der schulischen Umgebung stellt sowohl für die ADHS-Betroffenen als auch für ihr soziales Umfeld eine erhebliche Herausforderung dar (Hoberg, 2023, S. 21).

2.3.5 Soziale Auswirkungen und Auswirkungen für die Integration

Die beschriebenen Herausforderungen in den Bereichen *Aufmerksamkeit*, *Impulskontrolle* und *Hyperaktivität* haben erhebliche Auswirkungen auf die soziale Integration von ADHS-Schüler*innen.

Nach Neuhaus reagieren Menschen mit ADHS in sozialen Situationen oft besonders feinfühlig. Bereits zu Beginn eines Kontakts entwickeln sie ein Gespür dafür, ob ihnen ihr Gegenüber wohlgesinnt ist. Diese erhöhte Sensibilität zeigt sich vor allem im Wahrnehmen von emotionalen Stimmungen und in der Beurteilung von Authentizität (Neuhaus, 2023, S. 64).

Gemäss Hoberg haben ADHS-Schüler*innen zudem ein bemerkenswertes Gespür dafür, die wunden Punkte ihres Gegenübers zu erkennen, was häufig zu heftigen Reaktionen führt (Hoberg, 2023, S. 102). Sie betont die hohe Relevanz einer positiven und bewussten Beziehungsgestaltung zwischen Lehrpersonen und ADHS-Schüler*innen als tragfähige Basis für den schulischen Alltag (Hoberg, 2023, S. 124).

Darüber hinaus sind betroffene Schüler*innen gemäss Hoberg oft nicht in der Lage, ihre eigene Wirkung auf andere realistisch einzuschätzen und reagieren in der Regel empfindlich auf Misserfolge. Gemäss Hoberg zählen sie zu den schlechten Verlierer*innen und haben oft Schwierigkeiten, ihre Position innerhalb sozialer Gruppen richtig wahrzunehmen. Sie erkennen nur unzureichend, wenn sie andere überfahren oder stören.

Besonders im schulischen Kontext zeigt sich bei ADHS-Schüler*innen eine ausgeprägte Neigung zur Demotivation und Dysphorie, insbesondere wenn sie wiederholt die Erfahrung machen, dass ihre subjektive Anstrengung nicht zu einem Erfolg führt. Dies kann nach Hoberg dazu führen, dass sie bereits im Vorfeld Misserfolge erwarten und sich selbst nichts mehr zutrauen. Hoberg stellt fest, dass Schullaufbahnen von ADHS-Schüler*innen häufig durch Fehlzeiten, Wiederholungen von Klassen oder Schulabbrüche gekennzeichnet sind (Hoberg, 2023, S. 46).

Aufgrund dieser Verhaltensweisen werden sie von ihrem sozialen Umfeld in Anlehnung an Göbel et al. und Hoberg oft als polarisierend wahrgenommen, was die Gefahr sozialer Ablehnung erhöht (Göbel et al., 2018, S. 47; Hoberg, 2023, S. 37). Diese Isolation wiederum kann nach Hoberg das Selbstwertgefühl der Betroffenen erheblich beeinträchtigen, da sie sich häufig unverstanden oder nicht akzeptiert fühlen (Hoberg, 2023, S. 47). Aus den

dargestellten Belastungen ergibt sich die Notwendigkeit gezielter schulischer Unterstützung, die im Folgenden skizziert wird.

2.3.6 Bildungserfolg und Unterstützung

Schüler*innen mit ADHS haben gemäss Hoberg ein erhöhtes Risiko für niedrigere Schulabschlüsse oder Schulabbrüche – insbesondere dann, wenn keine angemessenen Unterstützungsmassnahmen ergriffen werden (Hoberg, 2023, S. 46). Hövel et al. betonen in diesem Zusammenhang mehrere Faktoren, die für den schulischen Erfolg aller Kinder – besonders jedoch der vulnerablen Gruppe der ADHS-Betroffenen – entscheidend sind (Hövel et al., 2024, S. 55, 122, 124, 152):

- Gut strukturierte, transparente Unterrichtsgestaltung: eine geeignete Sitzordnung, übersichtliche Raumgestaltung, klare Verhaltensregeln und Konsequenzen, eine positive Klassenatmosphäre, ständiger Blickkontakt sowie die Möglichkeit für Schüler*innen, Verantwortung zu übernehmen und kooperative Lernformen zu nutzen (Hövel et al., 2024, S. 122).
- Abwechslungsreicher und aktivierender Unterrichtsalltag mit flexiblen, zugleich klaren Strukturen, etwa durch Einzelarbeitsplätze oder Rückzugsmöglichkeiten (Hövel et al., 2024, S. 152).
- Schaffung einer sicheren Lernumgebung, die von Verlässlichkeit und respektvollen Beziehungen geprägt ist, z. B. durch gute Klassenführung und gezielte Lernunterstützung (Hövel et al., 2024, S. 55).
- Förderung des SEL (Hövel et al., 2024, S. 124).

Darüber hinaus betont Hoberg die Bedeutung einer engen Zusammenarbeit zwischen Lehrpersonen, Eltern und Fachpersonen, um eine bestmögliche Unterstützung für Betroffene sicherzustellen (Hoberg, 2023, S. 140).

Ein weiteres zentrales Problem stellt laut Göbel et al. die häufige Komorbidität mit Lernstörungen dar (vgl. Kap. 2.3.2), die den Erwerb von Wissen und Fertigkeiten zusätzlich erschwert. Zudem leiden 60–80 % der ADHS-Schüler*innen an einer oder mehreren weiteren psychischen Störungen. Besonders Angststörungen, Depressionen oder oppositionelles Trotzverhalten können den Bildungserfolg erheblich beeinträchtigen (Göbel et al., 2018, S. 47).

Diese Faktoren unterstreichen die Notwendigkeit frühzeitiger Interventionen und individueller Förderstrategien, um die Bildungschancen von Kindern und Jugendlichen mit ADHS nachhaltig zu verbessern.

2.4 Sozio-emotionale Kompetenzen und ADHS

In Anlehnung an Hövel et al. wird sozio-emotionale Kompetenz als die Fähigkeit beschrieben, Kognition, Affekt und Verhalten zu koordinieren, sich an unterschiedliche Kulturen und Kontexte anzupassen, spezifische Aufgaben zu erfüllen und positive Entwicklungsergebnisse zu erzielen.

Der Einfluss sozio-emotionaler Fertigkeiten auf Wohlbefinden und Schulerfolg ist gemäss Hövel et al. gut belegt. Ein Teilbereich dieser Kompetenzen sind die exekutiven Funktionen, die bei ADHS häufig beeinträchtigt sind (vgl. Kap. 1.2; 2.2.1) (Hövel et al., 2024, S. 51–52). Neben den Auswirkungen auf das Wohlbefinden betonen Hövel et al. auch ihre zentrale Bedeutung für schulische Leistungen:

Exekutive Funktionen [...] beeinflussen signifikant die Entwicklung von Lese- und Rechenfähigkeiten sowie das Lernverhalten. Das Lernverhalten hängt zudem stark mit diversen sozialen Fähigkeiten – unter anderem aus dem Bereich des Selbstmanagements – zusammen. (Hövel et al., 2024, S. 52)

Gemäss Hoberg weisen jedoch nicht alle Kinder mit ADHS eine ausgeprägte Störung der exekutiven Funktionen auf. Eine gestörte motivationale Grundhaltung kann ebenfalls ursächlich sein und erklärt, warum Motivation so stark auf das Verhalten wirkt. Hoberg beschreibt dies als Unfähigkeit, Aufschub zu ertragen. Bedürfnisse und Belohnungen können nicht aufgeschoben werden, wodurch das Belohnungssystem eine entscheidende Rolle spielt. Auch Schwierigkeiten im „Timing“ sind nach Hoberg ein bedeutsames Thema (Hoberg, 2023, S. 64).

Zur theoretischen Einordnung finden sich in der Literatur zahlreiche Modelle. Das Rahmenmodell des *Collaborative for Academic, Social and Emotional Learning [CASEL]* (vgl. Abb. 1) ist international am weitesten verbreitet; die dargestellten Fertigkeiten (vgl. Abb. 2) lassen sich diesem Modell zuordnen (Hövel et al., 2024, S. 52–54).

Abb. 1 Sozio-emotionales Kompetenzmodell CASEL (Hövel et al., 2024, S.53)

Bereiche	Fertigkeiten
Selbstwahrnehmung (<i>self-awareness</i>)	<ul style="list-style-type: none"> • Erkennen eigener Emotionen • Selbstkonzept (akademisch und sozial) • Selbstwirksamkeit • Erkennen von eigenen Vorurteilen
Selbstregulation (<i>self-management</i>)	<ul style="list-style-type: none"> • Impulskontrolle • Emotionsregulation • Selbstmotivation • persönliche und kollektive Ziele setzen
Fremdwahrnehmung (<i>social awareness</i>)	<ul style="list-style-type: none"> • Perspektivenübernahme • Entschlüsselung sozialer Situationen • Empathie • Wertschätzung von Diversität
Problemlösekompetenz (<i>responsible decision making</i>)	<ul style="list-style-type: none"> • persönliche und soziale Problemlösung • daten- und faktenbasierte Urteilsbildung • ethische Verantwortung • Reflexion und Evaluation der eigenen Rolle und des eigenen Handelns
Beziehungsfertigkeit (<i>relationship skills</i>)	<ul style="list-style-type: none"> • soziales Engagement • effektive Kommunikation • kooperatives Problemlösen und Teamwork • Entwicklung positiver Beziehungen

Abb. 2 Sozio-emotionale Fertigkeiten in Anlehnung an das CASEL-Framework (Hövel et al., 2024, S.54)

Defizite in den Abbildungen 1 und 2 dargestellten sozio-emotionalen Kompetenzen wirken sich erheblich auf die schulische und soziale Integration von Kindern mit ADHS aus (vgl. Kap. 2.3.5). Neuhaus hebt hervor, dass Schwierigkeiten in der sozialen Interaktion mit dem Umfeld soziale Ablehnung verstärken können. Die daraus resultierende emotionale Belastung erhöht wiederum das Risiko für komorbide Störungen wie Angst oder Depression (Neuhaus, 2023, S. 139).

Gemäss Hövel et al. sind soziale und emotionale Kompetenzen ebenso wichtig wie akademisches Wissen und Fähigkeiten, um im Leben erfolgreich zu sein. Hövel et al. betonen, dass ein Mangel in diesen Bereichen eine zentrale Rolle bei der Entwicklung von externalisierenden und internalisierenden Auffälligkeiten spielt. Daher ist es von grosser Bedeutung, Schüler*innen – insbesondere ADHS-Betroffenen – durch SEL die notwendigen Fähigkeiten zu vermitteln. Diese umfassen den Umgang mit Emotionen, den Aufbau und die Pflege sozialer Beziehungen, die konstruktive Konfliktbewältigung sowie Strategien im Umgang mit Stress (Hövel et al., 2024, S. 12–13). Hövel et al. schreiben hierzu:

Es [SEL] beinhaltet wichtige Anregungen betreffend überfachlichen Kompetenzen im Lehrplan 21, damit Kinder und Jugendliche eine Sprache und einen Ausdruck für ihre innere Welt respektive ihre Gefühlswelt finden. SEL als ein grundlegendes und hilfreiches Konzept für die Pädagogik zu etablieren, ist eine Möglichkeit unter vielen anderen, Bildung für alle zu realisieren. Ziel ist dabei die präventive Förderung sozio-emotionaler Fähigkeiten aller Kinder und Jugendlichen bis hin zur (sonder-)pädagogischen oder therapeutischen Unterstützung von psychosozial hoch belasteten Schüler*innen. (Hövel et al., 2024, S. 13)

Darüber hinaus heben Hövel et al. hervor, dass die Förderung sozio-emotionaler Kompetenzen durch die Stärkung von Resilienz- und Schutzfaktoren ein wesentlicher Bildungsauftrag ist. Der aktuelle Diskurs der Resilienzforschung geht von einem ganzheitlichen, multifaktoriellen Ansatz aus und postuliert die komplexe Wechselwirkung zwischen genetischen, neurobiologischen und psychosozialen Faktoren (Hövel et al., 2024, S. 99). Sozio-emotionale Auffälligkeiten sind dementsprechend als Produkt eines sich ständig verändernden Entwicklungsprozesses zu verstehen und resultieren aus einem Ungleichgewicht zwischen Belastungen und Ressourcen (Hövel et al., 2024, S. 101–102).

Als bedeutsame Resilienzfaktoren heben Hövel et al. insbesondere ein positives Selbstkonzept, gut entwickelte Problemlöse- und Kommunikationsfähigkeiten sowie angemessene Selbstwirksamkeitsüberzeugungen hervor. Diese tragen dazu bei, dass Kinder und Jugendliche ihre eigenen Ressourcen im schulischen Alltag effektiver nutzen können (Hövel et al., 2024, S. 103). Besonders hervorzuheben ist zudem eine stabile, wertschätzende und emotional warme Beziehung zu einer erwachsenen Bezugsperson – sei es in der Familie oder im schulischen Umfeld – die als stärkster Schutzfaktor zur „Abfederung“ von Risikofaktoren beschrieben wird (Hövel et al., 2024, S. 104).

Auf familiärer Ebene fördern laut Hövel et al. ein unterstützender Erziehungsstil, Stabilität, Zusammenhalt, konstruktive Kommunikation, unterstützende Geschwister, altersangemessene Verpflichtungen, ein hohes Bildungsniveau der Eltern und eine harmonische Partnerschaft die Resilienz von Kindern und Jugendlichen (Hövel et al., 2024, S. 104). Im schulischen Umfeld hingegen spielen Respekt, Wärme und Akzeptanz der Lehrpersonen, positive Freundschaften, gute Schulerfahrungen sowie klare, transparente Regeln und Strukturen eine zentrale Rolle. Ein wertschätzendes Klassenklima, ein angemessen hoher Leistungsstandard sowie die Zusammenarbeit mit Eltern und sozialen Institutionen tragen gemäss Hövel et al. massgeblich zur Integration bei (Hövel et al., 2024, S. 104).

Demgegenüber gelten Belastungen durch prä-, peri- und postnatale Faktoren, niedrige kognitive Fähigkeiten sowie ungünstige soziale Bedingungen als Risikofaktoren. Dazu zählen inkonsequente oder zurückweisende Erziehung, niedriger sozioökonomischer Status, instabile Familienverhältnisse, chronische Eltern-Kind-Konflikte, Trennungen, unsichere Bindungen, soziale Ablehnung durch Gleichaltrige und belastende Übergänge (Hövel et al., 2024, S. 105). Hövel et al. betonen hierzu:

Die Vorhersagekraft eines einzelnen Faktors für die Entwicklung einer Person ist stark begrenzt, was bedeutet, dass beispielsweise ein vorhandener Risikofaktor nicht zwangsläufig zu einer Fehlentwicklung und somit zu einer Auffälligkeit führt. Erst wenn sich Faktoren kumulieren, steigt die Wahrscheinlichkeit von Verhaltensauffälligkeiten. (Hövel et al., 2024, S. 102)

Wichtig ist zudem, dass Schutzfaktoren nicht als blosse Gegenteile von Risikofaktoren zu verstehen sind. Ihr Fehlen stellt zwar ein Risiko dar, doch das Fehlen von Risikofaktoren bedeutet noch keinen Schutz (Hövel et al., 2024, S. 102).

Insgesamt unterstreichen diese Erkenntnisse die Notwendigkeit gezielter Unterstützung für ADHS-Betroffene und ihre Familien im sozial-emotionalen Bereich als integralen Bestandteil schulischer Förderung und gesellschaftlicher Teilhabe.

2.5 Geschlechtsspezifische Unterschiede bei ADHS

Lange Zeit wurde ADHS gemäss Neuhaus vor allem als eine Störung von Jungen betrachtet. Diese Annahme beruhte primär darauf, dass der hyperaktive und impulsive Subtyp bei Jungen deutlich häufiger auftritt als bei Mädchen und sich durch offensichtliches, störendes Verhalten zeigt.

In den letzten Jahren zeichnet sich nach Neuhaus jedoch ein differenzierteres Bild ab. Seitdem Erwachsene sowie der unaufmerksame Subtyp – „die Träumer*innen“ – stärker in den Fokus der Forschung gerückt sind, wird deutlich, dass das Geschlechterverhältnis ausgewogener ist, als ursprünglich angenommen (Neuhaus, 2023, S. 45). In Anlehnung an Ryffel

Rawak bleibt ADHS bei Mädchen dennoch oft unerkant oder wird erst spät diagnostiziert, insbesondere weil ihre Symptome subtiler sind und das Umfeld weniger stören (Ryffel-Rawak, 2017, S. 22).

2.5.1 Unterschiede in Diagnostik und Wahrnehmung

Jungen erhalten gemäss Göbel et al. mehr als doppelt so häufig eine ADHS-Diagnose wie Mädchen (Göbel et al., 2018, S. 49–50). Nach Ryffel-Rawak ist dies jedoch nicht auf eine tatsächliche Häufigkeitsdifferenz zurückzuführen, sondern darauf, dass die bei Jungen stärker ausgeprägte hyperaktive und impulsive Symptomatik leichter erkennbar ist. Während Jungen eher durch körperliche Unruhe und impulsives Verhalten auffallen, äussert sich ADHS bei Mädchen gemäss Ryffel-Rawak häufiger durch Tagträumerei, emotionale Sensibilität und soziale Anpassungsstrategien (Ryffel-Rawak, 2017, S. 31–32).

Ein zentrales Problem in der Diagnostik liegt nach Ryffel-Rawak darin, dass viele der gängigen Fragebögen und Diagnosekriterien primär auf männliche Verhaltensweisen ausgerichtet sind (Ryffel-Rawak, 2017, S. 21, 28). Mädchen mit dem unaufmerksamen Subtypus fallen daher häufig erst auf, wenn die schulischen Anforderungen steigen und sie zunehmend Probleme haben (Ryffel-Rawak, 2017, S. 22). Schwerwiegende Symptome treten bei ihnen gemäss Ryffel-Rawak meist erst nach dem siebten Lebensjahr auf, was zu einer verzögerten oder gar ausbleibenden Diagnose führen kann (Ryffel-Rawak, 2017, S. 22).

Eine wichtige Weiterentwicklung in der Diagnostik stellt nach Ryffel-Rawak die Arbeit des amerikanischen ADHS-Spezialisten Tom Brown dar. Er entwickelte die folgende Skala, die sechs Hauptbereiche erfasst – von denen insbesondere emotionale Labilität und Stimmungsschwankungen Mädchen betreffen (Ryffel-Rawak, 2017, S. 28–29):

1. Handlungsplanung und Selbstorganisation
2. Konzentration mit Daueraufmerksamkeit und geteilter Aufmerksamkeit
3. Motivation, Arbeitsgeschwindigkeit und Wachheit
4. Emotionale Labilität und Stimmungsschwankungen
5. Gedächtnisleistungen: Kurzzeitgedächtnis und Abruf von Langzeitinformationen
6. Bewegungsverhalten, Hyperaktivität

Da diese Skala nach Ryffel-Rawak jedoch bislang nur für amerikanische Kinder normiert wurde, ist ihre Anwendung im deutschsprachigen Raum eingeschränkt (Ryffel-Rawak, 2017, S. 28).

Zukünftige Forschung sollte daher diagnostische Kriterien entwickeln, die weibliche ADHS-Symptome besser erfassen und so Fehldiagnosen oder späte Diagnosen vermeiden. Gerade im schulischen Umfeld ist eine frühzeitige und geschlechtersensible Diagnostik entscheidend, um adäquate Förderstrategien entwickeln zu können.

2.5.2 ADHS und Komorbiditäten bei Mädchen

Mädchen mit ADHS zeigen gemäss Ryffel-Rawak ebenfalls hyperaktive oder impulsive Verhaltensweisen, maskieren diese jedoch oft durch soziale Anpassungsstrategien (Ryffel-Rawak, 2017, S. 32).

Laut Ryffel-Rawak versuchen viele Mädchen mit ADHS, ihre Impulsivität bewusst zu kontrollieren, um den sozialen Erwartungen zu entsprechen. Dieser ständige Anpassungsprozess kostet viel Kraft und kann auf Dauer zu Erschöpfung oder depressiven Symptomen führen. Im Erwachsenenalter erhalten betroffene Mädchen deshalb häufig fälschlicherweise eine Depressionsdiagnose, während die zugrunde liegende ADHS unentdeckt bleibt (Ryffel-Rawak, 2017, S. 32–33).

Besonders problematisch ist nach Neuhaus, dass der unaufmerksame ADHS-Subtyp selten als mögliche Ursache für emotionale und kognitive Schwierigkeiten erkannt wird (Neuhaus, 2023, S. 45–47). Eine weitere Herausforderung liegt in der hohen Komorbidität mit Essstörungen. Viele Betroffene versuchen, ihre Lernfähigkeit und Stimmung durch den Konsum von Süssigkeiten zu regulieren. Dieser Mechanismus zur kurzfristigen Dopaminsteigerung kann jedoch langfristig zu Störungen des Essverhaltens [z. B. Bulimie, Anorexie] oder kompensatorischen Verhaltensmustern [z. B. exzessiver Sport] führen (Neuhaus, 2023, S. 127–128).

Neben diesen Risiken spielt auch die emotionale Belastung durch hypersensible Wahrnehmung eine zentrale Rolle. Mädchen mit ADHS haben nach Ryffel-Rawak besonders starke soziale Antennen und fühlen sich dadurch leicht überfordert. Dies führt zu einer Gratwanderung zwischen Empathiefähigkeit und Überforderung (Ryffel-Rawak, 2017, S. 39):

ADHS-betroffene Menschen, insbesondere Mädchen und Frauen, sind überaus empfindsam, intuitiv und können sich leicht in andere Menschen einfühlen, erleben aber diese Hypersensibilität nicht als besondere Gabe, sondern eher als Belastung. Es sind zu viele Gefühle, die sie nicht verarbeiten können. Schon früh spüren sie, dass sie anders sind, wissen aber nicht warum, was ebenfalls zu einem negativen Selbstbild und nicht selten zu depressiven Reaktionen führt. (Ryffel-Rawak, 2017, S. 39)

Diese Faktoren verdeutlichen, dass ADHS bei Mädchen häufig mit erheblichen emotionalen und psychosozialen Zusatzbelastungen einhergeht, die eine differenzierte Diagnostik und Förderung erfordern.

2.5.3 Geschlechtsspezifische Herausforderungen im schulischen Umfeld

Da der unaufmerksame Subtyp gemäss Ryffel-Rawak erst spät auffällt, stossen viele Mädchen in der Schule an ihre Grenzen. Konzentrationsprobleme, Tagträumerei und eine langsame Arbeitsweise führen häufig zu Frustration, einem labilen Selbstwertgefühl und dem

Verlust von Lebensfreude (Ryffel-Rawak, 2017, S. 22). Sie betont: „Es ist wichtig, dass Lehrer und auch Eltern wissen, dass das Bild des wenig verhaltensauffälligen ADHS-Mädchens wirklich existiert und dass es möglich ist, mit einer geeigneten Behandlung ganz entscheidend zu helfen“ (Ryffel-Rawak, 2017, S. 24).

Ein Teil der betroffenen Mädchen zeigt zudem bei den häufigen Teilleistungsstörungen (vgl. Kap. 2.3.2) eine gewisse Therapieresistenz (Ryffel-Rawak, 2017, S. 24). Um diese Unterschiede besser zu erfassen, schlägt Ryffel-Rawak eine nicht standardisierte Checkliste für den häufig auftretenden unaufmerksamen Subtypus vor (vgl. Tab. 4) (Ryffel-Rawak, 2017, S. 26–28).

Tab. 4 Typische Symptome von Mädchen des unaufmerksamen Subtypus (nicht standardisiert, Ryffel-Rawak, 2017, S. 26–28)

<p><i>Typische Symptome von Mädchen des unaufmerksamen Typus im schulischen Kontext</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> – Letzte bei Klassenarbeiten – Träumt in den Tag hinein – Ist rasch mit Gedanken anderswo – Hat Hemmungen, von der Lehrperson gefragt zu werden, weil sie häufig nicht sicher ist, worum es geht – Ist in der Klasse eingeschüchtert, weil sie oft nicht genau weiss, was zu tun ist – Fühlt sich unwohl in der Klasse – Ist scheu gegenüber Klassenkamerad*innen – Fällt es schwer, sich zu melden, selbst wenn sie die Antwort weiss – Hat grosse Mühe, mit Hausaufgaben zu beginnen – Schwatzt oder kichert oft in der Klasse – Vergisst Sachen – Kann sich nur schwer an Erläuterungen zu Aufgaben erinnern – Hat Schwierigkeiten, sich beim Lesen länger zu konzentrieren – Blockiert oder ist vergesslich in Prüfungssituationen, auch bei guter Vorbereitung – Wartet bis zum letzten Augenblick, um Aufgaben zu beginnen, oder ist verspätet – Fühlt sich häufiger innerlich verletzt als andere Mädchen – Schämt sich oft – Möchte oft am liebsten weinen – Hasst es, mit anderen Mädchen wettzueifern
---	---

	<ul style="list-style-type: none"> – Hat oft das Gefühl zu versagen – Hat Mühe, Ordnung zu halten – Leidet häufig unter Bauch- und Kopfschmerzen – Erscheint oft verspätet in der Schule oder zu Abmachungen – Hat Mühe, morgens aufzustehen – Ist in der Klasse oft abgelenkt – Wird stark gestört, wenn jemand in der Nähe mit einem Bleistift klopft oder spielt – Strengt sich permanent stark an, hat aber das Gefühl, dass die Lehrpersonen dies nicht sehen – Weiss manchmal nicht genau, warum Lehrpersonen sich über sie ärgern – Kann vorgegebene Zeiten nicht einhalten – Ist kreativ – Weiss oft nicht, worüber andere Mädchen lachen – Hat Mühe, sich Gruppen anzuschliessen
--	--

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass die geschlechtsspezifische Diagnostik nach wie vor eine grosse Herausforderung darstellt. Die Sensibilisierung für Unterschiede zwischen männlichen und weiblichen ADHS-Schüler*innen ist essenziell, um frühzeitig individuelle Unterstützungsmassnahmen einzuleiten und Fehldiagnosen zu vermeiden. Nur durch eine solche differenzierte Betrachtung kann gewährleistet werden, dass Mädchen mit ADHS ihre Potenziale im schulischen Kontext entfalten können.

3. Fragestellung

Die vorliegende Arbeit untersucht das schulische Erleben von Mädchen mit ADHS – ein Forschungsfeld, das bislang wenig Beachtung gefunden hat.

Während die allgemeine ADHS-Forschung in den letzten Jahrzehnten grosse Fortschritte gemacht hat, bleiben geschlechtsspezifische Unterschiede nach Ryffel-Rawak häufig unzureichend berücksichtigt. Dies führt dazu, dass Mädchen mit ADHS oftmals spät oder gar nicht diagnostiziert werden. Ihre Symptomatik äussert sich eher in internalisierenden Verhaltensweisen, die im schulischen Umfeld weniger auffallen (Ryffel-Rawak, 2017, S. 21–22).

Gemäss Ryffel-Rawak sind eine frühzeitige Erkennung und gegebenenfalls Behandlung jedoch von zentraler Bedeutung. Sie ermöglichen betroffenen Mädchen ihre Potenziale zu entfalten und ein erfülltes Leben zu führen. Bleibt die Diagnose aus, erschwert dies den Aufbau eines stabilen Selbstwertgefühls, benachteiligt die schulische Entwicklung und erhöht das Risiko für Folgeerkrankungen wie Depressionen (Ryffel-Rawak, 2017, S. 21–22).

Die Arbeit verfolgt das Ziel, durch sechs qualitative Interviews mit betroffenen Mädchen deren schulische Erfahrungen zu erfassen und zentrale Einflussfaktoren sichtbar zu machen, die als hilfreich, ambivalent oder hinderlich erlebt werden.

Daraus ergeben sich folgende leitende Forschungsfragen:

1. Welche Erfahrungen machen Mädchen mit ADHS im schulischen Umfeld?
2. Welche Faktoren erleben Mädchen mit ADHS im schulischen Kontext als hilfreich, ambivalent oder hinderlich, um kognitive und sozial-emotionale Herausforderungen zu meistern?

Die gewonnenen Erkenntnisse sollen zu einem geschlechtersensibleren Verständnis von ADHS beitragen und Impulse für eine inklusivere Gestaltung des schulischen Umfelds liefern.

4. Methodik

4.1 Forschungsinstrument: Leitfadeninterview

Nach Vogl eignen sich Interviews besonders, um das subjektive Verständnis von Personen zu erfassen, weshalb sie eine zentrale Stellung in der empirischen Sozialforschung einnehmen (Vogl, 2015, S. 83). Das Leitfadeninterview ist nach Misoch eine semi-strukturierte Methode der qualitativen Forschung, die der systematischen Erhebung verbaler Daten dient und Struktur mit Offenheit verbindet (Misoch, 2019, S. 65–66). Ein Leitfaden bietet thematische Orientierung, lässt jedoch Raum für individuelle Schwerpunkte und spontane Vertiefungen. So entsteht eine flexible, zugleich zielgerichtete Gesprächsführung, die Vergleichbarkeit ermöglicht und neue Erkenntnisse fördert (Misoch, 2019, S. 66). Je nach Erfahrung der Forschenden reicht die Strukturierung von festen Fragen bis zu offenen Themenlisten, wobei trotz inhaltlicher Steuerung ein offener Dialog gewahrt bleibt (Misoch, 2019, S. 66–67). Nach Roos und Leutwyler liegt die besondere Stärke des Leitfadeninterviews in der Balance zwischen Strukturierung durch die Forschenden und Offenheit gegenüber den Sichtweisen der Befragten (Roos & Leutwyler, 2022, S. 255).

Die Entscheidung für dieses Instrument basiert auf der Zielsetzung, detaillierte und individuelle Perspektiven der Befragten zu erfassen. Für das schulische Erleben von Mädchen mit ADHS bietet das Leitfadeninterview die notwendige methodische Offenheit, um vielfältige subjektive Erfahrungen sichtbar und gleichzeitig systematisch vergleichbar zu machen.

4.1.1 Prinzipien des Leitfadens

Der Leitfaden basiert nach Misoch auf drei zentrale Prinzipien qualitativer Forschung (Misoch, 2019, S. 66–67):

- *Offenheit*: Das Ziel des Interviews besteht nicht in der Überprüfung vorab formulierter Hypothesen, sondern in der Erfassung subjektiver Perspektiven und individueller Bedeutungszuschreibungen.
- *Prozesshaftigkeit*: Einstellungen und Wahrnehmungen entwickeln sich in sozialen Interaktionen. Die Befragung soll diesen dynamischen Charakter erfassen, beispielsweise durch Fragen zur Entwicklung von Einstellungen und Erfahrungen.
- *Kommunikation*: Die Interviewer*innen passen sich sprachlich den Befragten an und stellen offene, verständliche Fragen, um eine natürliche Gesprächsatmosphäre zu fördern. Der Leitfaden muss flexibel genug sein, um spontan entstehende Themen aufzugreifen.

Diese Prinzipien bilden die Grundlage für die Entwicklung des Leitfadens und gewährleisten die Vergleichbarkeit bei gleichzeitiger Offenheit für individuelle Erfahrungen der Befragten.

4.1.2 Struktur des Leitfadeninterviews

Neben der inhaltlichen Steuerung besitzt der Leitfaden nach Misoch auch eine strukturelle Ebene. Der Ablauf eines Leitfadeninterviews lässt sich in vier Phasen unterteilen (Misoch, 2019, S. 68–69):

1. *Informationsphase*: Die Befragten erhalten Informationen zur Studie, ihren Zielen und zur Handhabung der erhobenen Daten. Nach Vogl können zu Beginn Unsicherheiten auftreten, weshalb das Vorgehen möglichst präzise erläutert werden muss; Motivation und Kooperation hängen entscheidend vom Verständnis der Zielsetzung ab (Vogl, 2015, S. 120).
2. *Aufwärm- und Einstiegsphase*: Offene Einstiegsfragen erleichtern den Gesprächseintritt und reduzieren anfängliche Hemmungen.
3. *Hauptphase*: Die zentralen Forschungsfragen werden behandelt, wobei der Leitfaden als Orientierung dient.
4. *Ausklang- und Abschlussphase*: Das Gespräch wird reflektiert, und die Befragten erhalten Gelegenheit zu zusätzlichen Anmerkungen. Zudem ist es wichtig, sie achtsam in den Alltag zurückzuführen, da Interviews oft mit persönlichen und emotionalen Themen verbunden sind:

At the end of an interview there may be some tension or anxiety, because the subject has been open about often personal and emotional experiences [...]. There may perhaps also be feelings of emptiness; the subject has given much information about his or her life [...]. (Misoch, 2019, S. 69)

Als sinnvollen Abschluss empfehlen Roos und Leutwyler die Nachfrage, ob noch eine wichtige Frage offen geblieben ist (Roos & Leutwyler, 2022, S. 261).

4.2 Besonderheiten bei Leitfadeninterviews mit Kindern und Jugendlichen

Nach heutiger Auffassung haben auch Kinder eine eigene Stimme. Besonders ältere Kinder und Jugendliche entwickeln zunehmend eine eigenständige Lebenswelt, die sich nicht allein aus elterlichen Aussagen ableiten lässt (Vogl, 2015, S. 11):

Kinder sehen ihre Umwelt mit anderen Augen als Erwachsene, und nur, wenn wir die kindliche Umwelt auch aus ihrer Sicht erfassen, wenn wir die Kinder selbst berichten und bewerten lassen, kann diese Umwelt adäquat im Hinblick auf kindliche Entwicklung und kindliches Wohlbefinden beurteilt werden. (Vogl, 2015, S. 11)

Leitfadeninterviews stellen daher ein bewährtes Instrument in der Kindheits- und Jugendforschung dar (Vogl, 2015, S. 83). Da Kinder und Jugendliche jedoch besondere kommunikative und kognitive Voraussetzungen mitbringen, sind spezifische methodische Überlegungen notwendig (Vogl, 2015, S. 12).

4.2.1 Methodische Herausforderungen

Kinder und Jugendliche nehmen soziale Systeme wie Familie und Schule nach Vogl aus einer eigenen Perspektive wahr (Vogl, 2015, S. 12). Daraus ergeben sich mehrere methodische Herausforderungen (Vogl, 2015, S. 11–12, 83–84):

- *Direkte Befragung*: Kinder und Jugendliche sollten gezielt nach ihren subjektiven Eindrücken, Bedürfnissen und Gedanken befragt werden. Da sich ihre sprachlichen und kognitiven Ausdrucksmöglichkeiten stark unterscheiden, muss die methodische Gestaltung von Interviews individuell angepasst werden.
- *Erhebungsschwierigkeiten*: Eine besondere Schwierigkeit besteht darin, die Denk- und Kommunikationsmuster von Kindern und Jugendlichen angemessen zu erfassen. Forschende bringen dabei nicht nur methodische Entscheidungen, sondern auch eigene Kindheitserfahrungen in die Erhebung ein. Um valide Ergebnisse zu erhalten, bedarf es daher einer reflektierten und sensiblen methodischen Annäherung.
- *Methodenwahl*: Es gibt keine universell geeignete Methode für Interviews mit Kindern und Jugendlichen. Die Verfahren müssen jeweils an deren Fähigkeiten und Entwicklungsstand angepasst werden. Auch wenn Kinder über weniger Wissen als Erwachsene verfügen, können sie in für sie relevanten Bereichen durchaus zuverlässige Auskünfte geben – eine Fähigkeit, die häufig unterschätzt wird.

Diese Aspekte machen plausibel, dass Interviews mit Kindern und Jugendlichen ein hohes Mass an Sensibilität, Flexibilität und methodischer Reflexion erfordern.

4.2.2 Kommunikative Besonderheiten

Da ein Interview für Kinder eine ungewohnte Situation darstellt, ist es in Anlehnung an Vogl zentral, einen angenehmen Gesprächskontext zu schaffen und so eine vertrauensvolle Atmosphäre herzustellen (Vogl, 2015, S. 105). Das Autoritätsverhältnis zwischen Interviewer*in und Kindern bzw. Jugendlichen sollte dabei reduziert werden, indem die Befragten als Expert*innen ihres eigenen Lebens anerkannt werden (Vogl, 2015, S. 81). Die zentralen Merkmale qualitativer Forschung – *Offenheit, Prozesshaftigkeit* und *Kommunikation* (vgl. Kap. 4.1.1) – kommen gemäss Vogl den Bedürfnissen von Kindern und Jugendlichen besonders entgegen (Vogl, 2015, S. 83).

Flexibilität ist nach Vogl notwendig, da selbst innerhalb derselben Altersgruppe individuelle Unterschiede in Bezug auf Charakter, Temperament sowie sozialem und ökonomischem Hintergrund grösser sein können als altersübergreifende Differenzen (Vogl, 2015, S. 48). Zudem ist es gemäss Vogl essenziell, Interviews mit Kindern und Jugendlichen methodisch sensibel zu gestalten, altersgerecht anzupassen und flexibel auf deren Kommunikationsverhalten einzugehen (Trautmann, 2010, S. 13–14; Vogl, 2015, S. 83).

Mit zunehmendem Alter verbessern Kinder und Jugendliche gemäss Vogl ihre Fähigkeit zum Perspektivenwechsel. Ab etwa acht Jahren können sie zunehmend den Standpunkt anderer einnehmen und mit ihrer eigenen Sichtweise abgleichen (Vogl, 2015, S. 17). Diese zweiseitige Reflexivität umfasst nach Vogl: Handlungen, Emotionen und Gedanken (Vogl, 2015, S. 17).

In Anlehnung an Vogl entwickeln sich emotionale Intelligenz und Selbstkonzept weiter. Kinder und Jugendliche lernen, eigene und fremde Gefühle zu erkennen, Stimmungen zu regulieren und sich auch bei Frustration selbst zu motivieren (Vogl, 2015, S. 17, 21). Jugendliche beginnen zudem zu verstehen, dass Perspektivenwechsel nicht zwangsläufig zu vollkommenem gegenseitigem Verständnis führen, sondern dass unterschiedliche Sichtweisen koexistieren und systematisch berücksichtigt werden sollten (Vogl, 2015, S. 17).

Interaktive Fähigkeiten und sprachliche Kompetenzen sind gemäss Vogl entscheidende Faktoren für ein erfolgreiches Interview mit Kindern und Jugendlichen. Die sprachlichen Fähigkeiten variieren stark. Untersuchungen zeigen, dass Mädchen tendenziell früher über differenziertere Ausdrucksmöglichkeiten verfügen. Auch der soziale Status der Herkunftsfamilie beeinflusst die sprachliche Entwicklung (Vogl, 2015, S. 22).

Trautmann betont zudem, dass im Prozess eines Leitfadeninterviews mit einem Kind die Qualität des Interviews massgeblich von der Kommunikationskompetenz der Interviewer*in abhängt (Trautmann, 2010, S. 74).

4.2.3 Herausforderungen im Interviewprozess

Nach Roos und Leutwyler liegt die grosse Schwierigkeit einer guten Interviewführung darin, den Leitfaden flexibel zu handhaben. Ein Interview professionell zu führen ist anspruchsvoll und erfordert viel Übung. Generell gilt nach Roos und Leutwyler: „Sich einfühlen, ohne sich mit den Befragten zu identifizieren; verstehen, ohne zu werten; erklären, ohne zu konstruieren; und nachfragen, bis eine eindeutige Antwort vorliegt.“ (Roos & Leutwyler, 2022, S. 259).

Trautmann betont:

Kinder heute bilden ein schier unermesslich grosses Reservoir an kreativen Denk- und Vorstellungsmustern. Dieses muss aber nachhaltig angezapft werden. Wenn wir es also ernst

meinen, mehr über das Kind wissen zu wollen, muss dieses Bestreben auch mit der notwendigen Professionalität vollzogen werden. (Trautmann, 2010, S. 11)

4.3 Erhebung

Die Erhebung beschreibt die praktische Umsetzung der gewählten Methodik und die konkrete Durchführung der Interviews. Dabei werden Aspekte wie die Einverständniserklärung, der Zugang zum Feld, die Stichprobe, die Leitfadenkonstruktion, die Organisation der Interviews sowie deren Aufzeichnung detailliert dargestellt.

4.3.1 Einverständniserklärung

Für die Befragung von Kindern und Jugendlichen gelten nach Vogl grundsätzlich dieselben ethischen Richtlinien wie bei Erwachsenen. Allerdings müssen die spezifischen Fähigkeiten und Abhängigkeiten von Kindern berücksichtigt werden (Vogl, 2015, S. 91): „Die Grundsätze des respektvollen Umgangs mit Teilnehmern und das Wohl der Teilnehmer über das des Forschers und der Forschungsergebnisse zu stellen, sind auch bei dieser Zielgruppe die Leitprinzipien.“ (Vogl, 2015, S. 88)

Besonders bei minderjährigen Teilnehmer*innen ist eine informierte Einwilligung erforderlich. Daher muss gemäss Vogl das Einverständnis der Erziehungsberechtigten eingeholt werden. Gleichzeitig ist es wichtig, auch die Zustimmung der Kinder selbst sicherzustellen, um eine freiwillige Teilnahme zu gewährleisten (Vogl, 2015, S. 91).

Die Vorlage für die Einverständniserklärung ist im Anhang (vgl. Kap. 7.2) dieser Arbeit dokumentiert.

4.3.2 Zugang zum Feld, zeitlicher Rahmen

Die Teilnehmerinnen wurden über berufliche und private Kontakte rekrutiert. Ein bereits bestehendes Vertrauensverhältnis erleichtert nach Vogl den Zugang und fördert die Kommunikation (Vogl, 2015, S. 100). In dieser Untersuchung ermöglichte das bestehende Vertrauensverhältnis die Herstellung einer offenen Gesprächsbasis.

Ein zentraler Aspekt qualitativer Forschung ist gemäss Vogl die Flexibilität, auf die Bedürfnisse der Befragten einzugehen. Die direkte Beziehung zwischen Interviewer*in und Befragten half, Missverständnisse frühzeitig zu erkennen und den Gesprächsverlauf anzupassen. So konnte sichergestellt werden, dass die Interviewpartnerinnen in einer natürlichen, vertrauensvollen Umgebung sprechen konnten, ohne dass ihnen das Relevanzsystem von Erwachsenen aufgedrängt wurde (Vogl, 2015, S. 83–84).

Nach Vogl fungiert die Schule häufig als Gatekeeper, wodurch die Interviews leicht in einen schulischen Kontext gerückt und mit einer Prüfungssituation assoziiert werden können.

Dies kann zu Verzerrungen führen, da Kinder und Jugendliche möglicherweise sozial erwünschte Antworten geben oder sich durch die schulische Umgebung beeinflusst fühlen (Vogl, 2015, S. 91).

In dieser Untersuchung besuchten fünf der sechs Interviewteilnehmerinnen nicht die Schule, an der die Gespräche stattfanden. Eine Teilnehmerin kannte das Gebäude, war jedoch noch nie im gewählten Raum. Somit bot der Ort genügend Distanz zum schulischen Alltag, um unbefangene Gespräche zu ermöglichen. Zudem fanden die Interviews nach dem definitiven Übertrittsgespräch statt, um eine möglichst neutrale Gesprächssituation zu gewährleisten.

Die erste Kontaktaufnahme erfolgte im Januar 2025, als das Forschungsvorhaben persönlich oder über Elternkontakte vorgestellt wurde. Alle angefragten Mädchen zeigten sich offen für eine Teilnahme. Dies belegten ihre Reaktionen:

- „Ich bin mega gern debi, find das voll spannend.“
- „Ich find das tönt sehr gut, ich würd gern cho.“
- „An dem Ding, was sie meine Eltern gefragt haben, mache ich mit Frau Fueter!“
- „Ich mache es gerne und es ist für mich kein Problem darüber zu reden.“
- „Ich finde es voll cool, dass du das machst. Ich kann mir das Interview vorstellen und bin bereit dazu.“

Die Informationsphase (vgl. Kap. 4.1.2) fand im März 2025 statt, angelehnt an Misoch (2019) und Vogl (2015). Die Interviewteilnehmerinnen B, C, D und E erhielten eine Sprachnachricht mit Erklärungen und der Aufforderung bei Unklarheiten nachzufragen – ein erfahrungsgemäss niederschwelliger Weg, Jugendliche zu erreichen. Bei den jüngeren Teilnehmerinnen A und F, die kein Mobiltelefon besaßen, erfolgte ein persönliches Vorgespräch. Anschliessend wurde die Einverständniserklärung eingeholt (vgl. Kap. 4.3.1), die gemäss Vogl nur auf Grundlage ausreichender Informationen gültig ist (Vogl, 2015, S. 90). Ergänzend gaben die Teilnehmerinnen kurze Basisinformationen (vgl. Kap. 4.3.5).

Die Interviews fanden im April 2025 statt. Sie begannen jeweils mit einer Wiederholung der Rahmenbedingungen und einer erneuten Nachfrage nach Unklarheiten sowie der Bestätigung der Einwilligung vor Beginn der Aufnahmen. Damit wurde gemäss Vogl sichergestellt, dass die Kinder und Jugendlichen über die Art und das Ziel der Forschung, die Erwartungen, mögliche Risiken sowie die Verwendung der Daten informiert waren (Vogl, 2015, S. 90).

4.3.3 Interviewdauer und Anzahl Interviews pro Tag

Die Dauer eines Interviews ist nach Vogl variabel, da die Aufmerksamkeitsspanne und Konzentrationsfähigkeit von Kindern und Jugendlichen individuell stark variieren können. Eine

flexible Vorgehensweise ist erforderlich, da manche Kinder problemlos längere Interviews führen können, während andere bereits nach kurzer Zeit ermüden (Vogl, 2015, S. 97–98).

Laut Vogl sollten Interviews mit acht- bis zehnjährigen Kindern auf maximal 45 Minuten begrenzt werden, während zehn- bis zwölfjährige Kinder bis zu einer Stunde konzentriert bleiben können (Vogl, 2015, S. 97).

Die Dauer der Interviews wurde daher in Anlehnung an Vogl und gemäss dem Alter der Teilnehmerinnen variabel zwischen 45 und 90 Minuten angesetzt, um situativ auf Ermüdungserscheinungen reagieren zu können (Vogl, 2015, S. 98).

Zudem ist es gemäss Vogl wichtig, die Anzahl der Interviews pro Tag zu begrenzen, um sowohl die Konzentration der Interviewer*in als auch die Qualität der Interviews sicherzustellen. Als Richtwert haben sich nach Vogl maximal drei Interviews pro Tag bewährt, um Verwechslungen oder Erinnerungsverluste zu vermeiden. Direkt nach jedem Interview wurden in Anlehnung an Vogl Gesprächsnotizen angefertigt, um die ersten Eindrücke systematisch festzuhalten (Vogl, 2015, S. 94).

Das in Kapitel 4.3.6 beschriebene Testinterview verdeutlichte die hohe inhaltliche und emotionale Intensität der Gespräche und den Bedarf an sorgfältigem Umgang mit Pausen. Die Anzahl der Interviews wurde daher auf maximal zwei pro Tag begrenzt, um Konzentration und Reflexion sicherzustellen.

4.3.4 Durchführungsort und Aufzeichnungsgerät

Die Interviews fanden in einem als Förderlehrpersonenzimmer umgenutzten, ehemaligen Klassenzimmer in einem wenig frequentierten, frisch renovierten Schulhaus statt, abseits der regulären Unterrichtsräume. Ziel war es, eine ruhige Umgebung zu schaffen, in der sich die Teilnehmerinnen wohlfühlen.

Interviews in privaten Räumen wurden in Anlehnung an Vogl bewusst vermieden, da dies dazu führen kann, dass Kinder und Jugendliche sich in einer Gastrolle wiederfinden und ihr Antwortverhalten dadurch beeinflusst wird (Vogl, 2015, S. 96). Der Interviewraum wirkte warm, grosszügig, ruhig und lichtdurchflutet und war mit unterschiedlichen Sitzmöglichkeiten ausgestattet, um eine angenehme Atmosphäre zu schaffen. Unter anderem wurden Sitzkissen auf dem Boden angeboten. Einerseits um in Anlehnung an Vogl das Autoritätsgefälle zwischen Interviewerin und Befragten zu reduzieren (Vogl, 2015, S. 99), andererseits ermöglicht die veränderte Perspektive und Nähe zum Boden gemäss Varga von Kibéd und Sparrer eine vertrauensvolle und offene Atmosphäre, sodass die Befragten häufig einen direkteren Zugang zu ihren Gefühlen und inneren Prozessen herstellen können (Varga von Kibéd & Sparrer, 2023, S. 13). Auf einem niedrigen Tisch standen verschiedene Snacks

und Getränke bereit. Alle Teilnehmerinnen entschieden sich für die Sessel als Sitzgelegenheit.

Die Interviews wurden mit einem iPhone 13 Mini aufgenommen. Das Gerät verfügt über ein hochwertiges Mikrofon mit Rauschunterdrückung und war den Teilnehmerinnen aus ihrem Alltag vertraut. Dadurch konnte in Anlehnung an Vogl vermieden werden, dass die Technik eine zusätzliche Ablenkung darstellte (Vogl, 2015, S. 95). Die Interviews wurden im Hintergrund mit einem MacBook als zusätzliche Sicherung aufgezeichnet.

4.3.5 Stichprobe

Stichproben für eine qualitative Studie sollten gemäss Roos und Leutwyler in Bezug auf relevante Merkmale möglichst heterogen zusammengesetzt sein (Roos & Leutwyler, 2022, S. 211). Eine solche Vielfalt gewährleistet, dass unterschiedliche Probleme, Sichtweisen, Einstellungen und Wünsche berücksichtigt werden (Roos & Leutwyler, 2022, S. 211).

Für die vorliegende Untersuchung wurden Mädchen im Alter von 10 bis 19 Jahren interviewt. Nach Vogl kann in diesem Altersbereich davon ausgegangen werden, dass die Gedächtnisleistung der Interviewteilnehmerinnen mit jener von Erwachsenen vergleichbar ist. Sie verfügen über ein mobiles, flexibles und schnelles Denken, können differenzierte Erklärungen geben und logisch schlussfolgern (Vogl, 2015, S. 38).

Vor den Interviews wurden gemäss Vogl Basisinformationen erhoben (vgl. Tab. 5, 6), um individuelle Kontexte zu erfassen.

Tab. 5 Themen der Erfragung von Basisinformationen für die Stichprobe

Alter
Klasse, Schulform
In welchem Alter hast du deine ADHS-Diagnose erhalten?
Beschreibe mir deine ganze Schulzeit bis heute ohne viel Nachzudenken in wenigen Wörtern

Die letzte Frage nach freien Assoziationen rund um das Thema Schule orientierte sich an der Think-Around-Technik nach Vogl. Ziel war es, eine erste kognitive Aktivierung vor dem Interview zu ermöglichen (Vogl, 2015, S. 115).

Tab. 6 Basisinformationen der Stichprobe

Be-fragte	Alter (in Jahren)	Klasse / Schulform	Diagnose im Alter von	Beschrieb Schulzeit in wenigen Wörtern
A	10	4. Klasse Primarschule	7	<ul style="list-style-type: none"> • Streit mit Freundinnen • lustige und blöde Tage

Be-fragte	Alter (in Jahren)	Klasse / Schulform	Diagnose im Alter von	Beschrieb Schulzeit in wenigen Wörtern
				<ul style="list-style-type: none"> • traurige und hässige und lustige Gefühle • TTG und Theater ist gut • stressig • blöde Lehrpersonen (sie fragen nicht nach unserer Meinung)
B	18	2. Klasse Kantons-schule	17	<ul style="list-style-type: none"> • lange • viele Wechsel: Schulen, Lehrpersonen, Stufen • Auf- und Abs
C	17	2. Klasse Fachmittel-schule	16	<ul style="list-style-type: none"> • normal • Probleme mit dem Lernen, wusste nicht wie lernen • viele Gefühle nicht unter Kontrolle, wenn es nicht so lief, wie ich wollte • jetzt weiss ich besser Bescheid über ADHS und wie Lernen funktioniert, darum geht es besser
D	19	3. Klasse Kantons-schule	7	<ul style="list-style-type: none"> • Meine Lehrerinnen in der Primarschule unterstützten mich fest, rieten meinen Eltern zur Abklärung, konnten alles gut nachvollziehen, denn eine hatte ein Kind mit ADHS und eine ein Kind mit Legasthenie. • Ich habe Zwischenmenschliches nicht gut verstanden, hatte Mühe, habe Menschen zu fest umarmt und nicht verstanden, warum sie so reagieren. • In der Bezirksschule wurde ich verurteilt und sie hatten kein Verständnis, stellten mich bloss, realisierten es nicht, dachten ich bin dumm – ich will die

Be-fragte	Alter (in Jahren)	Klasse / Schulform	Diagnose im Alter von	Beschrieb Schulzeit in wenigen Wörtern
				<p>Lehrpersonen nie wieder sehen.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ich hatte früh Ritalin, bin ehrgeizig, ging oft gut. • Ich habe eine beste Freundin seit dem Kindergarten. In Klassen werde ich Menschen schnell zu viel, bin zu offenerherzig – habe mich distanziert. • Ich werde auf ADHS reduziert. • In der Kanti haben Lehrpersonen mehr Verständnis, Freunde finden ist schwierig, ich bleibe anders als andere.
E	13	2. Klasse Sekundar-schule	9	<ul style="list-style-type: none"> • manchmal lustig • manchmal sehr anspruchsvoll • kompliziert
F	12	6. Klasse Primarschule	11	<ul style="list-style-type: none"> • anstrengend • einsam • wegen einer Person bin ich in der Schule glücklich • Hoffnung, dass ich in der Oberstufe Freundinnen finde und dazugehöre

4.3.6 Leitfadenkonstruktion

Der Interviewleitfaden (vgl. Kap. 7.1) zielte darauf ab, das schulische Erleben von Mädchen mit ADHS differenziert zu erfassen. Grundlage der Interviewfragen bildeten die beiden zentralen Forschungsfragen:

1. Welche Erfahrungen machen Mädchen mit ADHS im schulischen Umfeld?
2. Welche Faktoren erleben Mädchen mit ADHS im schulischen Kontext als hilfreich, ambivalent oder hinderlich, um kognitive und sozial-emotionale Herausforderungen zu meistern?

Zur Beantwortung dieser Fragen orientierten sich die thematischen Schwerpunkte sowohl an den theoretischen Grundlagen (vgl. Kap. 2.3; Kap. 2.4; Kap. 2.5) als auch an methodischen Überlegungen zur Gesprächsführung (vgl. Kap. 4.1). Darüber hinaus griffen sie

persönliche Bewältigungsstrategien der Mädchen auf, die – in Anlehnung an Vogl – als Expertinnen ihres eigenen Lebens anerkannt wurden (Vogl, 2015, S. 81).

Der Leitfaden deckte drei zentrale Erfahrungsbereiche ab: das Lernen schulischer Inhalte, die Gestaltung sozialer Beziehungen sowie den Umgang mit persönlichen emotionalen Empfindungen. Ergänzend wurden Faktoren erhoben, die von den Interviewten als unterstützend, ambivalent oder hinderlich wahrgenommen wurden – sowohl in Bezug auf kognitive Herausforderungen als auch im sozial-emotionalen Bereich.

Vor der Durchführung wurde der Leitfaden gemäss Roos und Leutwyler anhand eines Testinterviews mit einer Person ausserhalb der Stichprobe überprüft. Ziel war es, die Verständlichkeit der Fragen sicherzustellen, mögliche unerwartete Reaktionen frühzeitig zu identifizieren und die ungefähre Dauer eines Interviews abzuschätzen (Roos & Leutwyler, 2022, S. 257).

Ein besonderes Augenmerk lag auf der Frageformulierung, da diese – wie Vogl betont – entscheidend dafür ist, ob sozial erwünschte Antworten gegeben werden. Suggestive oder geschlossene Fragen begünstigen solche Antwortmuster, weshalb die Fragen bewusst offen und neutral formuliert wurden, um zu vermeiden, dass Kinder und Jugendliche eine vermeintlich erwünschte Meinung oder Erwartung der interviewenden Person ableiten (Vogl, 2015, S. 118).

Das Testinterview bestätigte die Verständlichkeit der Fragen und den logischen Aufbau des Leitfadens. Es zeigte sich, dass alle Fragen beibehalten werden konnten und der Leitfaden genügend Flexibilität bot, um Fragen auszulassen oder zu ergänzen. Eine inhaltliche Anpassung des Leitfadens war daher nicht erforderlich.

4.3.7 Durchführung der Interviews

Der Ablauf der Interviews orientierte sich an den methodischen Empfehlungen von Roos und Leutwyler sowie Vogl und gliederte sich in drei Phasen: Einstieg, Hauptteil und Abschluss (Roos & Leutwyler, 2022, S. 256; Vogl, 2015, S. 99–100, 120).

Einstieg:

Im Einstieg wurden die Teilnehmerinnen begrüsst, sie erhielten freie Platzwahl und es wurde ihnen für ihre Teilnahmebereitschaft gedankt. Der Aufbau einer vertrauensvollen Gesprächsbasis sollte eine entspannte Atmosphäre ermöglichen. Zudem wurde die Rolle der Mädchen als Expertinnen ihres eigenen Erlebens betont, erneut der Zeitrahmen erläutert und um die Zustimmung zur Audioaufnahme gebeten. Ergänzend erfolgten wiederholt die Hinweise auf die vertrauliche Behandlung der Daten und deren Anonymisierung. Offene Fragen oder Unklarheiten konnten an dieser Stelle geklärt werden (Vogl, 2015, S. 100, 120).

Hauptteil:

Der Hauptteil folgte leitfadenorientiert den Schwerpunkten Lernen schulischer Inhalte, soziale Beziehungen und Umgang mit persönlichen emotionalen Empfindungen. Sie wurden durch Vertiefungsfragen ergänzt, wenn Themen noch nicht ausreichend behandelt waren. Die Gesprächsführung erforderte nach Vogl ein Austarieren von Nähe und professioneller Distanz sowie von aktiver Beteiligung und zurückhaltendem Abwarten, da Kinder und Jugendliche spontaner reagieren und emotional stärker abhängig sind als Erwachsene (Vogl, 2015, S. 100, 120).

Als Richtschnur dienten die von Trautmann dargestellten Leitlinien: langsam und deutlich sprechen, Pausen zulassen und Stille aushalten. Wichtig war ausserdem, Zurückhaltung zu wahren und nicht vorschnell zu unterbrechen. Weitere Leitlinien waren: den Fokus halten, aktives Zuhören durch Paraphrasieren zeigen, gezielt nachfragen, ohne den Gesprächsfluss zu stören, sowie emotionale Distanz bewahren. Schliesslich galt es, Flexibilität im Umgang mit dem Leitfaden zu behalten (Trautmann, 2010, S. 170).

Ergänzend wurden Vogl zufolge Aspekte einer kindgerechten Gesprächsführung berücksichtigt: Gesprächssituationen auf Augenhöhe gestalten, den Blickkontakt variieren, eine unterstützende Atmosphäre schaffen und Offenheit für Abschweifungen zulassen – da gerade Abweichungen wertvolle Einblicke eröffnen können (Vogl, 2015, S. 101–102).

Zudem kamen verschiedene Nachfragetechniken zum Einsatz: das bewusste Schweigen als Impuls, die Echo-Technik durch Wiederholung des zuletzt Gesagten sowie kurze Kommentare oder Minimalreaktionen wie „mh-hm“ oder „Erzähl mir mehr dazu“ (Vogl, 2015, S. 103).

Ausklang:

Der Abschluss der Interviews umfasste in Anlehnung an Roos und Leutwyler die Nachfrage nach weiteren Aspekten oder Ergänzungen, die Möglichkeit zur Präzisierung zentraler Aussagen sowie den Dank für die Teilnahme. Darüber hinaus erhielten die Befragten das Angebot, die Transkripte einzusehen und gegebenenfalls Korrekturen vorzunehmen. Abschliessend wurden sie über die Möglichkeit einer Ergebnismitteilung informiert.

Die Abgrenzung zwischen Interview und informellen Nachgesprächen wurde berücksichtigt; relevante nachträgliche Einblicke ergaben sich nicht (Roos & Leutwyler, 2022, S. 261–262).

Reflexion der Rolle der Interviewerin

Eine besondere Rolle spielte die Reflexion der Interviewerin. Wie Vogl betont, erfordert die Gesprächsführung bei Kindern einen sensiblen Ausgleich zwischen professioneller Distanz und empathischer Nähe, da ihre Antworten stärker durch Beziehung, Kontext und Emotionen geprägt sind als bei Erwachsenen (Vogl, 2015, S. 100, 120). Die eigene ADHS-Identität

der Forscherin stellte eine zusätzliche Herausforderung dar, da dadurch die professionelle Distanz beeinflusst werden konnte. Um die Rolle reflektiert wahrzunehmen, wurden Methoden aus der Coachingausbildung sowie heilpädagogisches Fachwissen eingesetzt. Hilfreich war zudem Steiners Konzept der „Beobachter*innenperspektive“, das mit dem Bild eines „Wesens vom Mars“ veranschaulicht wird:

Dieses Wesen würde das, was es sieht, zunächst beschreiben versuchen, ohne genau zu verstehen, worum es sich handelt. Es würde vorurteilslos festhalten, ohne zu vergleichen oder zu kategorisieren. Es würde viele Beobachtungen machen und, falls möglich, Fragen stellen und sich langsam ein Bild machen. (Steiner, 2016, S. 17)

Diese Perspektive erleichterte eine vorurteilsfreie Wahrnehmung der Interviewsituation.

Adaptivität der Gesprächsführung

Schliesslich musste gemäss Vogl berücksichtigt werden, dass kein Interview vollständig kontrollierbar ist (Vogl, 2015, S. 103). Jedes Gespräch verläuft nach Trautmann individuell und hängt – selbst bei identischem Leitfaden – von Faktoren wie Beziehung, Kontext und Tagesform der Befragten ab (Trautmann, 2010, S. 88). Entsprechend wurden die Interviews zwar methodisch standardisiert, zugleich jedoch flexibel und reflektiert durchgeführt. Dadurch konnten sie einerseits wissenschaftlich ausgewertet werden, andererseits stellten sie für die Befragten eine wertschätzende und positive Erfahrung dar.

4.4 Aufbereitung: Transkription

Für eine systematische Auswertung der Interviewdaten ist es gemäss Roos und Leutwyler erforderlich, die Antworten zu verschriftlichen. Erst durch die Übertragung des gesamten Interviews in eine schriftliche Form werden die mündlichen Daten für eine strukturierte Analyse zugänglich (Roos & Leutwyler, 2022, S. 262).

In dieser Arbeit wurde eine geglättete Transkription gewählt, bei der zwar grundsätzlich Wort für Wort transkribiert wurde, abgebrochene Sätze, Füllwörter oder Lautäusserungen jedoch ausgelassen wurden. Diese Form eignet sich laut Roos und Leutwyler besonders für teilstrukturierte Interviews, da der Sinngehalt im Vordergrund steht (Roos & Leutwyler, 2022, S. 263).

Eine besondere Herausforderung in der Schweiz besteht darin, dass Interviews häufig in Mundart geführt werden, die Transkription jedoch in Hochdeutsch erfolgen muss. Um Übersetzungsverzerrungen zu vermeiden, wurden die Aussagen so wortgetreu wie möglich ins Hochdeutsche übertragen (Roos & Leutwyler, 2022, S. 264).

Die Transkription erfolgte im MAXQDA-Layout, sodass die Interviews direkt in die Software importiert und dort weiterverarbeitet werden konnten. Diese strukturierte Formatierung erleichterte das weiterführende Kodieren und die qualitative Inhaltsanalyse.

Die Entscheidung für eine geglättete Transkription in Hochdeutsch gewährleistete sowohl Lesbarkeit als auch analytische Nachvollziehbarkeit. Damit wurde dem Anspruch qualitativer Forschung entsprochen, Daten nicht nur zu dokumentieren, sondern in einer Form aufzubereiten, die Vergleiche und theoriegeleitete Auswertungen ermöglicht. Gleichzeitig trug die präzise Transkription zur Qualitätssicherung bei, indem sie Transparenz schuf und die Nachvollziehbarkeit der Analyseschritte für Dritte ermöglichte.

Die Transkription folgte einheitlichen Regeln, um Konsistenz und Vergleichbarkeit zu gewährleisten:

Tab. 7 Transkriptionsregeln

<i>Aspekt</i>	<i>Regel / Umsetzung</i>
<i>Sprecherinnenkennung</i>	Kürzel: / für die Interviewerin, A–F für die Auskunftspersonen. Jede Sprecherinnenwendung beginnt in einer neuen Zeile.
<i>Zeilenstruktur, Redebeiträge</i>	Ein Redebeitrag bleibt in einer Zeile, auch bei längeren Monologen (keine inhaltliche Unterteilung).
<i>Nummerierung</i>	Fortlaufende Nummerierung der Zeilen zur besseren Orientierung und für die Kodierung in MAXQDA.
<i>Zeichensetzung</i>	Standardisierte Zeichensetzung; keine Verwendung spezieller Transkriptionssymbole.
<i>Sprachliche Glättung</i>	Leichte sprachliche Glättung zur Erhöhung der Lesbarkeit. Dialekte und Umgangssprache bleiben erhalten, sofern sie für den Inhalt relevant sind.
<i>Nichtsprachliches</i>	Nonverbale Signale (z. B. Gestik, Mimik) werden nicht systematisch erfasst.
<i>Softwarekompatibilität</i>	Das Layout ist so gewählt, dass jede Zeile als eigenständige Kodiereinheit in MAXQDA verwendet werden kann.

Ein Ausschnitt aus der Transkription Interview A ist in Abbildung 3 dargestellt und zeigt den Beginn des Interviews mit Teilnehmerin A. Ein vollständiges Transkriptionsbeispiel ist im Anhang dokumentiert (vgl. Kap. 7.3).

MAXQDA 24

Transkription Interview A

1	I:	Was fällt dir ein, wenn du an das Wort Schule denkst? Hast du irgendwelche Wörter, die dir einfallen?
2	A:	Streit. Und vielleicht Zeugnis, Mathematik, NMG, Musik, Schwimmen, Turnen.
3	I:	Angenommen deine Schule wird heute Nacht zu deiner Traumschule verzaubert. Alles, was du nicht magst, wäre nachher toll. Du wüsstest das aber nicht. Und morgen wäre nicht Sonntag, sondern Montag. Du würdest morgen in die Schule gehen. Du wüsstest nicht, dass die Zauberei passiert ist. An was würdest du es merken?

Abb. 3 Transkription Interview A, Pos. 1–3

4.5 Auswertung, inhaltlich strukturierende qualitative Inhaltsanalyse

Die Auswertung der Interviewdaten erfolgte nach der inhaltlich strukturierenden qualitativen Inhaltsanalyse. Dabei wurden die Transkripte der Interviews A–F in mehreren Kodierungsdurchläufen mit deduktiv und induktiv gebildeten Kategorien bearbeitet. Diese Methode verbindet nach Kuckartz theoriegeleitet abgeleitete Kategorien mit empirisch aus dem Material entwickelten Kategorien (Kuckartz, 2024, S. 104).

Zunächst wurden deduktiv Hauptkategorien entwickelt, die sich in Anlehnung an Kuckartz eng an den beiden zentralen Forschungsfragen orientieren (Kuckartz, 2024, S. 70). Diese Hauptkategorien strukturieren das Material inhaltlich vor.

Im Verlauf der Analyse wurden sie durch induktiv gewonnene Subkategorien ergänzt und weiter ausdifferenziert. Nach Kuckartz erfolgte die induktive Kategoriebildung direkt am Transkriptionsmaterial durch wiederholte Durchsicht und Kodierung, wobei wiederkehrende Themen, Bedeutungen und spezifische Formulierungen identifiziert und systematisch zugeordnet wurden. Dieser Prozess erfordert nach Kuckartz ein hohes Mass an theoretischer Sensibilität und ist als aktiver Konstruktionsprozess zu verstehen (Kuckartz, 2024, S. 82).

Jede Subkategorie wurde so definiert, dass sie eine eindeutige und trennscharfe Zuordnung von Aussagen ermöglicht und sich gemäss Kuckartz eng am Wortlaut der Transkriptionen orientiert. Darüber hinaus wurde jede Aussage im Hinblick auf ihre Wirkung kodiert – als hilfreich, ambivalent oder hinderlich –, um der zweiten Forschungsfrage gerecht zu werden (Kuckartz, 2024, S. 90–93).

Das daraus entwickelte Kategoriensystem umfasst vier Hauptkategorien (vgl. Kap. 4.5.1): *Beziehung zur Lehrperson*, *Beziehung zu Mitschüler*innen*, *psychisches Erleben im Schulkontext* sowie *Beziehung zu externen Bezugspersonen*. Eine detaillierte Übersicht mit Subkategorien, Definitionen, Wirkungsdimensionen und Ankerbeispielen findet sich in Tabelle 8. Damit wurde sichergestellt, dass sowohl die individuellen Erfahrungen der befragten Mädchen als auch die relevanten Bedingungen ihres schulischen Alltags differenziert erfasst und analysiert werden konnten.

4.5.1 Hauptkategorien im Detail

Kategorie 1: Beziehung zur Lehrperson

Diese Hauptkategorie wurde deduktiv auf Basis theoretischer Erkenntnisse zur Bedeutung der Lehrer-Schüler-Beziehung für das Lernen abgeleitet (vgl. Kap. 2.3, 2.4). Sie umfasst zwei Subkategorien: *1.1 Didaktische Gestaltung*, also strukturierende oder erklärende Massnahmen, sowie *1.2 Beziehungsgestaltung*, die das zwischenmenschliche Verhalten der Lehrperson beschreibt.

*Kategorie 2: Beziehung zu Mitschüler*innen*

Auch diese Kategorie wurde deduktiv auf Basis theoretischer Erkenntnisse entworfen, da soziale Beziehungen als wichtiger Kontextfaktor für schulisches Wohlbefinden gelten (vgl. Kap. 2.3). Induktiv ergänzt wurden die Subkategorien: *2.1 Soziale Unterstützung*, *2.2 Soziale Unsicherheit*, um Aussagen abzubilden, die weder eindeutig positiv noch negativ konnotiert sind und *2.3 Soziale Ablehnung*.

Kategorie 3: Psychisches Erleben im Schulkontext

Diese Hauptkategorie wurde sowohl deduktiv als auch induktiv entwickelt. Während die Subkategorie *3.1 Emotionales Empfinden*, *3.2 Konzentration und Reizempfinden* und *3.3 Selbstbild und Kompetenzerleben* als zentrale ADHS-bezogene Dimensionen bereits theoretisch fundiert waren (vgl. Kap. 2.3, 2.4), entstanden die Subkategorien *3.4 ADHS als Teil des Selbstbildes* und *3.5 Physisch-räumliche Bedingungen* im Zuge der Materialauswertung. Diese Kategorien erlauben differenzierte Aussagen darüber, wie die eigene Diagnose integriert wird und welchen Einfluss räumliche Bedingungen auf das psychische Erleben haben.

Kategorie 4: Beziehung zu externen Bezugspersonen

Diese Kategorie wurde deduktiv aus der Forschung zu familiären und professionellen Unterstützungssystemen übernommen (vgl. Kap. 2.3, 2.4). Die Unterteilung in die Subkategorien *4.1 familiäre Bezugspersonen* und *4.2 therapeutische, schulische Bezugspersonen* erlaubt eine differenzierte Analyse verschiedener Unterstützungsformen.

Die vier Hauptkategorien mit ihren Subkategorien bilden die Grundlage für die systematische Auswertung der Interviews und ermöglichen eine differenzierte Analyse der schulischen Erfahrungen von Mädchen mit ADHS.

Tab. 8 Categoriesystem

	Hauptkategorie		Subkategorie	Definition	Wirkung	Ankerbeispiel (mit Quellenangabe)
1	Beziehung zur Lehrperson	1.1	Didaktische Gestaltung	Strukturierende oder inhaltlich erklärende Massnahmen der Lehrperson, die das Lernen erleichtern oder erschweren können.	hilfreich / ambivalent / hinderlich	„Wir haben Mathepläne und wenn ich zum Beispiel nicht weiss, was ich gerade machen muss, dann kann ich dort nachschauen.“ (A, Pos. 25)
		1.2	Beziehungsgestaltung	Zwischenmenschliches Verhalten der Lehrperson, das durch Nähe, Distanz, Wertschätzung oder Ablehnung geprägt ist.	hilfreich / ambivalent / hinderlich	„Das Gespräch auf Augenhöhe. Weil dann fühle ich mich von dir respektiert und gehe auch ein auf die Sachen, die du mir sagst.“ (C, Pos. 220)
2	Beziehung zu Mitschüler*innen	2.1	Soziale Unterstützung	Mitschüler*innen beziehen das Mädchen positiv ein, helfen oder zeigen Zugehörigkeit.	hilfreich	„Das gesunde Miteinander, das aufeinander Rücksicht nehmen.“ (C, Pos. 176)
		2.2	Soziale Unsicherheit	Verunsichernde Erfahrungen mit Mitschüler*innen durch ambivalente Signale.	ambivalent	„Aber zum Beispiel, ich habe Menschen immer zu fest umarmt. Und ich habe nie gewusst, wieso das so ist und wieso Menschen das unangenehm ist.“ (D, Pos. 55)
		2.3	Soziale Ablehnung	Belastende Erfahrungen mit Mitschüler*innen, z. B. durch Ausgrenzung, Ignorieren.	hinderlich	„Aber es ist ein bisschen schwierig, manchmal diese Worte um mich zu hören, wenn sie mich zuzusagen dissen (respektlos behandeln).“ (E, Pos. 51)

3	Psychisches Erleben im Schulkontext	3.1	Emotionales Empfinden	Inneres Erleben von Freude, Entspannung, Spass oder Stress, Angst, Druck, Überforderung.	hilfreich / ambivalent / hinderlich	„Weil ich einfach weiss, jetzt kann ich einfach einmal eine Stunde chillen (entspannen).“ (C, Pos. 262)
		3.2	Konzentration & Reizempfinden	Wahrnehmung von Reizen und deren Einfluss auf Aufmerksamkeit und Konzentration.	hilfreich / ambivalent / hinderlich	„Manchmal, wenn ich ein bisschen Beschallung brauche, dann stelle ich mir Entspannungsmusik ein, das ist nur eine Melodie.“ (B, Pos. 236)
		3.3	Selbstbild & Kompetenzerleben	Wahrnehmung der eigenen Fähigkeiten, Stärken oder Schwächen.	hilfreich / ambivalent / hinderlich	„Jetzt fühlst du dich, als ob du nichts auf der Reihe bekommst.“ (B, Pos. 270)
		3.4	ADHS als Teil des Selbstbildes	Aussagen darüber, wie die interviewte Person ihre ADHS-Diagnose wahrnimmt, wie sie diese in ihr Selbstbild integriert, bewertet oder mit ihr umgeht.	hilfreich / ambivalent / hinderlich	„Die anderen laufen ein bisschen geradeaus. Und du gehst noch ein bisschen rechts, ein bisschen links. Am Schluss bist du am Ziel, einfach noch in einer anderen Form.“ (B, Pos. 291)
		3.5	Physisch-räumliche Bedingungen	Wahrnehmung und Wirkung der räumlichen Umgebung	hilfreich / hinderlich	„Ja, also ein warmes Ruhig mit so Holzboden.“ (C, Pos. 313)
4	Beziehung zu externen Bezugspersonen	4.1	Familiäre Bezugspersonen	Unterstützung oder Belastung durch familiäre Bezugspersonen im schulischen Zusammenhang.	hilfreich / hinderlich	„Aber Mami hat bis heute immer die Nerven bewahrt.“ (C, Pos. 136)
		4.2	Schulische, therapeutische Bezugspersonen	Verhalten schulischer oder therapeutischer Bezugspersonen ausserhalb des Klassenkontextes, das im schulischen Zusammenhang als hilfreich oder hinderlich erlebt wird.	hilfreich / hinderlich	„Die hilft mir, ich gehe jetzt regelmässig zu ihr, weil sie mir dann hilft und ich über meine Sorgen sprechen kann.“ (A, Pos. 122)

4.5.2 Einsatz von MAXQDA bei der qualitativen Inhaltsanalyse

Im Rahmen der inhaltlich strukturierenden Inhaltsanalyse wurde die von Kuckartz beschriebene Computersoftware MAXQDA eingesetzt. Sie unterstützte die systematische Umsetzung der qualitativen Inhaltsanalyse nach Kuckartz, indem sie die strukturierte Kategorisierung, Kodierung und Analyse umfangreicher Textdaten ermöglichte. Die Transkripte wurden digital importiert, anschliessend wurden induktiv und deduktiv entwickelte Codes entwickelt und angewendet. Die Software erleichterte dabei das strukturierte Arbeiten mit kodierten Segmenten, das Vergleichen zwischen Fällen sowie die Visualisierung von Kategorien und Zusammenhängen. Die Nachvollziehbarkeit und Transparenz der Auswertungsschritte konnte durch die Funktionen von MAXQDA zusätzlich gestärkt werden (Kuckartz, 2024, S. 196–210).

Ein exemplarischer Ausschnitt des Belegstellennachweises [Codes 3.2 Konzentration und Reizempfinden] ist in Abbildung 4 dargestellt. Die vollständige Auflistung eines Codes findet sich im Belegstellennachweis im Anhang (vgl. Kap. 7.4).

MAXQDA 24

Codes 3.2 Konzentration und Reizempfinden

Also, es hängt davon ab, ob ich neben einem nervigen Sitzpartner oder Sitzpartnerin sitze. Dann kann ich mich nicht konzentrieren,

Code: 3.2 Konzentration & Reizempfinden > hinderlich
Transkription Interview A, Pos. 18-19

Abb. 4 Ausschnitt Belegstellennachweis Code 3.2 Konzentration und Reizempfinden

5. Ergebnisse und Diskussion

Dieses Kapitel stellt die zentralen Ergebnisse der qualitativen Inhaltsanalyse vor, die auf sechs leitfadengestützten Interviews mit Mädchen mit ADHS im schulischen Umfeld basiert. Die Darstellung folgt der deduktiv-induktiv entwickelten Kategoriestructur (vgl. Kap. 4.5) und ist entlang der beiden Forschungsfragen gegliedert. Zunächst werden die schulischen Erfahrungen der interviewten Mädchen dargestellt. Anschliessend werden Faktoren dargestellt, die sie als hilfreich, ambivalent oder hinderlich zur Bewältigung kognitiver und sozial-emotionaler Herausforderungen erlebt haben.

Im Ergebnisteil wurde bewusst ein hoher Anteil an Originalzitate beibehalten, jeweils mit Verweis auf die Befragte (A–F) und die entsprechende Zeilenposition (Pos.). Nur so blieb die Vielschichtigkeit und Ausdruckskraft der Aussagen erhalten, die durch reine Paraphrasierungen verfälscht würden.

5.1 Beziehung zur Lehrperson

5.1.1 Didaktische Gestaltung

Struktur und Vorhersehbarkeit

Alle sechs Teilnehmerinnen berichteten, dass sie in besonderem Masse von einem klar strukturierten und visuell unterstützten Unterricht profitieren. Genannt wurden schriftliche Pläne, Checklisten und visuelle Schritt-für-Schritt-Anleitungen. Eine Schülerin erklärte: „Wir haben Mathepläne und wenn ich zum Beispiel nicht weiss, was ich gerade machen muss, dann kann ich dort nachschauen. Das hilft mir mega, weil ich sonst manchmal einfach hängenbleibe und nicht mehr weiss, wie’s weitergeht.“ (A, Pos. 25) Eine andere formulierte ihre Erwartung an Lehrpersonen ähnlich: „Sie sind strukturiert, sie haben einen Plan und haben diesen kommuniziert und haben das auch irgendwie schriftlich abgegeben. Man kann da ein schönes Muster erkennen.“ (B, Pos. 20) Vier von sechs betonten, dass nicht nur Inhalte, sondern auch Abläufe und Strukturen klar vorgegeben sein sollten. Zwei hoben hervor, dass Vorhersehbarkeit besonders entlastend wirkt: „Verstehe ich das richtig, du hast gerne, wenn du Vorhersehbarkeit hast und die Lehrpersonen wissen, was sie machen?“ – „Ja, und ich mich so auch mental vorbereiten kann.“ (B, Pos. 21–22) Fünf von sechs äusserten den Wunsch nach freier Wahl innerhalb eines klar definierten Rahmens. Eine Schülerin beschrieb:

Mir hilft es immer, wenn zum Beispiel steht, wenn man das Thema selbst aussuchen darf: es muss vorkommen [...] Aber wenn dort steht, beschreibe einen Hund. Hä, was soll ich jetzt genau beschreiben? Sein Aussehen, sein Verhalten? (F, Pos. 209–219)

Fünf schilderten Überforderung, Frust und Blockaden infolge fehlender Struktur oder ausbleibender Unterstützung. Zwei Teilnehmerinnen berichteten von Belastung durch Zeitdruck bei Aufgaben oder Prüfungen. Zwei weitere beschrieben starke Erschöpfung bei vielen Lektionen oder in dichten Prüfungsphasen.

Visuelle und schriftliche Unterstützung

Alle sechs Teilnehmerinnen beschrieben visuelle Hilfen als besonders wirksam: „Unsere Lehrerin schreibt alles an unsere Wandtafel. [...] Wenn sie es nicht aufschreibt, dann gibt es ein Durcheinander.“ (A, Pos. 284) Vier erklärten, dass alle mündlichen Informationen zusätzlich schriftlich festgehalten werden sollten: „Im Unterricht macht es zack und ich bin nicht mehr da.“ (D, Pos. 291) Zwei berichteten, dass sie Inhalte auf diese Weise in ruhiger Umgebung zu Hause nacharbeiten können:

Also zum Teil kann ich mich nicht gut über das Gehör konzentrieren. Und manchmal kann ich mich auch nicht mit einem Text konzentrieren. Es braucht beides. So kann ich es, eben weil ich den Text habe, in einem anderen Moment, in dem ich mich konzentrieren kann, bearbeiten. Es ist wie mein Backup. Das hilft extrem. (B, Pos. 20)

Unterrichtsformen

Zwei Teilnehmerinnen beschrieben Frontalunterricht als hilfreich, da er Ruhe ermöglicht und Mitschriften erleichtert. Gleichzeitig empfanden sie ihn als problematisch, wenn Lehrpersonen monoton oder zu lange vortrugen: „Dann bringt es mir auch nichts, wenn dort steht, was der Plan wäre.“ (B, Pos. 36) Zwei nannten Videos als besonders lernförderlich: „Also ich weiss, dass wenn ich Videos schaue, zum Beispiel. Im Geografieunterricht schauen wir sehr oft Videos, die gehen dann aber auch wirklich 40 Minuten. Dann merke ich mir mehr als vom Frontalunterricht.“ (C, Pos. 56)

Digitale Medien

Vier Teilnehmerinnen beschrieben Tablets oder Laptops als Strukturierungshilfe: „Jetzt habe ich viel auf dem iPad. Also muss ich einfach nur ans iPad denken.“ (F, Pos. 86) Zwei hoben die starke Ablenkungsgefahr hervor: „Zuhause lenkt es mich ganz sicher ab.“ (F, Pos. 84) Eine Teilnehmerin nutzte digitale Medien kreativ, indem sie mit einer Lern-App eigene Videos erstellte, die sie zu Hause wiederholt anschaute.

Eine Teilnehmerin passte beim Lernen das Tempo an:

Das ist meistens auf zwei Mal Speed [doppelte Abspielgeschwindigkeit]. Also, weil für mich ist, wenn es für mich zu wenig schnell geht, dann bin ich so schnell draussen. Ich brauche die Informationen so zack, zack, zack, zack. Und ja, für mich, ich schweife halt so schnell ab. (D, Pos. 79)

Reizumgebung und individuelle Anpassungen

Drei Teilnehmerinnen beschrieben den Einfluss von Musik. Eine reine Dämmfunktion wurde als störend empfunden, während Instrumentalmusik als hilfreich dargestellt wurde: „Ja, also ich höre immer so Entspannungsmusik, also nicht mit Gesang, sondern wirklich instrumental. Das mache ich immer, weil wenn es zu ruhig ist, kann ich nicht lernen.“ (C, Pos. 38)

Zwei nannten Einschränkungen bei individuellen Anpassungen, etwa das Verbot, Fotos von Inhalten zu machen oder eine Prüfung in einem stillen Raum zu schreiben, als frustrierend.

Vier betonten die Bedeutung von Stille für das Lernen. Ebenso berichteten vier, dass Lärm im Klassenzimmer zu Überlastung führt: „[...] wenn es einfach zu laut wird und dann ist mir einfach alles zu viel [...].“ (C, Pos. 288)

Sozialformen

Zwei Teilnehmerinnen empfanden Gruppenarbeit als entlastend: „Ich muss nicht so viel nachdenken. Es ist halt einfacher, weil man dann halt, wenn ich keine Idee habe, wissen die anderen etwas.“ (E, Pos. 193) Eine Teilnehmerin beschrieb Gruppenarbeit als belastend:

In der Gruppe ist es so, es gibt immer so ein paar, die nichts machen und ein paar, die alles machen. [...] Dort finde ich es auch mega schwierig, weil ich in einer Gruppe bin. Es gibt ganz viele Meinungen. Und ich lerne auch dort, aber ich lerne dort nicht so gut, wie wenn ich zum Beispiel allein bin und selbst mit mir bin und niemand redet in meine Gedanken rein. (F, Pos. 225)

Vier empfanden insbesondere die Gruppeneinteilung als belastend und wünschten sich eine Einteilung durch die Lehrperson. Zwei Teilnehmerinnen bevorzugten Einzelarbeit.

5.1.2 Beziehungsgestaltung

Beziehungsempfinden

Alle sechs Teilnehmerinnen bezeichneten die Qualität der Beziehung zur Lehrperson als zentral für ihr schulisches Wohlbefinden und Lernen. Alle wünschten sich nette, empathische und motivierte Lehrpersonen. Zwei betonten die Bedeutung von Humor: „Man muss das Gefühl haben, Witze machen zu können.“ (B, Pos. 166)

Drei beschrieben ein gutes Grundgefühl in der Beziehung als entscheidend. Eine erklärte: „Es hat nicht gematcht. Also zwischen den Lehrpersonen nicht, zwischen den Menschen nicht“ (B, Pos. 134). Eine andere bemerkte: „Bei denen, die ich hasse, ist das Lernen schwieriger“ (E, Pos. 121).

Jüngere Lehrpersonen wurden von mehreren Teilnehmerinnen als empathischer erlebt.

Kommunikation und Unterstützung

Drei berichteten von positiven Beziehungserfahrungen: „Die Lehrperson war eine der Besten, die ich je hatte. [...] Wenn man Hilfe brauchte, konnte man rufen und sie kam“ (A, Pos. 161–163).

Vier wünschten sich Unterstützung ohne Ausstellen vor dem Plenum. Wohlwollendes Nachfragen [„Pause, frische Luft, Snack?“] wurde positiv bewertet, während zu viel Hilfe als belastend empfunden wurde.

Zwei betonten die Bedeutung achtsamer Kommunikation: „Super gemacht [...] das ist gut für die, die ein Kompliment bekommen. Aber gleich tut es halt vielleicht auch den anderen weh“ (E, Pos. 139).

Drei machten ihre Einschätzung daran fest, wie Lehrpersonen auf Probleme reagieren:

Ich mache das abhängig davon, wenn ich eine Frage stelle oder ein Problem habe, wie die Person damit umgeht. Und wenn ich dann [...] angemockert werde, dann schaltet es bei mir sofort aus. [...] dann fühle ich mich nicht von ihm respektiert. Ich habe nicht das Gefühl, dass das Gespräch auf Augenhöhe ist. (C, Pos. 202).

Erfahrungen mit Beziehungskonflikten

Alle sechs Teilnehmerinnen berichteten von Erfahrungen, die die Beziehung zur Lehrperson belasteten und ihr Vertrauen erschütterten. Für eine Teilnehmerin führte dies zur Kindergartenverweigerung: „[...] sie hat mich an einem Arm hochgezerrt und dann wollte ich nicht mehr in diesen Kindergarten“ (A, Pos. 147).

Eine weitere schilderte oppositionelles Verhalten: „Dann habe ich aufgehört zuzuhören. Und dann habe ich mich auch nicht zurückgehalten, sondern bin dann richtig arrogant gewesen [...] Da, nehmen Sie Ihr Scheissblatt“ (C, Pos. 210).

Wissen über ADHS

Drei äusserten den Wunsch, dass Lehrpersonen mehr über ADHS wissen. Eine teilte mit: „Man sollte sicher daran denken, dass es [ADHS-Betroffene] auch Menschen sind, die die gleichen Rechte haben, die gleichen Pflichten.“ (F, Pos. 263) Eine andere betonte: „[...] dass sie das nicht einfach so verdrängen, sondern wirklich ernst nehmen“ (C, Pos. 220). Eine dritte erklärte: „Lehrer, die Kinder haben mit dem gleichen Problem, verstehen das eigentlich“ (D, Pos. 167).

Zuschreibungen und ungleiche Behandlung

Zwei berichteten von belastenden negativ konnotierten Zuschreibungen. Eine schilderte die Aussage ihrer Lehrperson: „Du hast ja ADHS, bei dir ist das normal, dass du so dumm tust“

(D, Pos. 169). Eine andere berichtete: „Nur weil du ADHS hast, musst du nicht meinen, dass du eine Extrawurst bekommst“ (D, Pos. 171).

Auch ungleiche Aufmerksamkeit wurde kritisch beschrieben: „Mir hätte es so viel geholfen, wenn ich einfach als ganz normale Schülerin behandelt worden wäre“ (D, Pos. 192–194).

5.1.3 Diskussion

Didaktische Gestaltung

Die Ergebnisse zur didaktischen Gestaltung verdeutlichen, dass klare Strukturen, visuelle Hilfen und schriftliche Unterstützung für die befragten Schülerinnen mit ADHS von zentraler Bedeutung sind. Mehrere berichteten, dass fehlende Struktur unmittelbar zu Blockaden und Überforderung führen könne. Diese Befunde lassen sich theoretisch einordnen: Hoberg und Neuhaus (2023) betonen, dass eine Dysregulation von Aufmerksamkeit sowie Defizite im Arbeitsgedächtnis zentrale Belastungsfaktoren darstellen (vgl. Kap. 2.3.1). Darüber hinaus beschreibt Hoberg (2023) spezifisch die Schwierigkeiten, Routinen zuverlässig abzurufen, Informationen nur kurzfristig zu speichern und mehrere Einheiten parallel zu verarbeiten (vgl. Kap. 2.3.1). Ergänzend weist Ryffel-Rawak (2017) darauf hin, dass exekutive Funktionen – insbesondere im Bereich der Selbstkontrolle bei Planung, Organisation und Ausführung komplexer Handlungen – bei ADHS-Betroffenen häufig eingeschränkt sind (vgl. Kap. 2.1). Dieser Hintergrund lässt erkennen, dass Struktur und Vorhersehbarkeit nicht lediglich als didaktische Präferenzen, sondern als grundlegende Voraussetzungen schulischer Teilhabe verstanden werden müssen.

Der vielfach geäußerte Wunsch nach multimodaler Informationsvermittlung – etwa durch schriftliche Pläne, mündliche Erläuterungen und visuelle Medien – spiegelt die von Hoberg (2023) hervorgehobene Abflachung der Vergessenskurve wider, wenn unterschiedliche Sinneskanäle einbezogen werden (vgl. Kap. 2.3.1). Auch die betonte Bedeutung von Stille und einer störungsarmen Umgebung weist über individuelle Vorlieben hinaus und bestätigt die Annahme, dass Betroffene Reize gleich stark gewichten und ihre Aufmerksamkeit nicht willentlich auf Relevantes fokussieren können (Hoberg, 2023, vgl. Kap. 2.3.1). Dass einige Schülerinnen Inhalte zu Hause nacharbeiten, belegt, dass die grundlegende Informationsverarbeitung – wie Neuhaus (2023) hervorhebt – nicht gestört ist, sondern dass günstige Rahmenbedingungen entscheidend sind. Die genannten Bedingungen stellen nach Hövel et al. (2024) zentrale Voraussetzungen für Teilhabe und Bildungserfolg dar (vgl. Kap. 2.3.6).

Beziehungsgestaltung

Ebenso wurde in den Interviews die Beziehung zur Lehrperson als Schlüsselfaktor hervorgehoben. Humor, Respekt und Empathie bildeten nach den Aussagen der Schülerinnen die Grundlage einer gelingenden pädagogischen Beziehung. Positive Erfahrungen entstanden

insbesondere dann, wenn Lehrpersonen respektvoll und unterstützend auf Fragen eingehen, während bevormundendes Verhalten oder abwertende Kommentare klar als belastend und selbstwertgefährdend erlebt wurden. Diese Befunde korrespondieren mit der von Hoberg (2023) hervorgehobenen hohen Relevanz einer positiven und bewussten Beziehungsgestaltung zwischen Lehrpersonen und ADHS-Schüler*innen als tragfähiger Basis für den schulischen Alltag (vgl. Kap. 2.3.5). Ebenso bestätigen sie die von Neuhaus (2023) beschriebenen Merkmale einer erhöhten Sensibilität für Stimmungen, Echtheit und Authentizität sowie einer gesteigerten emotionalen Reaktivität bei Mädchen mit ADHS (vgl. Kap. 2.3.4).

Nach den Schilderungen der Befragten wirkte eine respektvolle und humorvolle Beziehung stabilisierend, während negative Erfahrungen – wie mehrfach berichtet – die von Hoberg und Neuhaus beschriebene Dysfunktion der Aufmerksamkeitssteuerung verstärkten, bei der innere Reize [negative Emotionen] oder belastende Gedanken die Konzentration erheblich beeinträchtigen können (vgl. Kap. 2.3.1). Besonders auffällig ist der wiederkehrende Wunsch nach unterstützendem, aber nicht bevormundendem Verhalten. Mehrere Schülerinnen betonten, dass zu viel Hilfe, insbesondere vor der Klasse, als selbstwertgefährdend erlebt werde. Diese Haltung verweist einerseits auf die erhöhte emotionale Reaktivität (Neuhaus, 2023, vgl. Kap. 2.3.4), andererseits bestätigt sie das labile Selbstwertgefühl, wie es Ryffel-Rawak (2017) beschreibt (vgl. Kap. 2.5.3).

Darüber hinaus betonen Hövel et al. (2024), dass eine stabile, wertschätzende und emotional warme Beziehung zu einer erwachsenen Bezugsperson – sei es in der Familie oder im schulischen Umfeld – als stärkster Schutzfaktor zur Abfederung von Risikobelastungen wirkt (vgl. Kap. 2.4). Die Ergebnisse dieser Untersuchung belegen, dass die Beziehung zur Lehrperson eine solche Schutzfunktion einnehmen kann, indem sie Sicherheit, Akzeptanz und Verlässlichkeit vermittelt.

Aus den Ergebnissen lassen sich zentrale Implikationen für die schulische Förderung ableiten, die im Folgenden zusammengefasst sind:

Relevanz für die schulische Förderung

- Struktur, Vorhersehbarkeit und klare Ablaufpläne sind unverzichtbare Voraussetzungen für Teilhabe und Lernfortschritt.
- Multimodale Informationsvermittlung [schriftlich, visuell, auditiv] unterstützt Gedächtnis und Nacharbeit.
- Eine reizarme, störungsreduzierte Lernumgebung stabilisiert die Aufmerksamkeit.
- Respektvolle, humorvolle und diskrete Unterstützung durch Lehrpersonen wirkt stabilisierend, während bevormundendes Verhalten das Selbstwertgefühl gefährdet.

5.2 Beziehung zu Mitschüler*innen

5.2.1 Soziale Unterstützung

Vier Teilnehmerinnen gaben an, dass Freundschaften für sie unterstützend seien, wobei eine besonders den Wunsch nach einer verlässlichen Freundin betonte. Von stabilen, tragenden Freundschaften berichtete jedoch nur eine zum Zeitpunkt der Interviews.

Alle sechs empfanden ein verständnisvolles, rücksichtsvolles und entspanntes Klima unter Mitschüler*innen als hilfreich, insbesondere wenn niemand ausgeschlossen wird und eine Atmosphäre des gegenseitigen Respekts herrscht: „Wenn du willst, dass ich dich so behandle, dann behandle mich doch auch mal so.“ (F, Pos. 113)

Als weitere unterstützende Faktoren nannten die Schülerinnen gegenseitigen Humor sowie einen offenen Umgang mit Komplimenten. Eine Teilnehmerin betonte zudem, wie wichtig es für sie sei, die eigene Meinung äussern zu dürfen.

Drei beschrieben, dass sie sich ein grundsätzlich „offenes Mindset“ der Mitmenschen wünschen. Eine Teilnehmerin berichtete ausserdem von einem Setting, in dem sie ihre „Maske ablegen“ kann und sich sicher fühlt, offener auf andere zuzugehen: „Jetzt wissen wir, wie es bei uns läuft, was läuft für mich, was läuft für mich nicht und können das auch so kommunizieren. Und jetzt habe ich auch angefangen, offener auf die Leute zuzugehen.“ (C, Pos. 148)

5.2.2 Soziale Unsicherheit

Mehrere Teilnehmerinnen schilderten soziale Unsicherheiten. So berichtete eine von kurzlebigen Freundeskreisen, eine andere von einer Schülerin im autistischen Spektrum, mit der sie sich zwar gut verstand, die jedoch vieles lieber allein unternahm. Eine weitere erzählte, dass sie einer nicht integrierten Mitschülerin „zugewiesen“ wurde, da beide in der Klasse allein waren: „Aber dort war es so, dass ich so fest bemerkt habe, wie sie zu dir sagen, ja, geh doch zu der. Die ist doch auch allein.“ (F, Pos. 79)

Eine Teilnehmerin erklärte ihre Zurückhaltung beim Kennenlernen neuer Mitschüler*innen: „Ja, erst mal selbst überblicken, ob du denkst, ob die nett sind zu mir.“ (F, Pos. 117)

Eine weitere berichtete, dass sie unsicher eine resignierende Haltung einnahm:

Die haben irgendetwas an mir nicht cool gefunden und ich irgendetwas an ihnen nicht. Aber ich habe versucht, das einfach geschehen zu lassen, ich musste mit denen ja auskommen. Und dann gab es viele Situationen, die einfach unangenehm für beide Seiten waren. (B, Pos. 134)

Eine Schülerin beschrieb zwischenmenschliche Kontakte übergreifend als grosse Herausforderung: „[...] Mühe hatte mit dem Zwischenmenschlichen. Also jetzt kann ich es immer noch nicht gut, aber...“ – „Eine Lebensaufgabe?“ – „Ja, sehr.“ (D, Pos. 53–55)

5.2.3 Soziale Ablehnung

Alle sechs Teilnehmerinnen berichteten von Erfahrungen sozialer Ablehnung. Dazu gehörten Streitigkeiten, das Gefühl, ausgelacht oder für dumm gehalten zu werden: „Das Unsichersein. Ich sage jetzt etwas und alle finden mich noch dümmer.“ (B, Pos. 206) Zudem beschrieben sie Momente, in denen sie ignoriert wurden: „Es gibt Tage, da habe ich das Gefühl, alle hassen mich, ich bin nur blöd. Weil sie mich komisch anschauen oder starren oder mich gar nicht beachten.“ (A, Pos. 90)

Drei berichteten explizit vom belastenden Empfinden, ausgelacht zu werden. Eine Schülerin schilderte Konkurrenzkämpfe als sehr belastend. Fünf von sechs erzählten von einem fehlenden Gruppenzugehörigkeitsgefühl oder aktivem Ausschluss. Besonders eindrücklich wurde dies von einer Teilnehmerin beschrieben:

Als alle, wir mussten Gruppen machen, mich ausgeschlossen haben. Die ganze Klasse hat sich in Gruppen eingeteilt und ich stand am Schluss noch da. Niemand wollte mich in der Gruppe haben und ich dachte bitte Gott, mach, dass die Zeit zurückgeht. Bitte. (E, Pos. 177)

Eine weitere erklärte, dass ihre Art von Mitschüler*innen nicht verstanden wurde: „Ich habe Menschen immer zu fest umarmt. Und ich habe nie gewusst, wieso das so ist. Und wieso Menschen das unangenehm ist.“ (D, Pos. 55)

Zwei berichteten zudem von konkreten Mobbingverfahren (E, Pos. 53).

5.2.4 Diskussion

*Beziehung zu Mitschüler*innen*

Neuhaus (2023) hebt hervor, dass Schwierigkeiten in der sozialen Interaktion mit dem Umfeld soziale Ablehnung verstärken können (vgl. Kap. 2.4). Diese theoretische Annahme spiegelt sich in den Ergebnissen deutlich wider: Die befragten Schülerinnen berichteten von vielfältigen Herausforderungen im Bereich sozialer Beziehungen, die teilweise zu Isolation führten. Auffällig waren insbesondere soziale Unsicherheit, kurzlebige Freundschaften und Zurückhaltung bei der Kontaktaufnahme. Hinzu kamen Erfahrungen von Ablehnung, die sich in Konkurrenzsituationen, Ignorieren, Ausschluss oder Mobbing manifestierten.

Hoberg (2023) beschreibt hierzu, dass ADHS-Betroffene aufgrund von Impulsivität und emotionaler Dysregulation polarisierend wirken und dadurch einem erhöhten Risiko sozialer Ablehnung ausgesetzt sind (vgl. Kap. 2.3.5). Impulsives Reagieren, Unterbrechen oder unüberlegte Äusserungen stellen dabei nach Hoberg (2023) zentrale Risikofaktoren dar

(vgl. Kap. 2.3.5). Mehrere Teilnehmerinnen berichteten, dass sie ihre Wirkung auf andere schwer einschätzen können – ein Muster, das Hoberg (2023) für ADHS-Betroffene ebenfalls nachweist (vgl. Kap. 2.3.5). Einzelne schilderten zudem, dass ihre Offenheit oder Intensität andere überforderte und dadurch soziale Unsicherheit verstärkte. Diese Befunde korrespondieren mit Neuhaus' (2023) Beschreibung erhöhter emotionaler Reaktivität (vgl. Kap. 2.3.4) sowie mit der von Ryffel-Rawak (2017) für Mädchen hervorgehobenen emotionalen Labilität (vgl. Kap. 2.5.2; 2.5.3).

Dass belastende Gefühle das Denken dominieren und die Aufmerksamkeit von Lerninhalten ablenken, entspricht dem von Hoberg (2023) beschriebenen Prozess emotionaler Reaktivität (vgl. Kap. 2.3.1). Diese theoretische Annahme wird durch Aussagen der Schülerinnen gestützt, die berichteten, dass Konflikte oder Spannungen sie noch lange innerlich beschäftigten.

Besonders bedeutsam erscheint in diesem Zusammenhang die von Neuhaus (2023) beschriebene erhöhte Sensibilität für soziale Dynamiken, die eng mit emotionaler Reaktivität verknüpft ist (vgl. Kap. 2.3.4). Hoberg (2023) ergänzt, dass die parallele Aufmerksamkeit für Nebengeräusche oder Stimmungen dazu führt, dass viele Interaktionen miterlebt werden, auch wenn diese nicht unmittelbar relevant sind. Dadurch wird ein enger Zusammenhang zwischen Aufmerksamkeitslenkung, Empathiefähigkeit und emotionaler Reaktivität sichtbar (vgl. Kap. 2.3.1; 2.3.4).

Vor diesem Hintergrund wird deutlich, dass Aufmerksamkeit, Impulskontrolle und Hyperaktivität zentrale Einflussfaktoren für die soziale Integration der Schülerinnen darstellen (vgl. Kap. 2.3.5). Schutzfaktoren gewinnen damit besondere Relevanz. Die Ergebnisse unterstreichen die Bedeutung stabiler Freundschaften, in denen Humor, gegenseitige Wertschätzung und Komplimente Platz haben. Ebenso weisen sie auf die Relevanz einer positiven Klassenatmosphäre und einer sicheren Lernumgebung hin, die durch Verlässlichkeit, respektvolle Beziehungen, Training sozial-emotionaler Kompetenzen – insbesondere den Aufbau und die Pflege sozialer Beziehungen – sowie eine gute Klassenführung geprägt ist. Damit decken sich die Befunde mit den von Hövel et al. (2024) hervorgehobenen Voraussetzungen für gelingende schulische Teilhabe (vgl. Kap. 2.3.6). Zugleich verdeutlichen sie, dass – wie Hövel et al. (2024) betonen – fehlende sozial-emotionale Kompetenzen die schulische und soziale Integration erheblich beeinträchtigen und dadurch das Risiko für weitere Problemlagen wie internalisierende und externalisierende Auffälligkeiten oder komorbide Störungen erhöhen können (vgl. Kap. 2.4).

Zusammenfassend zeigen die Ergebnisse, dass soziale Beziehungen für die befragten Mädchen mit ADHS eine ambivalente Rolle spielen: Sie können einerseits wichtige Ressourcen darstellen, andererseits aber auch erhebliche Belastungen mit sich bringen. Diese

Ambivalenz, die sich in ähnlicher Weise auch in der Beziehung zu Lehrpersonen widerspiegelt (vgl. Kap. 5.1.3), prägt das schulische Wohlbefinden und die Entwicklung der Schülerinnen nachhaltig. Gleichzeitig verdeutlicht sie den von Hövel et al. (2024) hervorgehobenen besonderen Stellenwert der Förderung des SEL durch die Stärkung von Resilienz- und Schutzfaktoren als zentralen Bildungsauftrag (vgl. Kap. 2.4).

Die gewonnenen Befunde weisen auf spezifische Anforderungen an die schulische Förderung hin, die nachfolgend zusammengefasst werden:

Relevanz für die schulische Förderung

- Stabile Freundschaften und ein wertschätzendes Klassenklima sind zentrale Schutzfaktoren.
- Gruppenarbeit erfordert klare Struktur und Begleitung, um Ausgrenzung zu vermeiden.
- Förderung sozial-emotionaler Kompetenzen [Aufbau und Pflege von sozialen Kontakten] ist entscheidend für gelingende Teilhabe.

5.3 Psychisches Erleben im Schulkontext

5.3.1 Emotionales Empfinden

Positive Emotionen

Positive Emotionen entstanden für die Schülerinnen insbesondere durch Zugehörigkeit, kreative Tätigkeiten oder den Wegfall von Leistungsdruck. Drei Teilnehmerinnen betonten die Bedeutung von Freundschaften. Zwei beschrieben entspannte Stimmungen und eine entspannte, wertschätzende Atmosphäre als entlastend. Eine Schülerin hob hervor: „Es gibt keinen Leistungsdruck. Du hast nicht das Gefühl, dass du dich vergleichen musst.“ (B, Pos. 168–169) Humor wurde von mehreren als erleichternd erlebt. Auch kreative Tätigkeiten wie gemeinsames Gestalten wirkten positiv. Drei berichteten, dass Musik eine entspannende Wirkung hatte. Zudem schilderte eine Schülerin Entlastung durch die Unterstützung einer Lehrperson in einem Moment der Verzweiflung.

Ambivalente Emotionen

Ambivalente Emotionen schilderten zwei Teilnehmerinnen. Eine charakterisierte ihren Schulalltag als „so etwas Mittleres“: „Manchmal ist es sehr anstrengend, [...] aber es gibt auch Sachen, die sind so nicht anstrengend.“ (A, Pos. 222–223) Zwei berichteten, dass Spiele, Ausflüge oder Übernachtungen zugleich positive wie negative Gefühle auslösten.

Belastende Emotionen

Leistungsdruck: Alle sechs Schülerinnen schilderten belastende Emotionen im Zusammenhang mit Leistungsanforderungen. Eine Teilnehmerin berichtete von Unsicherheit: „Manchmal interessiere ich mich nicht wirklich für das Thema, dann ist es einfach sehr schwierig. Und ich traue mich irgendwie nicht, das sagen zu gehen.“ (A, Pos. 35) Sie beschrieb zudem die Angst, im Unterricht ausgelacht zu werden: „Dann habe ich Angst, dass sie mich auslachen oder denken, die ist ja voll blöd oder so.“ (A, Pos. 37) Zwei weitere erklärten, dass Stressgefühle entstehen, wenn sie „hängenbleiben“ oder ihre Mitschüler*innen schneller vorankommen, was dazu führte, dass sie sich „dumm“ fühlten. Drei Schülerinnen berichteten von Frustration in Situationen plötzlicher Denkblockaden: „Und dann, von einem Moment zum anderen, habe ich nichts mehr gewusst. [...] Das habe ich sehr oft gehabt, leider.“ (E, Pos. 114–118) Ebenfalls drei schilderten Überforderung, die sich auch zu Hause fortsetzte:

Wenn du dann nach Hause kommst. Es war ein Tag, an dem alles zu viel war, was machst du dann? – Dann schreie ich und tobe ich. Ja, vor allem, wenn ich dann noch Mathematikhausaufgaben habe, dann geht gar nichts mehr. (A, Pos. 261–262)

Ungerechtigkeit, Ausgrenzung und Anderssein: Drei Schülerinnen berichteten von Situationen, die sie als ungerecht empfanden, darunter ein einschneidendes Erlebnis im Kindergarten, das als Grund für einen Kindergartenwechsel genannt wurde. Zwei weitere schilderten belastende Mobbing Erfahrungen. Fünf Teilnehmerinnen berichteten vom Empfinden des Andersseins und mangelnder Integration:

Also sehr unangenehme Momente, in denen ich denke, ich will eigentlich nicht in die Schule gehen. Das ist so ziemlich wöchentlich. Ich denke mir so, ich merke, dass ich anders bin. [...] Es ist so, egal wie fest ich mich anstrengende, es funktioniert nicht. Es ist so etwas, das mich magisch davon abhält, mit Menschen Kollegen zu sein. Ich weiss nicht, wie ich das anders machen soll. [...] Ich habe das in meinen 19 Lebensjahren, die ich bis jetzt hatte, immer noch nicht gecheckt, wie das funktioniert. (D, Pos. 131)

Eine Teilnehmerin berichtete von aggressiven Impulsen, die sie unterdrücken musste. Zwei weitere beschrieben den Anpassungsdruck:

Viel Stress und Druck. So, der Druck, sich anzupassen zu wollen, irgendwie dazugehören oder, so einfach ein bisschen cool sein oder locker. Denn immer, wenn man versucht cool oder locker zu wirken, geht es nicht. Ja. Dann geht es gar nicht. (F, Pos. 197)

Eine Schülerin schilderte zudem die emotionale Belastung, Verantwortung für eine ausgegrenzte Mitschülerin übernehmen zu müssen:

Und was ich auch mega unangenehm gefunden habe und wofür ich mich immer verantwortlich gemacht habe ist, wenn andere eine Person gemobbt haben. Dann fühlte ich mich gezwungen, erst recht nett zu dieser Person zu sein. (B, Pos. 242)

Weitere Belastungen: Eine Teilnehmerin berichtete von belastender Kommunikation durch Lehrpersonen: „Ja, du hast ja ADHS, bei dir ist das normal, dass du so dumm tust. Menschen mit ADHS benehmen sich immer so dumm.“ (D, Pos. 169) Eine andere schilderte Gefühle von Wertlosigkeit: „Wenn andere mich ausschliessen, wenn ich allein bin. Manchmal habe ich das Gefühl, dass ich es nicht wert bin an dieser Schule zu sein.“ (E, Pos. 181) Eine weitere Teilnehmerin berichtete von ruhelosem Abwarten im Unterricht: „Ich habe schon die Erinnerung, oft einfach am Tisch zu sitzen und zu warten. [...] einfach irgendwie nicht gut fühlen. Ich habe nur einen englischen Begriff dafür, so *restless* [innere Unruhe]. [...] Ja, irgendwie gestresst. Aber nicht gegen aussen.“ (B, Pos. 92–96)

5.3.2 Konzentration und Reizempfinden

Externe Störfaktoren

Nach Aussagen von fünf Teilnehmerinnen führten störende Umgebungsreize zu Konzentrationschwierigkeiten: „Also, es hängt davon ab, ob ich neben einem nervigen Sitzpartner oder Sitzpartnerin sitze. Dann kann ich mich nicht konzentrieren.“ (A, Pos. 18–19)

Zwei berichteten von Ablenkung durch äussere Reize: „Ein Vogel fliegt vorbei und der Vogel ist spannender als das, was ich jetzt gerade machen muss.“ (D, Pos. 81). Drei nannten das Handy als Ablenkungsfaktor. Zwei Teilnehmerinnen beschrieben Unordnung im Lernumfeld als hinderlich: „Ich muss aufgeräumt haben. [...] Sobald mein Zimmer ein Chaos ist, ist in meinem Kopf auch ein Chaos. [...] Die Umgebung beruhigt sich und dann auch in meinem Kopf.“ (C, Pos. 46)

Emotionale und soziale Einflüsse

Drei Teilnehmerinnen gaben an, dass negative Emotionen und Streit die Aufmerksamkeit stark beeinträchtigen: „Ich kann viel schlechter lernen, wenn ich, wenn irgendetwas Emotionales ist. [...] Und dann bin ich immer in diesem Kopf. Und dann stört es mich mega, wenn etwas nicht geklärt ist. Und dann denke ich immer nur darüber nach.“ (D, Pos. 45)

Aufmerksamkeitsinstabilität und Überforderung

Zwei beschrieben eine wechselhafte Konzentrationsfähigkeit: „Das kann in beide Richtungen gehen. Ich kann voll konzentriert und fokussiert sein und dann mal wieder nicht.“ (B, Pos. 52). Eine weitere schilderte Überforderung, die mit einem Gefühl der Ohnmacht verbunden war.

Drei berichteten zudem von ihrer schnellen Ablenkbarkeit: „Dann sage ich mir, okay, jetzt konzentrierst du dich. Und dann hörst du ganz fest zu und du merkst aber, es geht nicht einmal in den Vorhof der Schleuse.“ (B, Pos. 44)

Akustische Bedingungen

Drei Teilnehmerinnen betonten die Bedeutung von Stille: „Ja, Stille. Das hilft schon.“ (B, Pos. 28).

Eine berichtete, dass selbst leise Geräusche den Fokus stören können: „Wenn jemand fertig ist, dann der Nachbar und sie Kollegen sind, dann flüstern sie chhchch und das lenkt mich dann manchmal ab.“ (A, Pos. 60).

Parallele Aktivitäten und Geräusche beschrieben drei Mädchen als besonders ablenkend: „Also schwierig ist halt auch, wenn es zum Beispiel überall ein bisschen etwas ist. [...] Es ist überall ein bisschen etwas, was mir erschwert, mich auf etwas zu konzentrieren.“ (E, Pos. 16). Zwei erklärten dagegen, dass zu viel Stille hinderlich sei und sie deshalb Entspannungsmusik nutzten: „Manchmal, wenn ich ein bisschen Beschallung brauche, dann stelle ich mir Entspannungsmusik ein, das ist nur eine Melodie.“ (B, Pos. 236)

Kompensationsstrategien und Unterstützung

Eine Teilnehmerin berichtete, dass visuelle Lernformen hilfreich seien: „Das Visuelle. Man sieht halt, wie sich Sachen so transformieren oder sonst irgendwas. [...] es ermüdet mich weniger. [...] Und so halte ich einfach viel länger durch.“ (D, Pos. 97). Drei nannten Pausen als wichtig: „Ich gehe oft einfach aufs WC. Vor allem, wenn ich voll am Lernen bin, dann ist das WC meine Pause und das reicht dann auch.“ (B, Pos. 58).

Eine weitere betonte, dass sie eigene Strategien entwickeln musste: „Ja, mit der Zeit musste ich mich arrangieren. Und ich habe mir voll das System ausgeklügelt, wie ich für was lerne und was ich genau mache, damit ich mich nicht ablenken lasse und all diese Sachen.“ (D, Pos. 89). Eine andere schilderte, dass die Anwesenheit der Heilpädagogin ihre Konzentration unterstützte. Auch digitale Formate erwiesen sich als hilfreich:

Das ist meistens auf zwei Mal Speed. Also, weil für mich ist, wenn es für mich zu wenig schnell geht, dann bin ich so schnell draussen. Ich brauche die Informationen so zack, zack, zack, zack. Und ja, für mich, ich schweife halt so schnell ab. (D, Pos. 79).

Vier Teilnehmerinnen berichteten schliesslich, dass Medikamente ihre Konzentration verbesserten: „Jetzt mit dem Medikament kann ich mich halt auf etwas fokussieren und wenn das fertig ist, dann fokussiere ich mich auf etwas anderes.“ (E, Pos. 16)

5.3.3 Selbstbild und Kompetenzerleben

Lern- und Bewältigungskompetenzen

Alle sechs Teilnehmerinnen berichteten, dass sie Methoden entwickelt haben, um mit ihren Schwierigkeiten beim Lernen umzugehen. Eine schilderte den Prozess ausführlich:

Alles, was ich ausprobieren konnte, habe ich ausprobiert, weil ich dachte, das ist kein Zustand, ich komme nicht vorwärts. Und dann habe ich immer mehr geschafft. Und dann habe ich auch die ersten Erfolge gesehen. Das war dann eine Kettenreaktion. Und das hat mich dann motiviert, weiter zu lernen. Es hat sich wirklich ausgezahlt. (C, Pos. 32–34)

Eine andere beschrieb eine digitale Strategie: „Zum Beispiel in Mathe habe ich jetzt so eine *AI* [*artificial intelligence* – künstliche Intelligenz], die mir aus meinen Unterlagen, meinen Aufgaben, ein Lernvideo macht.“ (D, Pos. 57)

Genannte Strategien umfassten Pausen, Kopfhörer mit instrumentaler Musik, frische Luft, bewusste Entspannung, Lernmethoden ausprobieren, Lernpläne, lautes Vorsprechen, Aufschreiben, Videos aus Lerninhalten erstellen, Lehrpersonen fragen, chillen, Informationen vernetzen, Schlüsselwörter notieren und zu Hause nacharbeiten. Zwei nannten soziale Medien als wichtige Ressource: „Aber ich glaube, wenn ich so social media [soziale Medien] und halt so *AI* und so nicht hätte, dann würde es für mich schon ein bisschen anders aussehen. Denn das ist mir eine grosse Hilfe.“ (D, Pos. 107)

Eine Schülerin betonte, dass ihr Momente der Erkenntnis häufiger zu Hause als in der Schule gelingen: „Es gibt sicher so ein paar Schlüsselmomente, in denen mir dann das Thema ein bisschen mehr klar ist. Aber die habe ich in der Schule eindeutig weniger, wie zu Hause, würde ich sagen.“ (B, Pos. 28)

Vier Teilnehmerinnen berichteten zudem, dass Medikamente ihre Konzentration und ihr Lernen erleichterten und dadurch ihr Selbstvertrauen wuchs.

Leistungsbezogenes Kompetenzerleben

Alle sechs bestätigten, dass gute Noten ihr Selbstwertgefühl fördern. Eine stellte klar, dass schlechte Noten zwar „nicht schlimm“, aber „trotzdem nicht einfach“ seien. Vier nannten Kreativität als persönliche, naturgegebene Kompetenz, eine betonte sportliche Stärken. Auch der Einfluss von Motivation wurde von allen Teilnehmerinnen genannt: „Manchmal interessiere ich mich nicht wirklich für das Thema, dann ist es einfach sehr schwierig.“ (A, Pos. 35)

Zwei berichteten zusätzlich von Legasthenie, die weitere Strategien erforderlich machte und ihr Selbstbild belastete.

Eine Teilnehmerin zog den Vergleich zu früher:

„Und ich glaube, früher habe ich mich oft selbst belogen, weil ich dann so gesagt habe, ja, also das ist jetzt so und so. Und ich habe mir selbst eingeredet, dass ich es kann, aber eigentlich habe ich die ganze Zeit bei den Lernzielen abgeguckt.“ (C, Pos. 124)

Zwei berichteten, dass sie Gelerntes plötzlich nicht mehr abrufen konnten (A, Pos. 82). Zwei beschrieben das Gefühl, langsamer zu sein als Mitschüler*innen: „Ich bin so langsam und verstehe es nicht, aber die anderen sind schon sehr weit und verstehen alles.“ (A, Pos. 37)

Emotionales Selbstbild

Drei Teilnehmerinnen beschrieben Strategien im Umgang mit Emotionen. Eine schilderte, dass sie negative Gefühle durch kreatives Schaffen abbaut. Eine andere berichtete, dass sie sich durch den Fokus auf Positives und das Ablegen von Masken zu Hause stabilisieren könne. Zwei erklärten, dass sie sich zu Hause authentischer erlebten: „Also zu Hause kann ich sein, wer ich bin.“ (A, Pos. 211)

Im schulischen Alltag berichteten drei dagegen von Zurückhaltung und Maskierung: „Dann willst du sie am liebsten anschreien, aber machst es dann doch nicht.“ (A, Pos. 270) „Es ist wirklich schlimm. Du hast dich so zusammengerissen. Es hilft einfach nichts.“ (B, Pos. 48)

Soziales Selbstbild und Empathie

Drei Teilnehmerinnen beschrieben sich als hilfsbereit. Fünf berichteten zugleich, dass sie das Gefühl haben, zu nerven, zu viel zu reden oder als „komisch“ wahrgenommen zu werden. Eine äusserte dagegen Selbstsicherheit: „Wenn sie um Feedback bittet, dann bin ich immer die Erste, die die Hand erhebt und sage meine Meinung. Und ich gebe gerne zu vielen Sachen meinen Senf dazu. Ja, und ich glaube, das haben sie immer gut gefunden.“ (B, Pos. 208)

Eine andere unterstrich ihre Haltung: „Aber ich bin eigentlich voll davon überzogen, immer mich selbst sein.“ (B, Pos. 216)

Mehrere schilderten ambivalente Selbsteinschätzungen, z. B.: „Als hilfsbereiter Mensch, aber auch als nerviger Mensch.“ (E, Pos. 59)

Mit Blick auf Unsicherheiten berichteten mehrere von Zurückhaltung in neuen Gruppen: „[...] ich sage dann einfach gar nichts mehr.“ (C, Pos. 252), von übermässiger Offenheit: „[...] ich bin viel zu offen zu Menschen. [...] ich merke nie, wenn es den Menschen vielleicht zu viel wird.“ (D, Pos. 119), und von Anpassungsdruck: „So, der Druck, sich anzupassen zu wollen, irgendwie dazugehören oder so einfach ein bisschen cool sein oder locker. Denn immer, wenn man versucht, cool oder locker zu wirken, geht es nicht. Ja. Dann geht es gar nicht.“ (F, Pos. 197) Einige schilderten ausgeprägte Selbstunsicherheit:

„Ich glaube, ich habe allgemein ein verschobenes Bild davon, weil ich das nicht so gut einschätzen kann. [...] Ich denke immer selber, die haben mich wahrscheinlich nicht gern. Die denken ich bin komisch oder so. Vielleicht ist es so, vielleicht nicht.“ (F, Pos. 101–103)

Drei beschrieben Empathie als zentrale Fähigkeit: „Ich kann anderen Sachen ablesen.“ (B, Pos. 172) Eine beschreibt: „Also ich spüre schon, wenn andere zum Beispiel, wenn ich ihnen sage, ja, wie geht es dir? Sie sagen, mir geht es mega gut, aber innerlich weinen, dann spüre ich das so gesagt.“ (E, Pos. 74). Gleichzeitig kann diese Sensibilität belasten: „[...] bin ich dann immer in der Rolle der Person, die dann für die andere sorgt.“ (D, Pos. 135) Eine Teilnehmerin beschrieb ihre Empathiefähigkeit im Vergleich zu neurotypischen Menschen: „Es ist, als wären alle Menschen um mich herum wie eine graue Menschenmasse. Und die sehen einfach nichts.“ (D, Pos. 143)

5.3.4 ADHS als Teil des Selbstbildes

ADHS-bedingtes Belastungserleben

Zwei Teilnehmerinnen berichteten, dass ADHS mit Überforderung verbunden sei: „Jetzt fühlst du dich, als ob du nichts auf die Reihe bekommst.“ (B, Pos. 270) Eine weitere beschrieb: „Sicher mal Lügen. Also ich lüge jetzt nicht viel, aber manchmal rutscht es mir raus. – „Was hat das mit ADHS zu tun?“ – „Das ist dann die Überforderung.“ (A, Pos. 326–328)

Eine Teilnehmerin gab anderen Mädchen mit ADHS bei Überforderung folgenden Rat: „Wenn es zu viel wird, zieh dich einfach einmal für ein, zwei Minuten zurück.“ (C, Pos. 180)

Eine Teilnehmerin beschrieb ihr ADHS ambivalent als: „Einerseits finde ich es lustig. [...] Und zum Teil finde ich es schon belastend, weil in Situationen, in denen ich funktionieren müsste und ich dann eine Welle von dem ADS habe, ist es blöd und das bremst dich.“ (B, Pos. 254–256). Drei sprachen die mit ADHS verbundene konstante Anstrengung an: „Ich glaube, das Schwimmen im Hundeschwamm beschreibt es schon gut. Du kommst nicht vorwärts. [...] Das ist wie der psychologische Stress.“ (B, Pos. 260)

Spannungsfeld Anderssein und Gleichsein

Fünf Teilnehmerinnen thematisierten das Spannungsfeld zwischen Anderssein und Gleichsein: „Man muss nicht betonen, dass man anders ist. Man merkt selbst, dass man anders ist.“ (F, Pos. 161) Eine andere stellte Gleichheit und Solidarität in den Vordergrund: „[...] Ich fand, jede Person hat ihre Vor- und Nachteile [...] Wieso sollte ich da *special treatment* [Sonderbehandlung] haben? – Also *special treatment* willst du nicht aus purer Überzeugung. – Nein, aus Solidarität.“ (B, Pos. 225–228) Anderssein wurde auch im Zusammenhang mit Zugehörigkeit beschrieben: „Es ist so, egal wie fest ich mich anstrenge, es funktioniert nicht. Es ist so etwas, das mich magisch davon abhält, mit Menschen Kollegen zu sein.“ (D, Pos. 131) Eine paraphrasierte Antwort lautete: „Die anderen laufen ein bisschen

geradeaus.“ – „Und du gehst noch ein bisschen rechts, ein bisschen links. Am Schluss bist du am Ziel, einfach noch in einer anderen Form.“ (B, Pos. 291–292)

Entwicklung des Selbstbildes

Eine Teilnehmerin schilderte den Prozess der Selbstbeobachtung:

Ich habe nicht mal gross darüber gelesen, aber ich habe dann einfach gewusst, das und das heisst ADHS, also das ist das überhaupt. Und dann habe ich einfach immer mehr so ein bisschen beobachtet [...] Aber ich glaube, das ist einfach auch, weil ich älter geworden bin. (C, Pos. 186)

Eine andere beschrieb ADHS als langen Weg. Drei nannten Akzeptanz, Wertschätzung und Respekt als zentrale positive Faktoren für ihr Selbstbild: „Wenn ich mich akzeptiert fühle, mich wertgeschätzt fühle, mir mit Respekt begegnet wird.“ (B, Pos. 296)

Eine erwähnte Strategielernen über soziale Medien: „Ich habe teilweise Videos geschaut, wie Menschen mit ADHS das machen können.“ (D, Pos. 93)

Eine Teilnehmerin schilderte ihre Selbstwertentwicklung in kämpferischer Weise: „Lass dir nie sagen, dass du nicht wert bist. [...] Aber du musst immer wieder aufstehen.“ (E, Pos. 94) Die gleiche Teilnehmerin formulierte einen Ratschlag: „Nehmt euch selbst wahr, schaut auf euch, hört nicht auf Menschen, die euch dissen. Und passt auf euch auf, ihr seid genau gleich wert.“ (E, Pos. 220)

Ressourcenbezogene Identität

Vier Teilnehmerinnen beschrieben ADHS als positiven Anteil ihrer Identität. Sie betonten, dass sie dadurch gelernt hätten, wie man lernen kann (C, Pos. 343) oder dass Analysefähigkeit und Durchsetzungswille bei intrinsischer Motivation ihre Stärken seien. Eine Teilnehmerin schilderte ihren Weg mit der Diagnose:

„[...] es hat sehr lange gebraucht, zu dem Punkt zu kommen, wo ich jetzt bin. [...] Und jetzt ist es so, es ist halt so. Ich finde es noch cool. [...] Ich glaube, das hat mir so gezeigt, dass es nicht unbedingt so eine Schwäche ist, sondern dass es auch etwas Liebenswertes an mir ist und wirklich gut.“ (D, Pos. 295)

Stigmatisierungserfahrungen

Zwei berichteten von stark negativen Stigmatisierungserfahrungen. Eine beschrieb Zuschreibungen durch Lehrpersonen: „Wenn ich einfach so, da waren 100 Menschen um mich herum laut. [...] Und dann ist es gerade so, ah, sie, die ADHS hat, sagt etwas. [...], als hätte mich jemand mit Leuchtstift angestrichen.“ (D, Pos. 186)

Eine andere schilderte Reaktionen von Mitschüler*innen: „[...] die anderen Leute, die es wissen, behandeln mich so ein bisschen anders als früher. [...] Und das ist halt so ein bisschen unangenehm.“ (E, Pos. 32)

Zwei äusserten den Wunsch, dass ADHS-Diagnosen nicht als negativ konnotierter Stempel betrachtet werden. Eine Schülerin berichtete über ihre Anpassungsleistung: „Es war einfach so, ich war doppelt ruhig, ich habe doppelt versucht mitzumachen bei den Lehrern, ich habe alles versucht gut zu machen.“ (D, Pos. 188)

5.3.5 Physisch-räumliche Bedingungen

Bewusste, reduzierte Gestaltung

Drei Teilnehmerinnen betonten, dass sie ein bewusst für Schüler*innen eingerichtetes, gemütliches und nicht überladenes Klassenzimmer als hilfreich empfinden. Eine erklärte: „Ich sage mal gemütlich eingerichtet, nicht so vollgestopft. [...] Vor allem die vielen Farben. Ja, ja weil bei mir macht das dann, wuhuu, Achterbahn!“ (A, Pos. 312–318) Eine weitere hob hervor, dass bereits die Geste der Gestaltung eine Rolle spiele: „Jemand hat sich etwas überlegt oder jemandem ist es bedeutsam, dass du dich wohl fühlst.“ (B, Pos. 118)

Farbgestaltung und visuelle Reizreduktion

Fünf Teilnehmerinnen berichteten, dass viele Farben für sie eine grosse Anstrengung darstellen. Eine formulierte: „[...] keine Farben. Alles einen Ton am besten, also weiss, beige [...] Also nicht so ganz viele Farben, weil das ist mega unruhig und zum Lernen ist das für mich ganz komisch.“ (D, Pos. 257) Nur eine wünschte sich starke, knallige Farben. Eine weitere differenzierte zwischen Lern- und Kreativphasen: „[...] wenn ich Bildnerisches Gestalten mache, dann so in einem gefühlvollen Raum.“ (D, Pos. 247)

Ordnung und Struktur im Lernumfeld

Zwei Teilnehmerinnen beschrieben Ordnung und Reduktion am Arbeitsplatz als unterstützend. Eine sagte: „Also auf dem Tisch zum Beispiel, dort muss ich Ordnung haben.“ (C, Pos. 48) Eine andere erinnerte sich an gegenteilige Erfahrungen: „Früher hatten wir eine Lehrerin, sie hatte ein riesiges Chaos. [...] Das stresst mich dann immer so ein bisschen.“ (C, Pos. 54)

Arbeitsatmosphäre und Rückzugsmöglichkeiten

Drei Teilnehmerinnen betonten die Bedeutung einer ruhigen Arbeitsatmosphäre in der Klasse. Dabei spielte auch die Sitznachbarschaft eine Rolle: „Ich glaube, am besten lernen kann ich mit einem ruhigen Sitzpartner oder am Einzelplatz.“ (A, Pos. 292) Eine Teilnehmerin betonte die Bedeutung abgeschlossener Rückzugsorte: „So Lernkapseln, die so abgeschlossen sind. Ich würde viele von diesen Lernkapseln irgendwo in die Aula stellen.“ (D,

Pos. 31) Eine weitere erklärte, schulische Aufgaben bevorzugt zu Hause zu erledigen, da sie sich in der Anwesenheit anderer unwohl fühlte.

Auch die Sitzplatzwahl wurde unterschiedlich bewertet. Eine erklärte: „Grundsätzlich ein bisschen hinten, damit ich alles in Überblick habe. [...] Wenn ich vorne bin, dann habe ich weniger Ablenkung. [...] Ich finde es dann aber auch scheisse, wenn ich nicht alles im Überblick habe.“ (B, Pos. 118, 123–126) Eine andere sagte: „Ich sitze nicht gerne in der Mitte, weil dann ist von allen Seiten...da da da...hinten sitze ich eigentlich wirklich nur, wenn ich gar keine Lust habe.“ (C, Pos. 305) Eine weitere betonte: „Ich weiss nicht. Ecken, am Fenster, aber ich sitze eigentlich generell nicht gerne in Räumen, in denen viele Menschen sind.“ (C, Pos. 243)

Positiv hervorgehoben wurden Lernlandschaften, die individuelle Arbeitsplätze mit Abschirmung ermöglichen: „In der LL arbeitet man allein. [...] Dort konnte ich in diesen Stellwänden bleiben. Und nicht in so einem ganzen Klassenzimmer mit anderen Schülern.“ (F, Pos. 42–47) Einzelne äusserten den Wunsch nach alternativen, komfortablen Sitz- und Ruhemöglichkeiten [z. B. Sofas, Hängematten].

Raumdimensionen und Umgebungsfaktoren

Zwei Teilnehmerinnen nannten grosszügige, lichtdurchflutete Räume als hilfreich. Eine formulierte: „Die Mediathek, sie ist still, hat nicht so viele Balken und ist lichtdurchflutet.“ (B, Pos. 130) Sie betonte zudem die Bedeutung der Aussenraumgestaltung: „Und wir haben ein grosses Schulgelände, auf dem du automatisch durchlüftest, wenn du von einem Ende zum anderen Ende läufst.“ (B, Pos. 252) Zwei äusserten ausserdem den Wunsch nach einer Bastelecke für kreative Betätigung.

5.3.6 Diskussion

Emotionales Empfinden

Die Ergebnisse zeigen ein breites, intensives Spektrum des emotionalen Erlebens. Es reicht von klaren Ressourcen über ambivalente Erfahrungen bis hin zu erheblichen Belastungen. Damit bestätigen sie die von Neuhaus (2023) beschriebene Erfahrung des „den Gefühlen ausgeliefert Seins“ (vgl. Kap. 2.3.4). Einerseits ermöglichen Freundschaften, Humor, kreative Tätigkeiten, Musik sowie unterstützende Lehrpersonen Momente von Zugehörigkeit, Stabilität und Freude. Andererseits dominieren im schulischen Alltag negative Emotionen wie Leistungs- und Anpassungsdruck, Angst vor Auslachen, Gefühle von Wertlosigkeit, Frustration durch Denkblockaden, Erfahrungen von Ausgrenzung, innere Unruhe sowie das Empfinden mangelnder Integration. Auffällig ist, dass diese belastenden Erfahrungen das emotionale Gesamtbild stark prägen. Vor dem Hintergrund, dass Hövel et al. (2024) den starken Einfluss emotionaler Kompetenzen auf schulische Teilhabe

hervorheben, wird anhand der Ergebnisse deutlich, wie bedeutsam es ist, SEL im schulischen Kontext gezielt Raum einzuräumen, um Mädchen mit ADHS Teilhabe und Bildungserfolg zu ermöglichen (vgl. Kap. 2.4).

Besonders hervorzuheben ist die Kategorie ambivalenter Emotionen: Mehrere Schülerinnen schilderten, dass schulische Erfahrungen nicht strikt in „positiv“ und „negativ“ aufgeteilt werden können, sondern häufig beide Dimensionen gleichzeitig enthalten. Spiele, Ausflüge oder besondere Ereignisse lösten sowohl Freude als auch Überforderung aus. Diese Befunde illustrieren die von Neuhaus (2023) beschriebene emotionale Labilität (vgl. Kap. 2.5.1) sowie die von Ryffel-Rawak (2017) hervorgehobene erhöhte emotionale Sensibilität bei Mädchen mit ADHS, die positive Impulse intensivieren, aber ebenso schnell in Belastung umschlagen lassen können (vgl. Kap. 2.5.1). Auch die von Neuhaus (2023) beschriebene Unfähigkeit einer recht gleichmässigen Gestimmtheit wird untermauert (vgl. Kap. 2.3.4)

Auf individueller Ebene zeigt sich in Anlehnung an Hoberg (2023), dass emotionale Reaktivität unmittelbare Folgen für Aufmerksamkeit, Konzentration und Motivation hat (vgl. Kap. 2.3.5). Frustration durch plötzliche Denkblockaden verweist auf die von Neuhaus (2023) beschriebene Diskrepanz zwischen schulischem Potenzial und aktueller Leistung (vgl. Kap. 2.3.2). Hinzu kommt die von Hoberg (2023) hervorgehobene schnellere geistige Ermüdung (vgl. Kap. 2.3.1), sowie die von Ryffel-Rawak (2017) beschriebene verlangsamte Arbeitsweise (vgl. Kap. 2.5.3), die den schulischen Alltag zusätzlich erschwert. Diese Diskrepanz zwischen vorhandenen Fähigkeiten und aktueller Leistung wirkt sich nachweislich negativ auf das Selbstkonzept aus.

Darüber hinaus bestätigen die Ergebnisse die von Ryffel-Rawak (2017) beschriebene hypersensible Wahrnehmung (vgl. Kap. 2.5.2): Sie eröffnet Potenziale für Empathie und soziale Kompetenz, führt jedoch bei anhaltender Überstimulation häufig zu Überforderung und Selbstunsicherheit. Die Vielzahl geschilderter belastender Emotionen, die mit innerer Anspannung, Anpassungsleistungen und daraus resultierender Erschöpfung einhergehen, weist zudem auf eine erhöhte Vulnerabilität für psychische Begleiterkrankungen hin – ein Risiko, das sowohl von Ryffel-Rawak (2017) (vgl. Kap. 1; 2.5.1) als auch von Göbel et al. (2018) (vgl. Kap. 2.3.6) für Mädchen mit ADHS hervorgehoben wird.

Auf struktureller Ebene wird deutlich, dass schulische Rahmenbedingungen entscheidend dazu beitragen, ob positive oder belastende Emotionen überwiegen. Lehrpersonen nehmen dabei eine Schlüsselrolle ein: Ihre Haltung kann durch wertschätzende Unterstützung entlastend wirken, während stigmatisierende negativ konnotierte Zuschreibungen zusätzliche Belastungen erzeugen. Ebenso prägen – wie von Hövel et al. (2024) hervorgehoben – Klassenklima, klare Regeln und Möglichkeiten zur kreativen Entfaltung die emotionale

Wahrnehmung der Schülerinnen (vgl. Kap. 2.3.6). Erfahrungen von Ausgrenzung und Anderssein verdeutlichen die Dringlichkeit, schulische Strukturen inklusiver und beziehungsorientierter zu gestalten. Dies unterstreicht erneut die von Hövel et al. (2024) hervorgehobene Notwendigkeit, SEL zu fördern – insbesondere die Schulung der Emotionswahrnehmung, einer Sprache für eigene Gefühle sowie der Emotionsregulation (vgl. Kap. 2.4).

Konzentration und Reizempfinden

Die Ergebnisse unterstreichen eindrücklich die in der Theorie gemäss Hoberg (2023) beschriebene erhöhte Reizoffenheit bei ADHS (vgl. Kap. 2.3.1). Die Schülerinnen berichteten übereinstimmend, dass sie äussere und innere Reize – wie Geräusche, zu viele Farben, Unordnung oder subtile soziale Signale – nur unzureichend filtern können. Dadurch konkurrieren Nebensächlichkeiten mit relevanten Lerninhalten, was die Konzentrationsfähigkeit erheblich einschränkt. Besonders deutlich wurde dies an der ambivalenten Rolle von Stille: Während einige Schülerinnen sie als hilfreich für fokussiertes Arbeiten beschrieben, führte sie bei anderen zu Unterstimulation, die durch Musik kompensiert werden musste. Dieses Spannungsfeld entspricht der von Hoberg (2023) dargestellten Fragilität zwischen Über- und Unterstimulation (vgl. Kap. 2.3.3).

Darüber hinaus wird sichtbar, dass emotionale und soziale Faktoren die Konzentration stark beeinflussen. Konflikte, ungeklärte Situationen oder belastende Emotionen banden die Aufmerksamkeit derart, dass schulisches Lernen kaum möglich war. Einerseits verdeutlicht dies die von Hövel et al. (2024) beschriebenen Faktoren, die für den schulischen Erfolg aller Kinder – insbesondere jedoch für die vulnerable Gruppe der ADHS-Betroffenen – entscheidend sind (vgl. Kap. 2.3.6). Andererseits bestätigt es die von Neuhaus (2023) dargestellte Schwierigkeit, Aufmerksamkeit gezielt auf priorisierte Reize zu lenken (vgl. Kap. 2.3.1). Die erhöhte Reizoffenheit und die damit verbundene besondere Aufmerksamkeitslenkung wirken sich gemäss Hoberg (2023) zudem negativ auf die Vergessenskurve aus, sodass Nacharbeit zu Hause erforderlich wird (vgl. Kap. 2.3.1).

Zudem zeigt sich eine ausgeprägte Aufmerksamkeitsinstabilität: Schülerinnen berichteten, dass sie Phasen höchster Konzentration erleben können, diese jedoch abrupt in Ablenkung oder Überforderung umschlagen. Dieses Phänomen verweist auf die von Hoberg (2023) beschriebene Schwankungsbreite der Aufmerksamkeitsleistung in Abhängigkeit von Reizen und Motivation (vgl. Kap. 2.3.2; 2.3.4; 2.3.5) sowie auf die von Neuhaus (2023) hervorgehobene erhöhte emotionale Reaktivität bei ADHS (vgl. Kap. 2.3.4).

Gleichzeitig wurden in den Interviews auch Ressourcen und individuelle Kompensationsstrategien deutlich. Pausen, Visualisierungen, Musik oder digitale Medien halfen den Schülerinnen, ihre Aufmerksamkeit zu stabilisieren. Eine Teilnehmerin berichtete, ein eigenes Lernsystem entwickelt zu haben, um Ablenkungen zu reduzieren. Diese Befunde spiegeln

die von Neuhaus (2023) beschriebene „Stehauf-Mentalität“ wider, die durch Kreativität, Forscherdrang und Offenheit gekennzeichnet ist (vgl. Kap. 2.1). Die Bedeutung der Heilpädagogin als stabilisierende Unterstützung für Wohlbefinden und Konzentration verweist zudem auf die von Hövel et al. (2024) thematisierte Rolle verlässlicher Bezugspersonen als Schutzfaktor für die schulische Teilhabe (vgl. Kap. 2.3.6; 2.4).

Besonders deutlich wurde ausserdem die Wirksamkeit pharmakologischer Unterstützung: Mehrere Schülerinnen berichteten von einer deutlich verbesserten Fähigkeit, sich fokussiert einer Aufgabe zuzuwenden und anschliessend flexibel umzuschalten. Dies unterstreicht die von Hoberg (2023) betonte Notwendigkeit einer interdisziplinären Zusammenarbeit zwischen Schule, Elternhaus und medizinischer Begleitung, um individuelle Förderung sicherzustellen (vgl. Kap. 2.3.6).

Zusammenfassend lässt sich erkennen, dass Konzentrations- und Reizempfindungsprobleme nicht nur durch äussere Ablenkungen, sondern in hohem Masse durch emotionale, soziale und innere Faktoren beeinflusst werden. Neben der Förderung individueller Strategien zur Selbstregulation sind schulische Strukturen erforderlich, die sowohl störungsreduzierende Rahmenbedingungen [z. B. klare Regeln, ruhige Lernumgebungen] als auch Freiräume für adaptive Bewältigungsstrategien eröffnen.

Selbstbild und Kompetenzerleben

Die Ergebnisse zeigen, dass die Schülerinnen trotz vielfältiger Schwierigkeiten im schulischen Alltag aktiv Strategien entwickeln, um mit Belastungen umzugehen. Lernpläne, kreative Tätigkeiten, digitale Hilfsmittel und soziale Medien wurden gezielt eingesetzt, um Defizite zu kompensieren. Diese Eigeninitiative verweist erneut auf ein hohes Mass an Selbstwirksamkeit und bestätigt die von Neuhaus (2023) hervorgehobene „Stehauf-Mentalität“, die durch Kreativität, Forscherdrang und Offenheit gekennzeichnet ist (vgl. Kap. 2.1). Auch die Rückmeldungen zu Schlüsselmomenten des Verstehens – häufig im häuslichen Umfeld – verdeutlichen, dass selbstorganisiertes Lernen zentrale Ressourcen freisetzen kann.

Gleichzeitig bleibt das akademische Selbstwertgefühl fragil. Wiederholte Misserfolge, Denkblockaden sowie das Gefühl, langsamer als Mitschüler*innen zu sein, führten zu Unsicherheit und Selbstzweifeln. Diese Befunde spiegeln die von Hoberg (2023) beschriebene Vulnerabilität des Selbstwerts bei ADHS wider (vgl. Kap. 2.3.2; 2.3.5). Das von Ryffel-Rawak (2017) betonte langsame Arbeitstempo verstärkt diese Problematik zusätzlich (vgl. Kap. 2.5.3). Zudem bestätigen die berichteten Fälle von Legasthenie von zwei Teilnehmerinnen die hohe Komorbidität von ADHS mit weiteren Lernstörungen, wie sie Göbel et al. (2018) für betroffene Kinder und Jugendliche hervorhebt (vgl. Kap. 2.3.6), die den akademischen Selbstwert zusätzlich belasten.

Die Ergebnisse machen plausibel, dass das Selbstbild nicht allein durch schulische Leistungen, sondern ebenso durch emotionale und soziale Dimensionen geprägt ist. Hilfsbereitschaft, Kreativität und Empathie wurden als persönliche Stärken benannt, gleichzeitig führten Anpassungsdruck, Maskierung und Selbstunsicherheit zu erheblichen Belastungen. Damit wird sichtbar, dass das Selbstbild ambivalent strukturiert ist: Es umfasst sowohl Ressourcen als auch Risiken, die eng mit den schulischen Rahmenbedingungen verknüpft sind. Diese Ambivalenz bestätigt die Einschätzungen von Ryffel-Rawak (2017), wonach ADHS-betroffene Mädchen zwischen Selbstsicherheit in geschützten Kontexten und Überforderung im schulischen Alltag schwanken (vgl. Kap. 2.5.2; 2.5.3).

Besonders hervorzuheben ist die ausgeprägte Empathiefähigkeit mehrerer Schülerinnen. Während diese Sensibilität einerseits als Ressource beschrieben wurde, die zu sozialer Kompetenz beiträgt, führte sie andererseits zu Überforderung, da die Mädchen häufig Verantwortung für andere übernahmen. Diese Befunde decken sich mit Ryffel-Rawaks (2017) Beobachtungen, dass erhöhte soziale Sensibilität bei Mädchen mit ADHS sowohl Potenzial als auch Belastung zugleich darstellt (vgl. Kap. 2.5.3).

Insgesamt stützen die Ergebnisse, dass Selbstbild und Kompetenzerleben von Mädchen mit ADHS von einer starken Dialektik zwischen Schutz- und Risikofaktoren geprägt sind. Während Selbstwirksamkeitserfahrungen und individuelle Strategien Ressourcen eröffnen, unterminieren schulische Misserfolge, verlangsamtes Arbeitstempo und Anpassungsdruck das Selbstkonzept. Damit wird erneut die zentrale Bedeutung schulischer Rahmenbedingungen sichtbar: Strukturen, die Erfolgserlebnisse ermöglichen, eine Kultur der Fehlerfreundlichkeit fördern und SEL integrieren, sind entscheidend, um ein stabiles und positives Selbstbild aufzubauen. Dies ist besonders bedeutsam, weil eine angemessene Selbstwirksamkeitsüberzeugung und ein positives Selbstkonzept von Hövel et al. (2024) als zentrale Resilienzfaktoren beschrieben werden (vgl. Kap. 2.4).

ADHS als Teil des Selbstbildes

Die Ergebnisse belegen, dass ADHS für die Schülerinnen nicht nur eine funktionale Beeinträchtigung, sondern ein integraler Bestandteil ihrer Identität ist. Insbesondere das Spannungsfeld zwischen Anderssein und Zugehörigkeit prägt das Selbstbild massgeblich. Damit bestätigen die Berichte die von Hoberg (2023) beschriebene Fragilität des Selbstwertes bei ADHS (vgl. Kap. 2.3.5) sowie die von Ryffel-Rawak (2017) hervorgehobene Gefahr, dass Mädchen durch Maskierung und Anpassungsstrategien weniger auffallen und dadurch ein erhöhtes Risiko unerkannter Belastungen tragen (vgl. Kap. 2.5.1).

Die Schülerinnen schilderten ADHS-bedingte Belastungserfahrungen wie konstante Anstrengung, Überforderung und das Empfinden, nicht „vorwärtszukommen“. Solche Beschreibungen verdeutlichen die von Hoberg (2023) dargestellte Verbindung zwischen

emotionaler Dysregulation, kognitiver Erschöpfung und vulnerablen Selbstkonzepten (vgl. Kap. 2.3.5). Gleichzeitig wurden ambivalente Wahrnehmungen sichtbar: ADHS erschien als „lustig, ein Durcheinander“, aber auch als belastend, „weil es bremst“. Diese Ambivalenz deckt sich mit Neuhaus' (2023) Darstellung von ADHS als Identitätsmerkmal, das Verletzlichkeit und Stärke zugleich umfasst (vgl. Kap. 2.1).

Das Spannungsfeld von Anderssein und Gleichsein wurde von nahezu allen Teilnehmerinnen thematisiert. Während einige ihr Anderssein als hinderlich für soziale Integration beschrieben, betonten andere Gleichheit und Solidarität, indem sie bewusst auf Sonderbehandlung verzichteten. Damit tritt klar hervor, dass Zugehörigkeit einerseits durch Differenz erschwert, andererseits durch die Betonung gemeinsamer Menschlichkeit gestärkt werden kann. Diese Befunde bestätigen Ryffel-Rawaks (2017) Einschätzung, dass Mädchen mit ADHS im Spannungsfeld zwischen Anpassung und Authentizität ein erhöhtes Risiko für Selbstunsicherheit tragen. Die Befunde untermalen, wie wichtig eine differenzierte Diagnostik und Förderung ist, da ADHS bei Mädchen häufig mit den beschriebenen erheblichen emotionalen Zusatzbelastungen einhergeht (vgl. Kap. 2.5.2).

Die Entwicklung des Selbstbildes wurde häufig als längerer Prozess beschrieben, der Selbstbeobachtung, Strategielernen und die Suche nach Akzeptanz umfasst. Akzeptanz, Wertschätzung und Respekt wurden dabei als zentrale Faktoren genannt, die zur Stärkung des Selbstwertes beitragen. In kämpferischer Weise berichteten einige Schülerinnen, dass das Aufstehen nach Rückschlägen und das Beharren auf Eigenwert essenziell für ihre Identitätsentwicklung seien. Diese Perspektiven unterstreichen erneut Neuhaus' (2023) These einer „Stehauf-Mentalität“, die trotz wiederholter Belastungen Resilienz und Lernfortschritte ermöglicht (vgl. Kap. 2.1).

Neben Belastungen treten auch ressourcenbezogene Identitätsanteile hervor. Mehrere Schülerinnen beschrieben ADHS als positive Komponente ihrer Persönlichkeit, die mit Kreativität, Analysefähigkeit, Durchsetzungsvermögen und Lernmotivation verbunden ist. Besonders deutlich wurde dieser ressourcenorientierte Blick in Berichten über einen längeren Prozess der Akzeptanz, der schliesslich zu einer Neubewertung von ADHS als liebenswerten Teil der eigenen Identität führte. Diese positiven Reinterpretationen verdeutlichen das von Neuhaus (2023) beschriebene Potenzial, ADHS nicht ausschliesslich defizitorientiert, sondern auch als Quelle von Stärken zu verstehen (vgl. Kap.2.1).

Gleichzeitig wurden Stigmatisierungserfahrungen geschildert, die das Selbstbild erheblich belasteten. Zuschreibungen durch Lehrpersonen und abwertende Reaktionen von Mitschüler*innen führten zu einem Gefühl des „Markiertseins“, des Resignierens und zu verstärktem Anpassungsverhalten. Damit wird die von Ryffel-Rawak (2017) beschriebene Problematik bestätigt, dass Anpassungsstrategien oft mit Erschöpfung und innerem Rückzug

einhergehen (vgl. Kap. 2.5.1). Die geäußerte Forderung, ADHS-Diagnosen nicht als negativ konnotierten Stempel zu betrachten, verweist auf den gesellschaftlichen Auftrag, Stigmatisierung abzubauen und Diagnosen als Grundlage für Unterstützung statt Ausgrenzung zu begreifen. Die Betonung von Hövel et al. (2024) der Wichtigkeit eines Blicks für die besonderen Stärken und einer sicheren Lernumgebung als Schutzfaktor wird von den Befunden untermauert (vgl. Kap. 2.3.6).

Übergreifend zeigt sich, dass ADHS für die Schülerinnen eine ambivalente Identitätsdimension (vgl. Abb. 5) darstellt. Belastungserfahrungen, Anpassungsdruck und Stigmatisierung treffen auf Ressourcen wie Kreativität, Empathie, Forscherdrang und Resilienz.

Das Selbstbild ist damit dialektisch strukturiert und sowohl Risiko- als auch Schutzfaktor zugleich. Entscheidend ist, in welchen Kontexten Mädchen mit ADHS Akzeptanz, Wertschätzung und Respekt erfahren: Dort kann ADHS zu einem integrativen Bestandteil einer positiven Identität werden, während in stigmatisierenden oder defizitorientierten Kontexten ein fragiler Selbstwert und das Gefühl des Andersseins dominieren.

Abb. 5 Zeichnung der Interviewteilnehmerin A, Februar 2025, Kommentar zur Zeichnung: „Wenn ich alt bin, erhole ich mich von der Welt.“

Physisch-räumliche Bedingungen

Die Ergebnisse unterstreichen die zentrale Bedeutung der Lernumgebung für Schülerinnen mit ADHS. Enge, laute und farbintensive Klassenzimmer führten zu Reizüberflutung und erschwerten fokussiertes Arbeiten, während ordentliche, reduzierte und ruhige

Lernlandschaften entlastend wirkten. Besonders positiv bewertet wurden individuelle Arbeitsplätze, Lernkapseln und räumliche Strukturen, die Ablenkungen minimieren und Rückzugsmöglichkeiten eröffnen. Diese Befunde bestätigen Hobergs (2023) Konzept der erhöhten Reizoffenheit, das beschreibt, dass bei ADHS Reize nur unzureichend gefiltert werden können, wodurch eine Überlastung der Aufmerksamkeit entsteht (vgl. Kap. 2.3.1). Zugleich decken sich die Berichte mit Neuhaus' (2023) Hinweis, dass es Betroffenen nach Ablenkungen besonders schwerfällt, den Fokus wiederzufinden (vgl. Kap. 2.3.1).

Die Aussagen unterstreichen darüber hinaus, dass nicht allein Reizminimierung, sondern auch eine positive Gestaltung des Lernraumes entscheidend ist. Gemütliche Räume, ein bewusstes Mass an dezenteren Farbtönen sowie ein Bezug zu Licht und Natur wirkten stabilisierend und wurden als Ausdruck von Wertschätzung erlebt. Schülerinnen beschrieben, dass allein die Tatsache, dass jemand den Raum bewusst für ihr Wohlbefinden gestaltet, ihre Konzentrationsfähigkeit förderte. Damit wird sichtbar, dass physisch-räumliche Strukturen nicht nur kognitive Prozesse beeinflussen, sondern auch emotionale Sicherheit und Zugehörigkeit vermitteln können. Diese Ergebnisse lassen sich im Sinne von Neuhaus (2023) interpretieren, wonach emotionale Reaktivität (vgl. Kap. 2.3.4) und die von Ryffel-Rawak (2017) genannte emotionale Labilität von ADHS betroffenen Mädchen (vgl. Kap. 2.5.1) durch eine wohlgestaltete Umgebung moduliert und Teilhabe gefördert werden kann.

Von zentraler Bedeutung erwiesen sich auch Aspekte von Ordnung und Struktur: Ein aufgeräumter Arbeitsplatz erleichterte die Konzentration, während Unordnung und chaotische Umgebungen Stress erzeugten. Dies korrespondiert mit Hobergs (2023) Befund, dass visuelle Reizüberflutung die kognitive Belastung steigert. Ebenso spielten Sitznachbarschaft und Raumaufteilung eine grosse Rolle. Während ruhige Sitzpartner*innen oder Plätze am Rand als förderlich beschrieben wurden, belastete das Sitzen in der Mitte durch die ständige Präsenz von Reizen aus allen Richtungen (vgl. Kap. 2.3.1).

Darüber hinaus wurden grosszügige, lichtdurchflutete Räume und Aussenbereiche positiv hervorgehoben. Der Aufenthalt in der Natur oder in offen gestalteten Schulgeländen wurde als entlastend erlebt und mit Bewegungs- sowie Erholungsmöglichkeiten verknüpft. Ergänzend wünschten sich einige Schülerinnen kreative Nischen wie Bastel- oder Ruheecken, die individuelle Arbeitsweisen unterstützen und zusätzliche Ressourcen eröffnen.

Insgesamt wird durch die Ergebnisse sichtbar, dass physisch-räumliche Bedingungen sowohl Risiko- als auch Schutzfaktoren für schulisches Lernen darstellen. Während Reizüberflutung, Unordnung und unflexible Strukturen die Aufmerksamkeit massiv beeinträchtigen, können ruhige, strukturierte, lichtdurchflutete und wertschätzend gestaltete Lernräume Konzentration, Wohlbefinden und Teilhabe fördern. Damit wird klar, dass räumliche

Gestaltung nicht als nebensächlicher Aspekt, sondern als integraler Bestandteil schulischer Inklusion und Unterstützung von Schülerinnen mit ADHS zu verstehen ist.

Die Ergebnisse verdeutlichen, dass das emotionale Erleben von Schülerinnen mit ADHS durch eine starke Ambivalenz geprägt ist: Neben Ressourcen wie Freundschaften, Kreativität, Empathie und individueller Bewältigungskompetenz stehen erhebliche Belastungen durch Leistungsdruck, Ausgrenzung, innere Unruhe und Stigmatisierung. Emotionale Labilität, erhöhte Reizoffenheit und ein fragiles Selbstkonzept beeinflussen dabei unmittelbar Aufmerksamkeit, Motivation und schulische Teilhabe. Gleichzeitig zeigt sich, dass unter unterstützenden Rahmenbedingungen – etwa durch verlässliche Beziehungen, klare Strukturen, ansprechende Lernräume und SEL – Selbstwirksamkeit und positive Identitätsanteile gestärkt werden können. Zusammenfassend wird deutlich, dass die Förderung sozialer und emotionaler Kompetenzen bei allen Schüler*innen, verbunden mit dem Wachsen eines positiven Klassenklimas, sowie die grundsätzliche Gestaltung wertschätzender schulischer Umgebungen zentrale Voraussetzungen sind, um Teilhabe, Wohlbefinden und Bildungserfolg von Mädchen mit ADHS nachhaltig zu sichern.

Aus der Analyse des psychischen Erlebens ergeben sich zentrale Konsequenzen für die schulische Förderung, die im Folgenden zusammengefasst sind:

Relevanz für die schulische Förderung

- Förderung von SEL stärkt Emotionswahrnehmung, -sprache, -regulation und ein positives Klassenklima.
- Klare Strukturen, vorhersehbare Abläufe und verlässliche Pausen geben Orientierung und Sicherheit.
- Individuelle Kompensationsstrategien unterstützen Konzentration und Selbstwirksamkeit.
- Reizarme, strukturierte und wertschätzend gestaltete Lernumgebungen fördern Wohlbefinden und Teilhabe.
- Interdisziplinäre Zusammenarbeit zwischen Schule, Familie und Fachpersonen sichert nachhaltige Förderung.

5.4 Beziehungen zu externen Bezugspersonen

5.4.1 Familiäre Bezugspersonen

Unterstützung bei emotionalen Herausforderungen

Drei Schülerinnen berichteten, dass Eltern und enge Freund*innen dazu beitragen, mit emotionalen Belastungen umzugehen, Prüfungen nicht zu vergessen oder geeignete

Strategien zu entwickeln. Eine Schülerin berichtete, dass sie sich in Anwesenheit ihrer Mutter, ihres besten Freundes oder ihrer besten Freundin besonders wohl und authentisch fühle. Eine andere erklärte: „Ja, zu Hause den Eltern unbedingt die Prüfungen sagen. Und wenn du Streit hast, das auch den Eltern [...] wem sagen.“ (A, Pos. 306)

Gespräche und Austausch

Zwei Schülerinnen beschrieben, dass Gespräche mit Bezugspersonen helfen, Klarheit über schulische oder persönliche Themen zu gewinnen. Eine erläuterte:

„Es gibt sicher so ein paar Schlüsselmomente, in denen mir dann das Thema ein bisschen mehr klar ist. Aber die habe ich in der Schule eindeutig weniger, wie zu Hause, würde ich sagen. – Die hast du eher zu Hause wegen der Stille, gibt es noch andere Faktoren? – Also diese Momente eigentlich nicht unbedingt in der Stille, sondern wenn ich mich zuhause mit meiner Familie oder Freundinnen austausche.“ (B, Pos. 28–30)

Unterstützung im Lernprozess

Zwei Schülerinnen beschrieben konkrete Unterstützung der Eltern beim schulischen Lernen. Eine erklärte: „Denn Mami hat auch dann nicht aufgehört mit mir zu lernen, auch wenn sie eigentlich gar keine Lust mehr hatte. Es tat mir etwas leid, denn ich habe es zum Teil voll auf die Spitze getrieben, aber ja.“ (C, Pos. 26) Die gleiche Schülerin schilderte Konflikte beim Lernen mit ihrem Vater: „Und dann habe ich immer mit Mama oder Papa gelernt. Und mit dem Papi habe ich dann nach einer Zeit ganz aufgehört, weil da sind von meiner Seite immer die Hefter geflogen und Taschenrechner, es ging gar nicht.“ (C, Pos. 26)

Familiäre Erfahrungen mit ADHS

Eine Schülerin schilderte den Umgang mit ADHS innerhalb der Familie:

Obwohl mein Vater eigentlich selbst ADHS hat. Er hat die gleichen Probleme wie ich. Also, wenn ich einfach nur einen Ton mache und er sich deswegen nicht konzentrieren kann, [...] dann flippt er sofort aus. [...] Und er konnte dann auch nicht verstehen, wieso das für mich nicht ging. Also wieso ich dann nicht lernen konnte. (D, Pos. 196)

5.4.2 Schulische, therapeutische Bezugspersonen

Schulsozialarbeit

Zwei Schülerinnen beschrieben die Bedeutung der Schulsozialarbeit. Eine erklärte:

[...] ich gehe jetzt regelmässig zu ihr, weil sie mir dann hilft und ich über meine Sorgen sprechen kann. Zum Beispiel, ich habe Streit mit meinen Kolleginnen, dann habe ich einen Termin bei ihr und nachher rede ich mit ihr darüber und sie gibt mir auch Tipps, wie ich das wieder gut machen kann. (A, Pos. 120–122)

Eine andere ergänzte: „Oder zur Schulsozialarbeiterin [...] lieber du redest mit jemandem über deine Gefühle anstatt du lässt sie so fest in dir aufstauen, bis du nicht mehr kannst.“ (E, Pos. 99)

Lerncoaching und psychiatrische Unterstützung

Eine Schülerin berichtete von ihren Erfahrungen mit einem Lerncoach: „Früher bin ich immer zu Lerncoaches gegangen, aber dann hatte ich das Gefühl, das ist für normale Menschen. [...] irgendwie funktioniert das doch nicht so für mich.“ (D, Pos. 91–93) Dieselbe Schülerin schilderte zudem ihre Erfahrungen mit einer Psychiaterin:

Und ich gehe noch zu der Psychiaterin, [...] auch fürs Ritalin. [...] für Selbstreflexion und so. [...] extra spezialisiert ist auf ADS und ADHS. [...] Und auch nur reden mit ihr hilft. Denn sie bringt dich nachher selbst auf die Gedanken. (D, Pos. 223–227)

Heilpädagogische Unterstützung

Eine weitere Schülerin betonte die emotionale Bedeutung ihrer Heilpädagogin: „Positive Gefühle in der Schule werden ausgelöst durch?“ – „Wenn sie [Heilpädagogin] da sind.“ (E, Pos. 170–179)

5.4.3 Diskussion

Familiäre Bezugspersonen

Die Ergebnisse verdeutlichen, dass familiäre Bezugspersonen – insbesondere Eltern und enge Freund*innen – für Schülerinnen mit ADHS eine zentrale Ressource darstellen. Sie vermitteln emotionale Sicherheit, unterstützen im Lernprozess und tragen wesentlich zur Stabilisierung bei schulischen und persönlichen Herausforderungen bei. Gespräche mit vertrauten Personen halfen, Klarheit zu gewinnen und Belastungen zu verarbeiten, während die Möglichkeit, sich im häuslichen Umfeld authentisch zeigen zu können, als besonders entlastend beschrieben wurde. Damit bestätigt sich die von Hövel et al. (2024) hervorgehobene Bedeutung verlässlicher, warmer Beziehungen, eines unterstützenden Erziehungsstils und einer konstruktiven Kommunikation als Schutzfaktor, der Risiken abfedert und Resilienz fördert (vgl. Kap. 2.4).

Gleichzeitig lässt sich erkennen, dass familiäre Kontexte nicht frei von Belastungen sind. Konflikte beim gemeinsamen Lernen, Spannungen mit Eltern oder Geschwistern sowie Unterschiede in den Erwartungen führten teilweise zu Frustration und Abbrüchen gemeinsamer Lernprozesse. Diese Ambivalenz verweist auf die Doppelrolle der Familie: Sie fungiert einerseits als Ressource, kann andererseits jedoch auch zur Quelle von Belastungen werden. Neuhaus (2023) beschreibt diesen Umstand als besondere Herausforderung für Eltern von Kindern mit ADHS, die selbst häufig unter erheblichem Stress stehen – nicht selten

auch, weil sie eigene ADHS-Symptome aufweisen und dadurch in der Erziehung und Alltagsbewältigung zusätzlich gefordert sind (vgl. Kap. 2.2.2).

Besonders hervorzuheben ist die Erfahrung, das Zuhause als Ort der Authentizität zu erleben. Für mehrere Schülerinnen war es der einzige Raum, in dem keine Maskierung oder Anpassungsleistung erforderlich war. Dieses Erleben von „Echtheit“ wirkte stabilisierend und verweist zugleich jedoch auf das von Ryffel-Rawak (2017) erläuterte fragile Selbstwertgefühl und die erschöpfende Anpassungsleistung, das bei Mädchen mit ADHS häufig beschrieben wird (vgl. Kap. 2.5.1; 2.5.2). Die Abhängigkeit von sicheren Beziehungen zur Stabilisierung zeigt, dass familiäre Unterstützung nicht nur kompensatorisch wirkt, sondern eine Grundvoraussetzung für emotionales Gleichgewicht und schulische Teilhabe darstellt.

Insgesamt zeigt sich, dass familiäre Bezugspersonen eine ambivalente, aber zentrale Rolle spielen: Sie bieten Schutz, Orientierung und emotionale Entlastung, können jedoch auch durch Konflikte oder eigene Belastungen Herausforderungen verschärfen. Für die Praxis ergibt sich daraus – und wird durch Hoberg (2023) bestätigt – die Notwendigkeit, dass Schulen in enger Kooperation mit Familien arbeiten und Eltern gezielt entlasten, etwa durch Informationsangebote oder Beratung. Auf diese Weise kann das familiäre Umfeld als Ressource gestärkt werden, um Mädchen mit ADHS in ihrer schulischen und emotionalen Entwicklung nachhaltig zu unterstützen (vgl. Kap. 2.3.6).

Schulische und therapeutische Bezugspersonen

Die Ergebnisse machen deutlich, dass auch schulische und therapeutische Bezugspersonen eine zentrale Rolle für das emotionale Erleben und die schulische Teilhabe von Mädchen mit ADHS übernehmen. Besonders die Schulsozialarbeit wurde von mehreren Schülerinnen als Ressource hervorgehoben, die ihnen ermöglicht, Konflikte zu besprechen, Gefühle zu verarbeiten und konkrete Handlungsstrategien zu entwickeln. Damit wird sichtbar, dass niederschwellige Angebote dieser Art nicht nur situativ entlasten, sondern auch den Aufbau sozial-emotionaler Kompetenzen nach Hövel et al. (2024) fördern, die für schulisches Wohlbefinden und Bildungserfolg von entscheidender Bedeutung sind (vgl. Kap. 2.3.6; 2.4).

Eine weitere wichtige Stütze stellte die psychiatrische Begleitung dar. Die Berichte über eine bestärkende Psychiaterin unterstreichen die Wirksamkeit individueller und spezialisierter therapeutischer Unterstützung, die sowohl durch medikamentöse Behandlung als auch durch Gespräche zur Selbstreflexion wirksam wird. Diese Befunde verdeutlichen erneut die von Hoberg (2023) betonte Bedeutung interdisziplinärer Zusammenarbeit zwischen schulischen, familiären und medizinischen Akteuren, um eine passgenaue Förderung sicherzustellen (vgl. Kap. 2.3.6). Gleichzeitig zeigen die Erfahrungen mit Lerncoaching, das von einzelnen Schülerinnen als unpassend erlebt wurde, die Grenzen standardisierter

Angebote und die Notwendigkeit einer nach Hövel et al. (2024) bewussten, individuellen Abstimmung von Unterstützungsmassnahmen (vgl. Kap. 2.3.6).

Auch heilpädagogische Unterstützung wurde als bedeutsam beschrieben, insbesondere in emotional belastenden Situationen. Die Anwesenheit einer Heilpädagogin wirkte stabilisierend und vermittelte der Schülerin das Gefühl, nicht allein mit ihren Herausforderungen zu sein. Diese Befunde bestätigen die Relevanz stabiler und vertrauensvoller Bindungen, die – wie Hövel et al. (2024) hervorheben – zentrale Schutzfaktoren darstellen (vgl. Kap. 2.4). Gleichzeitig zeigt sich, dass solche Beziehungen die von Ryffel-Rawak (2017) erhöhte emotionale Reaktivität von Mädchen mit ADHS abfedern und Sicherheit im schulischen Alltag schaffen können (vgl. Kap. 2.5.2).

Es tritt klar hervor, dass schulische und therapeutische Bezugspersonen in ihrer Wirkung ambivalent sein können: Während passgenaue, vertrauensvolle und individuell zugeschnittene Angebote Schutzfaktoren darstellen, können unpassende oder standardisierte Massnahmen zusätzliche Belastungen erzeugen. Entscheidend ist daher die Qualität und Passung der Beziehung. Für die Praxis bedeutet dies, dass Schulen nicht nur auf strukturelle Unterstützungssysteme setzen sollten, sondern deren Wirksamkeit fortlaufend evaluieren müssen. Nur durch enge Kooperation mit Familien, therapeutischen Fachkräften und schulischen Akteur*innen kann eine nachhaltige Förderung gewährleistet werden, die die Entwicklungs- und Bildungschancen von Mädchen mit ADHS langfristig stärkt.

Die Ergebnisse lassen sich in folgenden zentralen Empfehlungen für die schulische Förderung bündeln:

Relevanz für die schulische Förderung

- Kooperation zwischen Schule und Elternhaus ist notwendig, um Belastungen zu reduzieren und Lernprozesse nachhaltig zu sichern.
- Unterstützung durch Schulsozialarbeit und Heilpädagogik stellen zentrale Schutzfaktoren dar.
- Interdisziplinäre Zusammenarbeit von Schule, Familie, Therapie und Medizin ermöglicht individuelle Förderung und Teilhabe.

6. Beantwortung der Fragestellungen und Ausblick

6.1 Pointierte Beantwortung der Fragestellungen

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass das schulische Erleben von Mädchen mit ADHS von einem Spannungsfeld zwischen Belastungen und Ressourcen geprägt ist. Einerseits erschweren Leistungsdruck, Ausgrenzung, innere Unruhe und ein fragiles Selbstkonzept die Aufmerksamkeit, Motivation und Teilhabe. Andererseits zeigen sich deutliche Stärken wie Kreativität, Empathie, Resilienz und individuell entwickelte Bewältigungsstrategien, die in unterstützenden Kontexten Selbstwirksamkeit ermöglichen.

Besonders bedeutsam sind soziale und räumliche Bedingungen: Verlässliche Beziehungen zu Lehrpersonen, Mitschüler*innen, Familie und therapeutischen Fachpersonen können Schutz bieten, während konflikthafte Interaktionen, stigmatisierende Zuschreibungen oder unpassende Unterstützungsformen zusätzliche Belastungen erzeugen. Auch die physische Lernumgebung wirkt massgeblich: Struktur und Reizreduktion fördern emotionale Stabilität und Konzentration, Überreizung und chaotische Umgebungen wirken hingegen hinderlich.

Es wird deutlich, dass Teilhabe und Bildungserfolg von Mädchen mit ADHS weniger von individuellen Fähigkeiten abhängen, sondern vor allem von der Qualität sozialer Beziehungen, der Gestaltung schulischer Strukturen und der Einbettung in unterstützende Netzwerke. Vor diesem Hintergrund erfolgt im Folgenden die pointierte Beantwortung der Forschungsfragen.

1. Welche Erfahrungen machen Mädchen mit ADHS im schulischen Umfeld?

Das schulische Erleben ist stark durch soziale und emotionale Faktoren geprägt. Interaktionen mit Lehrpersonen erweisen sich als besonders bedeutsam: Humor, Wertschätzung und Empathie stärken Motivation und Selbstwirksamkeit, während Blossstellung oder bevormundendes Verhalten das Selbstwertgefühl untergraben. Kontakte zu Mitschüler*innen werden ambivalent erlebt: Freundschaften gelten als wichtigste Ressource, sind jedoch oft fragil und durch Ausgrenzung oder Mobbing belastet, was soziale Unsicherheit und das Gefühl des Andersseins verstärkt.

Auch die Lernumgebung spielt eine zentrale Rolle. Klare Strukturen, schriftliche Pläne, visuelle Hilfen und reizarme Räume unterstützen die Schülerinnen, während Lärm, Zeitdruck, Unordnung oder monotone Lehrmethoden Überforderung und Denkblockaden hervorrufen. Das Selbstbild ist ambivalent: Maskierung, Anpassungsdruck und Erschöpfung stehen kreativen Strategien, Zähigkeit und einer ausgeprägten „Stehauf-Mentalität“ gegenüber. ADHS wird somit sowohl als Belastung wie auch als integraler Bestandteil der Identität erlebt –

verbunden mit Unsicherheit und Stigmatisierung, aber auch mit Kreativität, Offenheit und Forscherdrang.

2. Welche Faktoren erleben Mädchen mit ADHS im schulischen Kontext als hilfreich, ambivalent oder hinderlich, um kognitive und sozial-emotionale Herausforderungen zu meistern?

Hilfreich sind vor allem verlässliche Bindungen zu Lehrpersonen, Freundinnen, Familie und therapeutischen Fachpersonen. Unterstützend wirken zudem klare Strukturen, schriftliche und visuelle Lernhilfen, ruhige Lernumgebungen, individuelle Rückzugsmöglichkeiten sowie passgenaue heilpädagogische oder therapeutische Begleitung. Auch selbst entwickelte Strategien wie Lernpläne, Apps, kreative Tätigkeiten oder bewusst eingesetzte Pausen fördern Teilhabe und Selbstwirksamkeit.

Ambivalent werden kooperative Lernformen, digitale Medien und familiäre Unterstützung erlebt: Sie können Orientierung bieten, führen aber auch zu Ablenkung, Überforderung oder Konflikten – insbesondere dann, wenn Eltern selbst von ADHS betroffen sind.

Hinderlich sind Zeitdruck, chaotische oder reizüberflutete Umgebungen, fehlende Strukturen, monotone Lehrmethoden und soziale Ausgrenzung. Besonders belastend wirken negative Zuschreibungen und das Gefühl, „anders“ zu sein, was Rückzug, Selbstzweifel und Resignation verstärkt.

Die Untersuchung verdeutlicht, dass schulische Erfahrungen von Mädchen mit ADHS weniger durch kognitive Defizite als vielmehr durch soziale Beziehungen, emotionale Sicherheit und geeignete Rahmenbedingungen bestimmt werden. SEL erweist sich dabei als Schlüssel, um Schutzfaktoren aufzubauen, Ambivalenzen abzufedern und nachhaltige Teilhabe zu sichern – vorausgesetzt, Ressourcen werden gestärkt, Belastungen reduziert und sozial-emotionale Kompetenzen gezielt gefördert.

6.2 Methodenkritik

Datenerhebung und Interviewsituation

Der Prozess der induktiven Kategoriegewinnung erfordert nach Kuckartz eine ausgeprägte theoretische Sensibilität, insbesondere bei der Abgrenzung überlappender Kodierungen (Kuckartz, 2024, S. 82). Die gewählte Methodik des Leitfadenterviews erwies sich als geeignet, um differenzierte Einblicke in das schulische Erleben von Mädchen mit ADHS zu gewinnen. Das semi-strukturierte Vorgehen liess individuelle Erzählungen zu, während der Leitfaden Vergleichbarkeit zwischen den Gesprächen sicherstellte.

Interviews sind jedoch, wie Vogl betont, durch Reaktivität geprägt und hängen stark von der Gesprächsführung sowie den verbalen, interaktiven und kognitiven Fähigkeiten der

Befragten ab (Vogl, 2015, S. 86). Gerade im Kontext von ADHS ist dies bedeutsam, da Aufmerksamkeits- und Konzentrationsschwierigkeiten auch Interviewsituationen beeinflussen können (Hoberg, 2023; Neuhaus, 2023; vgl. Kap. 2.3.1). Dies wurde besonders bei der jüngsten Teilnehmerin [10 Jahre] deutlich, die trotz zeitlicher Anpassung Ermüdungserscheinungen wie Gähnen, Malen oder wiederholtes Nachfragen nach der Dauer zeigte. Während ältere Teilnehmerinnen Pausen aktiv einforderten, wirkte sich das Fortsetzen des Gesprächs bei der Jüngsten vermutlich auf die Ausführlichkeit ihrer Antworten aus.

Darüber hinaus weist Vogl darauf hin, dass nicht alle Inhalte sprachlich beschreibbar sind; manches zeigt sich eher im Verhalten und wäre durch Beobachtung besser erfassbar (Vogl, 2015, S. 86). Eine Einschränkung dieser Studie liegt daher im Fehlen von Beobachtungen schulischer Situationen, wodurch unterrichtliche und soziale Dynamiken unberücksichtigt blieben.

Interviews als soziale und kommunikative Situation

Interviews zählen nach Vogl zu den am häufigsten eingesetzten Erhebungsmethoden in den Sozialwissenschaften. Sie sind jedoch nicht nur Instrumente der Datenerhebung, sondern immer auch soziale Situationen, die durch wechselseitige Interpretationen geprägt sind. Faktoren wie Sympathie, Resonanz oder situative Dynamiken können den Gesprächsverlauf und damit die Ergebnisse beeinflussen (Vogl, 2015, S. 49). Auch die Auswertung ist – wie Vogl betont – kein neutraler Prozess, sondern wird durch die Vorverständnisse aller Beteiligten strukturiert (Vogl, 2015, S. 88).

Für die vorliegende Untersuchung war entscheidend, dass die Forscherin mit einem Vertrauensvorschuss in die Gespräche ging. Dieses erleichterte den Zugang, förderte Offenheit, konnte die Antworten jedoch zugleich beeinflussen. Neuhaus (2023) beschreibt, dass ADHS-Betroffene häufig eine ausgeprägte Offenheit und Einsatzbereitschaft zeigen, insbesondere dann, wenn ein Thema subjektiv interessant erscheint. Ein solches Muster zeigte sich auch in den Interviews, da alle Teilnehmerinnen ein hohes Mass an intrinsischer Motivation aufwiesen (vgl. Kap. 2.1).

Trautmann hebt hervor, dass die Qualität von Leitfadeninterviews mit Kindern massgeblich von der kommunikativen Kompetenz der Interviewführenden abhängt. In diesem Zusammenhang ist relevant, dass die Forscherin bereits Erfahrungen als Lerncoach gesammelt hatte und somit mit Gesprächssituationen vertraut war. Diese Vorerfahrungen erleichterten die Gesprächsführung, können jedoch die Professionalität einer systematisch erlernten Interviewpraxis nicht ersetzen (Trautmann, 2010, S. 74).

Kategoriensystem und Reflexivität

Das Kategoriensystem wurde deduktiv auf Grundlage der Forschungsfragen entwickelt und induktiv um Subkategorien ergänzt, die sich aus dem Material ergaben. Dadurch verband sich theoretisches Vorwissen mit den konkreten Erfahrungen der Mädchen. Gleichzeitig ist die induktive Ergänzung untrennbar mit der Interpretationsleistung der Forscherin verbunden, sodass subjektive Schwerpunktsetzungen nicht ausgeschlossen werden können. Da zudem ihre persönliche Auseinandersetzung mit ADHS in die Gesprächsführung eingeflossen sein könnte, war ein reflexiver Umgang mit den Daten unverzichtbar.

Übersetzung und Transkription

Eine weitere methodische Herausforderung stellte die Übersetzung der überwiegend in Schweizerdeutsch geführten Interviews ins Hochdeutsche dar. Die Transkription erfolgte sorgfältig, um Sinn und Inhalt möglichst präzise wiederzugeben. Dennoch weisen Roos und Leutwyler darauf hin, dass eine allzu wörtliche Übertragung in eine standardisierte Schriftsprache die Gefahr von Sinnverschiebungen birgt (Roos & Leutwyler, 2022, S. 264). Sprachliche Nuancen, implizite Bedeutungen oder ironische Wendungen – insbesondere im Zusammenhang mit der von Neuhaus (2023) als ADHS-spezifisch beschriebenen emotionalen Reaktivität – lassen sich nicht immer vollständig übertragen (vgl. Kap. 2.3.4).

Stichprobe, Generalisierbarkeit und Sättigung

Die Stichprobe von sechs Teilnehmerinnen im Alter von 10 bis 19 Jahren ist klein und zudem durch einen ressourcenstarken sozioökonomischen Hintergrund geprägt, was die Generalisierbarkeit einschränkt. Die Ergebnisse sind daher als fall- und kontextspezifische Einblicke zu verstehen, nicht jedoch auf eine breitere Population übertragbar.

Gleichzeitig zeigten sich deutliche Übereinstimmungen in den Aussagen, die lediglich in Nuancen variierten. Nur eine Schülerin wich markant ab, indem sie sich – im Gegensatz zu den anderen – ein Klassenzimmer mit starker Farbgestaltung wünschte. Dies deutet auf eine Form der theoretischen Sättigung hin, wie sie Aeppli, Gasser, Gutzwiller und Tettborn beschreiben: Weitere Fälle hätten mit hoher Wahrscheinlichkeit keine grundlegend neuen Erkenntnisse erbracht, auch wenn ein endgültiges Urteil über Sättigung prinzipiell nicht möglich ist. Eine grössere und heterogenere Stichprobe wäre notwendig, um die Befunde zu validieren und ihre Übertragbarkeit zu erhöhen (Aeppli et al., 2023, S. 252).

Abgrenzung des Erkenntnisinteresses

Nach Hoberg (2023) ist ADHS kein einheitliches Erscheinungsbild, sondern zeigt sich in sehr unterschiedlichen Formen (vgl. Kap. 2.1). Die vorliegende Untersuchung erhebt daher keinen Anspruch, medizinische oder neuropsychologische Dimensionen abzubilden, sondern konzentriert sich bewusst auf die subjektiven Sichtweisen der betroffenen Mädchen.

Fazit der Methodenkritik

Trotz kleiner Stichprobe und kontextueller Begrenzungen erwies sich die methodische Anlage als geeignet, tiefgehende Einblicke in das schulische Erleben von Mädchen mit ADHS zu ermöglichen. Gleichzeitig erfordern Reaktivität, Übersetzungsprozesse und die Prägung durch das Vorverständnis der Forscherin eine vorsichtige Interpretation der Ergebnisse. Die Studie liefert keine generalisierbaren Befunde, eröffnet jedoch wertvolle kontextspezifische Einsichten und praxisrelevante Impulse für weiterführende Forschung und pädagogische Praxis.

6.3 Ausblick Berufspraxis und Forschung, persönliches Nachwort

Die vorliegende Untersuchung verdeutlicht, dass das schulische Erleben von Mädchen mit ADHS in besonderem Masse durch soziale Beziehungen, strukturelle Rahmenbedingungen und das eigene Selbstbild geprägt ist. Auffällig war, dass – bis auf das Erwähnen einer verbalen Opposition einer Teilnehmerin gegenüber einer Lehrperson – keines der befragten Mädchen externalisierendes Problemverhalten schilderte. Stattdessen standen internalisierende Muster wie Rückzug oder Unsicherheit im Vordergrund. Die Stichprobe bestätigt damit aktuelle gendersensible Forschung im Bereich ADHS. Diese Ausdrucksformen sind im schulischen Alltag weniger erkennbar und störend, können jedoch – wie die Ergebnisse zeigen und Ryffel-Rawak (2017) bestätigt – erhebliche Auswirkungen auf Selbstbild und schulische Entwicklung entfalten. Die Befunde machen deutlich, dass geschlechtsspezifische Diagnostik eine wesentliche Herausforderung bleibt. Eine Sensibilisierung für Unterschiede zwischen männlichen und weiblichen Erscheinungsformen ist Voraussetzung, um Fehldiagnosen zu vermeiden und frühzeitig individuelle Unterstützungsmassnahmen einzuleiten. Darüber hinaus legen die Ergebnisse nahe, dass stereotype Erwartungen die Wahrnehmung von Mädchen mit ADHS erschweren und ihre spezifischen Erfahrungen häufig übersehen werden (vgl. Kap. 2.5.1).

Für die pädagogische Praxis ergibt sich daraus die Notwendigkeit, Wissen über ADHS – insbesondere über die oftmals atypischen Erscheinungsbilder bei Mädchen – zu vertiefen und systematisch in Aus- und Weiterbildung einzubeziehen. Wissen über Neurodivergenz sollte selbstverständlich verankert sein, sodass Fachkräfte nicht nur über Symptome informiert sind, sondern – wie Steiner und Berg betonen – eine Haltung der Geduld, Offenheit und positiven Erwartung gegenüber den Kompetenzen der Kinder entwickeln (Steiner & Berg, 2019, S. 11).

Hövel et al. (2024) unterstreichen, dass die Förderung sozio-emotionaler Kompetenzen durch den Aufbau von Resilienz- und Schutzfaktoren zu den zentralen Bildungsaufträgen gehört. Besonders stabile, wertschätzende und emotional warme Beziehungen zu

erwachsenen Bezugspersonen – sei es im schulischen Umfeld oder in der Familie – wirken als stärkster Schutzfaktor, da sie Risiken abfedern und Ressourcen stärken. Zudem betonen Hövel et al. (2024), dass soziale und emotionale Kompetenzen ebenso bedeutsam sind wie fachliche Inhalte. Ihr Fehlen begünstigt sowohl externalisierende als auch internalisierende Auffälligkeiten. Daher erscheint es zentral, Schülerinnen – insbesondere ADHS-Betroffenen – durch SEL Fähigkeiten zu vermitteln, mit denen sie ihre Emotionen verstehen, soziale Beziehungen aufbauen und pflegen können, Konflikte bewältigen und Belastungen regulieren können (vgl. Kap. 2.4). In Klassenzimmern sollen – gestützt auf die Aussagen von Hövel et al. (2024) – emotionale Wärme und ein Klima sicherer Lernumgebungen wachsen, damit Bildung und Teilhabe aller gewährleistet sind.

Auch systemisch-lösungsorientierte Kommunikation kann in diesem Zusammenhang wertvolle Impulse geben. Sie richtet den Blick auf kleine Fortschritte, ermutigt Kinder zu eigenen Lösungsstrategien und nimmt dabei die vorhandenen Kompetenzen ernst. Steiner und Berg betonen hierzu:

[...] dass es immer gute Gründe gibt, warum sich ein Kind wie verhält. Diese guten Gründe erschliessen sich nicht immer auf den ersten Blick. Es bedarf Geduld, Offenheit, Wertschätzung, eben der grundlegenden Haltung der positiven Erwartung an die vorhandenen Kompetenzen, so gut sie auch derzeit verborgen sein mögen. (Steiner & Berg, 2019, S. 11)

Zugleich machen die Ergebnisse die Grenzen dieser Arbeit deutlich. Mit sechs Teilnehmerinnen im Alter zwischen 10 und 19 Jahren bleibt die Stichprobe klein. Die Befunde sind daher nicht verallgemeinerbar, sondern als kontextspezifische Einblicke zu verstehen. Für die weitere Forschung erscheinen Längsschnittstudien besonders vielversprechend, um die Entwicklung des Selbstbildes von Mädchen mit ADHS über die Zeit differenziert nachzuzeichnen. Ergänzend könnten intersektionale Perspektiven Überschneidungen mit weiteren Faktoren wie Migrationshintergrund, sozioökonomischer Benachteiligung oder psychischen Belastungen untersuchen. Partizipative Forschungsdesigns, die Kinder und Jugendliche aktiv in die Entwicklung von Fragestellungen und Lösungsideen einbeziehen, bieten hierbei besondere Chancen.

Zusammenfassend zeigt diese Arbeit: Mädchen mit ADHS benötigen nicht nur Unterstützung, sondern vor allem Räume, in denen ihre Stimmen gehört und ihre Stärken sichtbar gemacht werden. Pädagogische Praxis bedeutet daher, solche Räume zu eröffnen – durch Wissen, durch Haltung und durch Sprache. Wenn internalisierende wie externalisierende Ausdrucksweisen ernst genommen, Ressourcen gestärkt und gemeinsam mit den Kindern Lösungswege entwickelt werden, kann Schule – ganz im Sinne von Steiner und Berg – zu einem Ort werden, an dem Mitverantwortung für die Prävention von Folgeerkrankungen von

Mädchen mit ADHS getragen wird und an dem Unterschiedlichkeit nicht als Defizit, sondern als Potenzial verstanden wird (Steiner & Berg, 2019, S. 13).

Persönliches Nachwort

Persönlich waren die Erhebungen ein eindrücklicher Teil dieser Arbeit. Die Gespräche mit den Mädchen waren intensiv, reflektiert und in vielerlei Hinsicht berührend. Besonders beeindruckt hat mich, wie differenziert sie ihre Erfahrungen schilderten, wie kreativ sie eigene Lösungen entwickelten und wie resilient sie Rückschläge bewältigten.

Aus persönlichen und beruflichen Gründen setze ich mich auch künftig dafür ein, Kinder und Jugendliche – insbesondere Mädchen mit ADHS – zu unterstützen und ihnen Räume zu eröffnen, in denen ihre Stärken gewürdigt werden.

Mein besonderer Dank gilt den sechs Mädchen, die durch ihre Offenheit und Ehrlichkeit diese Arbeit ermöglicht haben. Es erfüllt mich mit Stolz und Rührung, und ich wünsche ihnen eine Zukunft voller Möglichkeiten, in der sie ihre Zauberkräfte – bewusst erleben und entfalten können.

Das folgende Interviewzitat verdichtet den Kern dieser Arbeit und soll als Schlusswort – und zugleich als Ausblick – gelesen werden: „Für mich ist die Arbeit sehr wichtig. [...] Für mich ist es sehr wichtig, dass du diese Arbeit machst. Es ist so ein wichtiges Thema und es muss sich einfach etwas verändern. Und ich finde, das ist der Anfang.“ (D, Pos. 1–9)

Literaturverzeichnis

- Aeppli, J., Gasser, L., Gutzwiller, E., & Tettenborn, A. (2023). *Empirisches wissenschaftliches Arbeiten: Ein Studienbuch für die Bildungswissenschaften* (5., aktualisierte rev. Ausg.). utb.
- Göbel, K., Baumgarten, F., Kuntz, B., Hölling, H., & Schlack, R. (2018). *ADHS bei Kindern und Jugendlichen in Deutschland – Querschnittergebnisse aus KiGGS Welle 2 und Trends*. *Journal of Health Monitoring*, 3(3), 1–24. <https://doi.org/10.17886/RKI-GBE-2018-078>
- Hoberg, K. (2023). *Schulratgeber ADHS: Ein Leitfaden für LehrerInnen* (3., überarb. Aufl.). Ernst Reinhardt.
- Hövel, D. C., Schellenberg, C., Link, P.-C., & Gasser-Haas, O. (2024). *Sozio-emotionales Lernen: Pädagogik sozio-emotionaler Entwicklungsförderung*. Edition SZH/CSPS.
- Kuckartz, U., & Rädiker, S. (2024). *Qualitative Inhaltsanalyse: Methoden, Praxis, Umsetzung mit Software und künstlicher Intelligenz* (6., überarb. u. erw. Aufl.). Beltz Juventa.
- Misoch, S. (2019). *Qualitative Interviews* (2., erw. u. akt. Aufl.). De Gruyter Oldenbourg. <https://doi.org/10.1515/9783110545982>
- Neuhaus, C. (2023). *ADHS bei Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen: Symptome, Ursachen, Diagnose und Behandlung* (6. Aufl.). Kohlhammer.
- Roos, M., & Leutwyler, B. (2022). *Wissenschaftliches Arbeiten im Lehramtsstudium: Recherchieren, schreiben, forschen* (3., überarb. u. erw. Aufl.). Hogrefe. <https://doi.org/10.1024/86223-000>
- Ryffel-Rawak, D. (2017). *ADHS bei Frauen – den Gefühlen ausgeliefert* (4., akt. Aufl.). Hogrefe. <https://doi.org/10.2024/85824-000>
- Steiner, T. (2023). *Jetzt mal angenommen: Anregungen für die lösungsfokussierte Arbeit mit Kindern und Jugendlichen* (4. Aufl.). Carl-Auer.

Steiner, T., & Berg, I. K. (2019). *Handbuch lösungsorientierten Arbeitens mit Kindern* (8. Aufl.). Carl-Auer.

Trautmann, T. (2010). *Interviews mit Kindern: Grundlagen, Techniken, Besonderheiten, Beispiele*. VS Verlag für Sozialwissenschaften. <https://doi.org/10.1007/978-3-531-92118-1>

Varga von Kibéd, M., & Sparrer, I. (2023). *Ganz im Gegenteil: Tetralemmaarbeit und andere Grundformen systemischer Strukturaufstellungen* (12. Aufl.). Carl-Auer.

Vogl, S. (2015). *Interviews mit Kindern führen: Eine praxisorientierte Einführung*. Beltz Juventa.

7 Anhang

7.1 Interviewleitfaden

Einstiegsphase	
<i>Leitfragen, Erzählaufforderungen</i>	<i>Ergänzende Frage</i>
<ul style="list-style-type: none"> • Was fällt dir ein, wenn du an das Wort Schule denkst? 	
<ul style="list-style-type: none"> • Mal angenommen, deine Schule würde heute Nacht in deine Traumschule verzaubert werden, du wüsstest das aber nicht, an was würdest du es morgen merken? 	
Hauptphase	
<i>Leitthema 1: Lernen & Herausforderungen</i>	
<i>Leitfragen, Erzählaufforderungen</i>	<i>Ergänzende Fragen</i>
<ul style="list-style-type: none"> • Erzähl mir, wie du lernen in der Schule erlebst... 	<ul style="list-style-type: none"> • Was hilft dir zu lernen? • Was schadet deinem Lernen?
<ul style="list-style-type: none"> • Wie ist es bei dir? Beschreibe mir deine Fähigkeit dich zu konzentrieren? • Was denkst du, warum es dir manchmal schwerfällt dich zu konzentrieren? 	<ul style="list-style-type: none"> • Was hilft dir dich zu konzentrieren? • Was schadet deiner Konzentration? • War es immer so, hast du Veränderungen erlebt?
<ul style="list-style-type: none"> • Wie ist das bei dir: Erinnerst du dich immer gut an das, was du im Unterricht gehört hast und was du zu tun hast? 	<ul style="list-style-type: none"> • Wie erlebst du deine Fähigkeit dir Aufträge oder Lerninhalte zu merken? • Kannst du deine Merkfähigkeit beeinflussen? • Was hilft dir? Hast du Tricks?

	(<i>suggestiv: Hast du schon einmal erlebt in einem Moment alles da im nächsten alles weg?</i>)
Leitthema 2: Soziale Erfahrungen mit Mitschüler*innen	
<i>Leitfragen, Erzählaufforderungen</i>	<i>Ergänzende Fragen</i>
<ul style="list-style-type: none"> • Wie erlebst du deine Beziehungen zu Mitschüler*innen? • Was glaubst du, wie sehen dich deine Mitschüler*innen? 	<ul style="list-style-type: none"> • Kannst du dich an eine Situation erinnern, in der du dich von einer*em Mitschüler*in unterstützt gefühlt hast? • Kannst du dich an eine Situation erinnern, in der du dich von einer*em Mitschüler*in schlecht behandelt gefühlt hast? • War es immer so, hast du Veränderungen erlebt?
<ul style="list-style-type: none"> • Wann fühlst du dich in der Klassengemeinschaft wohl? (Wie sieht in deinen Augen deine Traumklasse aus?) 	<ul style="list-style-type: none"> • Wann fühlst du dich in der Klassengemeinschaft unwohl?
<ul style="list-style-type: none"> • Welche Tipps würdest du kleinen ADHS-Mädchen für ihren Umgang mit anderen in der Schule geben? 	
Leitthema 3: Soziale Erfahrungen mit Lehrpersonen	
<i>Leitfragen, Erzählaufforderungen</i>	<i>Ergänzende Fragen</i>
<ul style="list-style-type: none"> • Erzähl mir von deinen Erfahrungen und Beziehungen mit Lehrpersonen? • Was glaubst du, wie sehen dich deine Lehrer*innen? 	<ul style="list-style-type: none"> • Was zeichnete die Lehrpersonen aus, bei denen du dich wohl/unwohl gefühlt hast? • Wie kann es einer Lehrperson gelingen, dich zu begeistern, in Momenten, in denen keine Motivation da ist für ein Fach.

	<ul style="list-style-type: none"> • War es immer so, hast du Veränderungen erlebt?
<ul style="list-style-type: none"> • Wie muss eine Lehrperson sein, damit du dich gut unterstützt fühlst? Beschreibe mir genau... 	<ul style="list-style-type: none"> • Welche Tipps gibst du Lehrpersonen für ihren Umgang mit ADHS-Mädchen?
Leitthema 4: Umgang mit Gefühlen, Reizen, Selbstregulation & Bewältigungsstrategien	
<i>Leitfragen, Erzählaufforderungen</i>	<i>Ergänzende Fragen</i>
<ul style="list-style-type: none"> • Im Leben bewegt man sich zwischen verschiedenen Situationen und Orten, zum Beispiel: zu Hause, in der Schule, mit Freunden*innen, beim Hobby... • Bist du an allen Orten ganz du selbst, oder gibt es Orte, an denen du dich verstellst und eine Maske trägst? • Skalieren verschiedene Orte auf dem Band. <i>(Skalierband, Gedankenstütze: 0 = ich bin nicht mich selbst, ich muss mich oft verstellen, 10 = ich bin ganz mich selbst, ich muss mich nicht verstellen)</i> 	
<ul style="list-style-type: none"> • Beschreibe Situationen, in denen du dich in der Schule richtig wohl fühlst, die du mit guten Gefühlen verbindest? 	
<ul style="list-style-type: none"> • Erzähl mir von herausfordernden Situationen in der Schule, die du mit negativen Gefühlen verbindest. Heute oder wenn du an früher denkst... 	<ul style="list-style-type: none"> • Was machst du, wenn du merkst, dass du unruhig wirst oder dich ärgerst? • Gibt es Momente, in denen dir in der Schule alles zu viel wird? Wie fühlst du dich dann?
<ul style="list-style-type: none"> • Zusammenfassend, beende folgende Sätze: 	

<p><i>(Gedankenstütze Sätze)</i></p> <p>Gute Gefühle in der Schule werden ausgelöst durch...</p> <p>Schlechte Gefühle in der Schule werden ausgelöst durch...</p>	
<ul style="list-style-type: none"> • Wenn du in der Schule mal einen schlechten Tag hast – was hilft dir, dich wieder besser zu fühlen? 	<ul style="list-style-type: none"> • Denk an eine schwierige Situation. Wie hast du es dort geschafft mit den Schwierigkeiten fertig zu werden?
<p><i>(suggestiv: Fühlst du dich als selbstsichere Person?)</i></p>	
<p>Leitthema 5: Unterricht & Lernorte</p>	
<p><i>Leitfragen, Erzählaufforderungen</i></p>	<p><i>Ergänzende Fragen</i></p>
<ul style="list-style-type: none"> • Wie sieht Unterricht aus, in dem du bestmöglich lernen kannst? <i>(Gedankenstütze-Stichworte: Frontalunterricht, Einzel-, Partner*innen-, Gruppenarbeit, alles vorgegeben, viel Struktur, viel Kontrolle, viel selbst bestimmen, viel Freiheit)</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • Wie sieht Unterricht aus, bei dem du dich gar nicht wohl fühlst oder am wenigsten lernst?
<ul style="list-style-type: none"> • Erklär mir an welchen Plätzen/Orten in der Schule du am besten lernen kannst? Beschreibe mir die Plätze/Orte... <i>(Gedankenstütze: Zimmerplan)</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • Gibt es auch Plätze ausserhalb des Zimmers? (Wie sehen ideale Lernorte für dich aus?) • Welche Plätze oder was (welche Faktoren) erschweren dein Lernen?
<p>Abschlussphase</p>	
<p><i>Leitfragen Erzählaufforderungen</i></p>	
<ul style="list-style-type: none"> • Manche sagen, jede Person hat etwas, das sie besonders gut kann – wie 	

<p>Zauberkräfte. Was wären deine in der Schule?</p>	
<ul style="list-style-type: none"> • Bitte fasse abschliessend deine wichtigsten Tipps zusammen: <ol style="list-style-type: none"> 1. für ADHS-Schülerinnen 2. für Lehrpersonen in Bezug auf ihre Beziehung zu ADHS-Schülerinnen 3. für Lehrpersonen in Bezug auf ihren Unterricht für ADHS-Schülerinnen 4. für die Räumlichkeiten für ADHS-Schülerinnen 	
<ul style="list-style-type: none"> • <i>(Wie beschreibst du dein ADHS in deinem Leben?)</i> 	
<ul style="list-style-type: none"> • Gibt es etwas, das du noch sagen möchtest – das bisher nicht gefragt wurde, dir aber wichtig ist? 	

7.2 Vorlage Einverständniserklärung

Anfrage für ein Interview

Liebe Eltern

Im Rahmen meiner Masterarbeit führe ich ein Forschungsprojekt durch. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr Kind daran teilnehmen würde. Gerne informiere ich Sie über mein Projekt.

Über mich

Mein Name ist Fabienne Fueter. Ich studiere an der Interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik mit Schwerpunkt Verhalten und emotionale Entwicklung. Ich beschäftige mich privat und beruflich in meiner Funktion als Schulische Heilpädagogin und Lerncoach intensiv mit dem Thema AD(H)S.

Worum es geht

Meine Masterarbeit untersucht das Erleben von Mädchen mit AD(H)S in der Schule. Da die Symptome von Mädchen mit AD(H)S oft weniger bekannt sind, werden sie häufig spät diagnostiziert oder übersehen. Dies kann dazu führen, dass sie in der Schule nicht ausreichend unterstützt werden. Mein Ziel ist es, die Erfahrungen von Mädchen mit AD(H)S in der Schule zu erfassen, ihnen eine Stimme zu geben und daraus Impulse für eine inklusivere Schule abzuleiten. Um meine Fragestellungen zu erkunden, führe ich Interviews mit AD(H)S betroffenen Mädchen durch.

Teilnahme, Vertraulichkeit und Datenschutz

Die Teilnahme ist freiwillig.

Alle Daten, die in diesem Projekt erhoben werden, unterliegen strengen Datenschutzvorschriften. Alle Angaben werden anonymisiert. Es ist möglich, dass die Daten in verschlüsselter Form, zum Beispiel für eine Publikation, übermittelt werden müssen und anderen Forschern zur Verfügung gestellt werden können. Nicht-anonymisiertes Datenmaterial (z.B. Ton- und Videoaufnahmen) wird nach der Weiterverarbeitung (Anonymisierung), spätestens nach Ablauf der Rekursfrist des Leistungsnachweises gelöscht.

~~Für die Weiterverwendung von Foto-, Audio- und/oder Videoaufnahmen zu Unterrichtszwecken ist Ihre separate Einwilligung erforderlich. In diesem Fall ist die Anonymität nicht gewährleistet. Die HfH versichert Ihnen, dass diese Daten nur innerhalb der HfH und nur für Unterrichtszwecke verwendet werden. Die HfH stellt sicher, dass die Daten angemessen geschützt werden. Alle Personen, welche mit den Aufnahmen in Kontakt kommen, unterstehen der Schweigepflicht. Es werden keinerlei Informationen oder Daten an aussenstehende Dritte weitergegeben.~~

Ablauf und Aufgabe der Teilnehmenden

Ihr Kind nimmt an einem Interview teil, das als Audiodatei aufgezeichnet und im Anschluss anonymisiert transkribiert wird. Im Interview möchte ich mich folgenden Fragen widmen:

Welche Erfahrungen werden in der Schule gemacht?

Was wird als hilfreich empfunden, herausfordernde Situationen in der Schule zu meistern?

Dabei interessieren mich insbesondere die Erfahrungen beim schulischen Lernen, im Umgang mit Mitschüler*innen und Lehrpersonen und der Umgang mit Gefühlen.

Nutzen

-

Kontakt

Haben Sie noch Fragen? Fabienne Fueter steht Ihnen gerne für weitere Auskünfte zum Forschungsprojekt zur Verfügung.

Bei Interesse informieren wir Sie gerne über die Ergebnisse.

Einwilligung zur Aufzeichnung und Datennutzung

Name und Vorname
Interview-Partner:in

Falls zutreffend:
Name und Vorname
gesetzliche Vertretung

Ich möchte über die Ergebnisse informiert werden.
(Bitte e-mail-Adresse angeben)

Bitte kreuzen Sie jeweils an, ob Sie mit folgenden Punkten einverstanden sind:
Hinweis für Studierende: erforderliche Daten bitte markieren

Für den beschriebenen Zweck dürfen folgende Daten von mir und/oder meinem Kind erhoben werden	Ja, ich bin einverstanden	Nein, ich bin nicht einverstanden
<input type="checkbox"/> Fotos	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Audioaufzeichnungen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Videoaufzeichnungen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Schriftstücke, z.B. Fragebögen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Weiteres. <i>Eingabe, falls erforderlich sonst Leerzeichen</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Ergänzend bitten wir Sie um folgende Angabe:	Ja, ich bin einverstanden	Nein, ich bin nicht einverstanden
<input type="checkbox"/> Die erhobenen Daten dürfen darüber hinaus von der HfH für eine Dauer von max. zehn Jahren für Unterrichtszwecke genutzt werden.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Die erhobenen Daten dürfen in anonymisierter Form für weitere Auswertungen und Forschungszwecke verwendet werden	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Das Einverständnis gilt bis auf schriftlichen Widerruf.

Mit Ihrer Unterschrift bestätigen Sie Folgendes:

1. Sie wurden von Fabienne Fueter ausreichend informiert.
2. Sie haben die Informationen verstanden.
3. Sie geben Ihr Einverständnis freiwillig, sofern Sie bei den oben genannten Punkten 'Ja' angekreuzt haben.
4. Im Falle einer gesetzlichen Vertretung bestätigen Sie, im Sinne von Sazou Rimann zu entscheiden und stellen sicher, dass diese Person in geeigneter Form über das Forschungsvorhaben informiert wurde.

Ort, Datum

Unterschrift

**Dieses Formular ist im Doppel auszufüllen. Je ein Exemplar für Sie und eines für die HfH.
Herzlichen Dank!**

7.3 Transkripte der Interviews (Transkriptionsbeispiel C)

Transkription Interview C

1	I:	Hey, einfach mal danken, dass du da bist.
2	C:	Gerne.
3	I:	Vielen, vielen Dank. Du bist die Expertin. Also alles, was du sagst, ist Gold wert für mich. Und ja, ich freue mich, ich freue mich einfach.
4	C:	Ich mich auch.
5	I:	Was fällt dir ein, wenn du an das Wort Schule denkst? Einfach, was fällt dir da spontan ein?
6	C:	Meine Kolleginnen. Vor allem jetzt in der FMS ziemlich viel Stress und Prüfungsphasen. Aber auch die ganzen neuen Fächer, die ich jetzt habe. Wir haben Pädagogik jetzt, wir haben Wirtschaft. Aber ich denke auch immer an die Noten. Also so ein bisschen Leistungsdruck zum Teil. Aber auf der anderen Seite auch wirklich mega viele neue Leute, die ich kennengelernt habe. Also lustige Sachen. Also es ist ziemlich ausgeglichen.
7	I:	Sehr schön, sehr schön. Wir würden annehmen, in deiner Schule passiert ein Wunder. Heute Nacht wird deine Schule in deine Traumschule verzaubert. Wirklich eine Traumschule. Du weißt das aber nicht. Und morgen ist ein normaler Wochentag, du musst in die Schule, du kommst morgen früh dorthin. An was merkst du, dass sich etwas verändert hat?
8	C:	Dass so ein paar Fächer weg sind, einfach nicht mehr da sind.
9	I:	Welche wären das?
10	C:	Biologie, Deutsch, einfach die, in denen wir wirklich so den dauerhaften Frontalunterricht haben und immer aufnehmen müssen. Ich glaube auch ein paar Leute wären weg.
11	I:	Ja, logisch, ja klar, ja klar.

- 12 C: Ich glaube, das Angebot an Sachen, die man machen könnte oder vor allem, die ich dann machen könnte, wäre grösser.
- 13 I: Was gäbe es?
- 14 C: Es gäbe so richtigen Spass-Unterricht. Dinge, die wirklich Spass machen. Zum Beispiel mit Theater oder einfach allgemein so Dinge, in denen man so Projekte machen kann. Wir haben jetzt auch Projektunterricht, aber das ist weitaus nicht das, was man denkt, was es ist.
- 15 I: Wie lange habt ihr den Projektunterricht gehabt?
- 16 C: Seit Januar und wir haben gelernt, wie man ein Mindmap macht. Dinge, die man eigentlich schon alle kann.
- 17 I: Wow, das klingt sehr langweilig.
- 18 C: Ja, also es wäre auf jeden Fall um einiges unterhaltsamer. Und ich glaube, ich würde das mit den Prüfungen ein bisschen besser aufteilen. Denn wir haben wirklich immer Phasen und dann auch wieder gar nichts und dann haben wir wieder.
- 19 I: Aber du bist nicht im Phasenunterricht, oder? Das schon nicht, aber es ist einfach viel.
- 20 C: Ja, genau.
- 21 I: Ich verstehe es. Ich verstehe es sehr gut. Und da kommen wir eigentlich schon zu meiner nächsten Frage. Wenn du mir erzählst, wie erlebst du dein Lernen in der Schule?
- 22 C: Also während der Schule?
- 23 I: In der Schule, genau. Einfach in der Schule dein Lernen, vielleicht früher, vielleicht heute. Wie erlebst du so dein Lernen?
- 24 C: Es gibt einen ziemlich drastischen Unterschied zu früher. Früher konnte ich das gar nicht. Erstens in der Schule nicht wirklich und vor allem zuhause nicht. Das ist immer ziemlich ausgeartet.

25 I: Was heisst ausgeartet?

26 C: Also allein lernen konnte ich nicht. Und dann habe ich immer mit Mama oder Papa gelernt. Und mit dem Papi habe ich dann nach einer Zeit ganz aufgehört, weil da sind von meiner Seite immer die Hefter geflogen und Taschenrechner, es ging gar nicht. Also ich konnte da wirklich nicht länger, auch nicht länger als 20 Minuten einfach dasitzen und mich konzentrieren. Und nachher, als ich mit der FMS begonnen habe, habe ich dann gecheckt, ja, entweder ich reisse mich zusammen, ah da kam ja auch noch die ADHS-Diagnose, entweder ich reisse mich jetzt zusammen und finde einen Weg, oder ich bin da voll am falschen Ort. Ich wusste, so wie ich in der Bezirksschule gelernt hatte, konnte ich nicht mehr weitermachen. Und nachher, ich glaube ziemlich viel hängt mit dem Ritalin zusammen, habe ich es dann geschafft, viel viel besser im Unterricht zuzuhören. Aber auch anschliessend zu Hause selbst die Dinge zu machen. Ein grosser Teil, würde ich sagen, kommt von mir selbst, aber auch von Mami. Denn Mami hat auch dann nicht aufgehört mit mir zu lernen, auch wenn sie eigentlich gar keine Lust mehr hatte. Es tat mir etwas leid, denn ich habe es zum Teil voll auf die Spitze getrieben, aber ja.

27 I: Mega toll.

28 C: Ja, das auf jeden Fall. Und nachher habe ich dann mit der Zeit geschafft, auch mal mein Handy wegzulegen. Das war für mich immer ein riesiges Problem. Dann habe ich angefangen zu lernen, wie man lernt.

29 I: Wie hast du das geschafft?

30 C: Ich habe alles ausprobiert. Wie ich am besten Inhalte aufnehmen kann.

31 I: Wo hast du die Tipps hergekriegt?

32 C: Ich habe gegoogelt, ich habe andere gefragt, ich habe meine Mutter gefragt. Alles, was ich ausprobieren konnte, habe ich ausprobiert, weil ich dachte, das ist kein Zustand, ich komme nicht vorwärts. Und dann habe ich immer mehr geschafft. Und dann habe ich auch die ersten Erfolge gesehen. Das war dann eine Kettenreaktion. Und das hat mich dann motiviert, weiter

zu lernen. Es hat sich wirklich ausgezahlt. Ich habe jetzt einen 5-Schnitt. Ich bin bei 13 Pluspunkten.

33 I: Wahnsinn, tiefenentspannt.

34 C: Ja, jetzt weiss ich, ich kann mir etwas erlauben, wenn es mal gar nicht gut geht. Aber ich habe die Motivation, weil ich gesehen, dass es sich ausgezahlt hat.

35 I: Toll. Wow. Das ist nur ein grosses riesiges Wow. Und du hast gesagt, du hast früher nicht so viel mitgeschnitten im Unterricht. War das fast immer so?

36 C: Meistens, ich habe mich einfach immer abgelenkt und alles gesucht, damit ich nicht aktiv zuhören musste.

37 I: Nein, das ist ja genial. Kann man beschreiben, was dir beim Lernen hilft oder was deinem Lernen schadet?

38 C: Ja, also ich höre immer so Entspannungsmusik, also nicht mit Gesang, sondern wirklich instrumental. Das mache ich immer, weil wenn es zu ruhig ist, kann ich nicht lernen.

39 I: Auch in der Schule darfst du das zum Beispiel, wenn Eigenarbeitszeit ist.

40 C: Ja, ja.

41 I: Ah cool. Ist das offiziell, dürfen das alle?

42 C: Es stört sehr viele Lehrer gar nicht, denn es ist mit Kopfhörern.

43 I: Aber ist das eine offizielle Regel?

44 C: Man macht es einfach und wenn jemand etwas dagegen hat, dann sagen sie das auch. Dann höre ich immer, denn wenn es zu ruhig ist, dann kann ich mich einfach nicht so richtig konzentrieren.

45 I: Kenn ich gut ja.

- 46 C: Ich muss aufgeräumt haben. Das habe ich auch gemerkt. Wenn das Zimmer nicht aufgeräumt ist, sobald mein Zimmer ein Chaos ist, ist in meinem Kopf auch ein Chaos. Ich merke es richtig, wenn ich im unordentlichen Zimmer sitze und versuche zu lernen und ich merke, es geht nicht, dann räume ich auf. Die Umgebung beruhigt sich und dann auch in meinem Kopf.
- 47 I: Könnte man das auch auf ein Schulzimmer oder eine Lernumgebung einer Schule übertragen, dass es dort auch Ordnung haben sollte, damit du dich wohlfühlst zum Lernen?
- 48 C: Also auf dem Tisch zum Beispiel, dort muss ich Ordnung haben.
- 49 I: Und so die Schulzimmer von den Lehrern, wenn du an früheren denkst?
- 50 C: Früher, also...
- 51 I: Jetzt sind sie relativ karg, oder?
- 52 C: Ja.
- 53 I: In der Fachmittelschule ist gar nicht so viel los in diesen Zimmern. Man geht ja, man hat nicht ein Klassenzimmer in dem Sinn. Aber wenn du an die früheren denkst, wo war dir wohl und wo nicht so, weisst du das noch?
- 54 C: Früher hatten wir eine Lehrerin, sie hatte einen riesigen Chaos. Das fand ich schlimm. Das stresst mich dann immer so ein bisschen. Denn man schaut herum und du kannst deine Augen nirgends so richtig beruhigen, weil da ist etwas, da ist etwas, da ist etwas. Und darum räume ich auch bei mir zuhause immer auf.
- 55 I: Also die Ruhe von aussen, das ist wichtig? Gibt es noch mehr, was deinem Lernen hilft?
- 56 C: Also ich weiss, dass wenn ich Videos schaue, zum Beispiel. Im Geografieunterricht schauen wir sehr oft Videos, die gehen dann aber auch wirklich 40 Minuten. Dann merke ich mir mehr als vom Frontalunterricht.
- 57 I: Spannend.

- 58 C: Ich weiss nicht warum, aber dann macht man auch immer Notizen und bei Videos merke ich mir wirklich am meisten. Wenn ich aber einfach Texte lese, gar nicht. Dann kann ich den Text auch fünfmal durchlesen.
- 59 I: Toll. Was noch?
- 60 C: Also ich brauche immer etwas zum Trinken und etwas zum Essen. Ich habe immer Red Bull oder so.
- 61 I: Ja, ja, ja.
- 62 C: Und nachher auch noch Wasser, weil ich kann, nicht so viel Red Bull trinken. Ja, so ein Red Bull am Tag. Eins bis zwei. Ab und zu. Aber sonst, ja, und ich muss wirklich, ich merke es, sobald ich nichts gegessen habe, geht es gar nicht.
- 63 I: Und hau rein (bezieht sich auf die Snacks auf dem Tisch), wir haben dreimal so viel.
- 64 C: Jetzt bin ich gerade so voll.
- 65 I: Ah, Tuc habe ich auch noch, fällt mir gerade ein.
- 66 C: Das ist super.
- 67 I: Wenn die noch fehlen, hole ich sie auch noch.
- 68 C: Ja, nein, das ist wirklich so. Ich snacke immer, aber dann merke ich irgendwann, okay, jetzt kann ich nicht noch mehr Snacks essen und dann brauche ich etwas Richtiges.
- 69 I: Also, ein bisschen knabbern zu können, hilft auch beim Lernen?
- 70 C: Ja.
- 71 I: Wäre es cool, man könnte auch während des Unterrichts etwas knabbern?
- 72 C: Wir dürfen das.
- 73 I: Ah okay, wau.

74 C: Die Lehrer sagen meistens nicht wirklich etwas. Die Lehrer stört es dann, wenn alles krümelt und die ganze Zeit die Packung...aber so Chips, Darvida, Nüsse oder so, da sagt eigentlich praktisch kein Lehrer etwas.

75 I: Und das machst du auch ab und zu?

76 C: Ja. Ich vergesse es aber am Morgen. Ich bin immer am Morgen so im Stress und dann vergesse ich es fast immer. Aber dann mal da ein bisschen von dem.

77 I: Das ist cool. Gibt es noch mehr, das schadet?

78 C: Mein Handy. Also wenn ich Musik höre, das mache ich meistens auf meinem Laptop, dass ich diesen Task gerade hinten habe und dass ich nicht die ganze Zeit drauf schaue und wechsle. Aber wenn ich mein Handy habe, dann schaue ich die ganze Zeit drauf. Das heisst, ich muss es wirklich umdrehen und entweder hinter das iPad oder den Laptop legen oder auf mein Bett legen. Das ist so das, was mich extrem ablenkt.

79 I: Wie geht man in der Fachmittelschule um mit Handys?

80 C: Wir dürfen, also die Lehrer haben nicht so ein Problem, sie sagen selten etwas. Aber es gibt auch die Lehrer, die haben gar keine Freude, wenn man so mega sehr viel damit macht. Hier ist der Laptop und nachher so hinter dem Laptop.

81 I: Boah, das ist ja dann richtig schwierig, wenn das ja, doof gesagt, stattfinden darf. Dann musst du die Eigenkompetenz haben, das wegzulegen.

82 C: Ja, wir hatten eine in der Klasse, sie hat nie zugehört, also wirklich nie.

83 I: Krass.

84 C: Sie war immer am Handy. Und sie hat das Jahr nicht geschafft.

85 I: Nicht erstaunlich. Wahnsinn.

86 C: Und nachher hat sie am Ende noch die Initiative ergreifen wollen, aber dann ist es halt auch zu spät. Wenn du in so vielen Fächern leider nicht zugehört hast, dann schaffst du es einfach nicht.

87 I: Schaffst du es, es in der Fachmittelschule wegzulegen?

88 C: Ja.

89 I: Cool.

90 C: Also manchmal habe ich so Phasen, in denen ich dann ein bisschen mehr am Handy bin. Aber wenn ich weiss, okay, ich muss jetzt wirklich zuhören, zum Beispiel jetzt vor den Ferien, also die letzte Woche, war ich auch während dem Unterricht am Handy. Aber vor allem, wenn ich weiss, okay, das und das muss ich dann abliefern können, dann kann ich das schon.

91 I: Würde es dich, ihr seid ja nicht mehr so ganz kleine Schülerinnen, für die man alles von aussen bestimmt. Würde es dich entlasten, wenn es eine Regel gibt an der Fachmittelschule, das Handy ist im Unterricht nicht da. Oder wärst du eher der Meinung, hey, rede mir nicht rein, ich bin alt genug, um das selbst lernen managen? Was denkst du?

92 C: Ich glaube, bei mir ist es weniger das Handy, sondern die Spiele, die ich auf dem iPad heruntergeladen habe. Aber ich würde es, glaube ich, im ersten Moment schlecht finden. aber im Nachhinein wäre ich froh, wenn wir sagen würden, hey, alle Spiele sperren oder so. Das würde ich, glaube ich, positiv finden. Beim Handy weiss ich jetzt nicht, also da würde ich glaube ich sagen, ich bin freiwillig, ich bin alt genug. Aber das mit Spielen sperren, das würde ich cool finden. Ich meine, ich habe viele in der Klasse, die immer Netflix schauen. Das mache ich nicht.

93 I: Während der Stunde?

94 C: Ja.

95 I: Hey nein, bitte.

96 C: Wenn man von hinten schaut, sieht man sicher so drei, vier Leute, die einfach konstant Filme schauen, Netflix schauen.

- 97 I: Und dann noch Air Pods drin und Haare drüber.
- 98 C: Ja. Air Pods drinnen.
- 99 I: Das ist eine neue Welt für mich.
- 100 C: Also manchmal höre ich auch mit Airpods Musik. Aber das kann ich gar nicht.
- 101 I: Das ist ja dann schon schwierig. Ich meine, wie will eine Lehrperson jemals etwas machen, das annähernd an diese Spannung ankommt, wie wenn du einen Film aussuchen kannst.
- 102 C: Aber das finde ich eh ein bisschen extrem. Als Lehrperson habe ich das Gefühl, siehst du das ja schon.
- 103 I: Das Gefühl habe ich auch.
- 104 C: Aber die sagen halt nichts, wir sind alt genug, wir sind freiwillig da. Wir sind am Ende die, die abliefern müssen.
- 105 I: Ja, das stimmt, der Freiwilligkeitsaspekt.
- 106 C: Den bringen die Lehrer aber bei uns auch ziemlich oft.
- 107 I: Spannend. Wie beschreibst du deine Fähigkeit, dich zu konzentrieren? Du kannst sagen, früher und heute oder was auch immer.
- 108 C: Also was ich ganz klar sagen kann, ist, mit Ritalin ohne Ritalin. Also ohne Ritalin kann man mich wirklich nicht brauchen, was das angeht. Es geht wirklich nicht. Ich habe heute kein Ritalin genommen. Ich glaube, ich habe selten so schlecht im Unterricht zugehört. Es geht da rein und da wieder raus. Und auch wirklich beim Lernen. Wenn ich an den Wochenenden lerne, nehme ich auch meistens Ritalin.
- 109 I: Ja klar, ja.
- 110 C: Aber meistens nehme ich es dann, gehe lernen und während ich lerne, fängt es dann an. zu wirken. Aber dann merke ich, die ersten 20 Minuten, kann ich nachher gleich nochmal wiederholen, weil es einfach wirklich nichts bringt. Und dann lenke ich mich auch mit dem Handy ab. Das stresst

mich mega, wirklich. Darum nehme ich einfach Ritalin, warte 20-30 Minuten und dann.

111 I: Kann man sagen, mit geht es, ohne geht es nicht. Deine Merkfähigkeit, ist die anders?

112 C: Mit ist sie auf jeden Fall besser, aber ich denke auch mit gibt es Phasen, in denen es...aber das ist glaube ich normal.

113 I: Ja, voll, voll. Hast du auch schon erlebt, so Momente, in denen du in einem Moment alles gewusst hast und es dir völlig logisch erschien und im nächsten Moment war alles weg?

114 C: Das ist eigentlich mega, also jetzt nicht mehr so, aber früher beim Abfragen. Ich habe allein gelernt, ich konnte alles, das war vor allem in der Bezirksschule und danach habe ich gesagt, Mami, kannst du mich abfragen, oder Papi? Und dann, von einem Moment zum anderen, habe ich nichts mehr gewusst. Und dann haben sie mir immer noch versucht, auf die Sprünge zu helfen. Aber es mir nicht mehr über die Lippen gegangen.

115 I: Und das hat etwas in der Gefühlswelt ausgelöst?

116 C: Da bin ich dann immer sehr sauer geworden. Und dann habe ich es immer sein lassen, aber nicht nur für eine Stunde, sondern für den ganzen Tag. Jetzt mache ich gar nichts mehr.

117 I: Also es war das ein sehr frustrierendes Erlebnis, wenn ich das richtig verstehe?

118 C: Das habe ich sehr oft gehabt, leider.

119 I: Aber das ist ja auch sehr anstrengend zum Aushalten, oder?

120 C: Ja.

121 I: Und jetzt hast du die Erfahrungen nicht mehr so?

122 C: Nein, weil ich glaube, jetzt habe ich erstens...früher war es immer so, dass der Papa auf mich zukam und fragte, sollen wir dir helfen? Und jetzt gehe ich auf sie zu und sage, könnt ihr mich mal abfragen? Und vor allem

lerne ich jetzt mega oft selbst. Und habe so die Methode herausgefunden, die für mich stimmen.

123 I: Toll.

124 C: Und ich glaube, früher habe ich mich oft selbst belogen, weil ich dann so gesagt habe, ja, also das ist jetzt so und so und das ist sonst. Und ich habe mir selbst eingeredet, dass ich es kann, aber eigentlich habe ich die ganze Zeit bei den Lernzielen abgeguckt. Und jetzt mache ich das nicht mehr.

125 I: Toll. Das ist richtig toll. Also wenn man sagen müsste, Tricks für deine Merkfähigkeit oder Tricks für deine Konzentration, habe ich jetzt schon gehört, nicht zu still, ein bisschen Musik, etwas knabbern, Ritalin als Unterstützung, du hast Methoden gelernt, wie man lernen kann, du hast sie über Google und andere fragen erfahren, gibt es noch mehr Tricks für Konzentration oder merken?

126 C: Ja. Ich habe sehr oft dann einfach die Sachen laut gesagt. Ich habe angefangen herumzulaufen oder einfach die Lernziele laut aufzusagen. Also zuerst habe ich es durchgelesen, dann habe ich den Übertitel gelesen und dann alles gesagt, was ich dazu gewusst habe. Oder an anderen Momenten habe ich, das habe ich aber nur gemacht, wenn ich wirklich Zeit hatte, habe ich alles durchgelesen und dann alles aufgeschrieben, was ich gewusst habe. Aber das sind dann zum Teil 5, 6 A4-Seiten vollgeschrieben. Und das habe ich wirklich nur machen können, wenn ich gewusst habe, okay, ich habe noch Zeit bis zum Lernen, ich kann mir Zeit nehmen.

127 I: Aber das Schreiben hat beim Merken geholfen.

128 C: Ich glaube ja. Aber ich glaube, das habe ich auch erst gerade herausgefunden, dass wenn ich es mir aufsage, dass man das wirklich dann auch behalten kann. Und es dann noch anderen, zum Beispiel nachher noch Mami erklären.

129 I: Also ich habe gerade eine Studie dazu gelesen, das ist kein Zufall. Und zum Beispiel das Konzentrationstraining, das ich zum Teil hier mit Schülern und Schülerinnen mache, macht genau das. Sie lernen, ich muss den Auftrag durchlesen, und der zweite Schritt ist, ich sage mir, was ich machen

muss. Und ich finde es mega cool, du hast es selbst rausgefunden, das ist genial.

130 C: Ja, ich weiss nicht, wie ich so darauf komme, aber Mami hat es halt früher immer gesagt, probiere es mal so. Früher hat es nicht funktioniert. Das früher, ich weiss bis heute eigentlich nicht, wie ich das so lange durchgezogen habe, und auch nicht, wie Mami und Papi die Nerven vor allem hatten.

131 I: Also ein grosser Leidensdruck auf allen Seiten, den du beschreibst.

132 C: Ja, vor allem bei Mami und Papi. Ich habe mich dann wieder beruhigt, aber ich bin als wirklich ziemlich asozial geworden. Und dann bin auch nicht ich schuld gewesen, sondern sie sind schuld gewesen.

133 I: Ich verstehe das.

134 C: Also der Papi hat irgendwann gesagt, es ist nicht, dass ich dir nicht mehr helfen will, aber ich kann dir nicht mehr helfen. Nachher sitzen wir dort und wir schreien uns gegenseitig an. Das bringt es dann auch nicht.

135 I: Das verstehe ich sehr, sehr gut.

136 C: Aber Mami hat bis heute immer die Nerven bewahrt.

137 I: Wahnsinn.

138 C: Ich weiss nicht, wie.

139 I: Nicht aus der Ruhe zu kriegen.

140 C: Aber ich weiss, dass sie manchmal wirklich verletzt hatte.

141 I: Toll, ganz toll. Wenn wir nun zum Thema Beziehungen mit Mitschülerinnen und Mitschülern übergehen, wie erlebst du deine Beziehungen heute, wie hast du sie früher erlebt, in der Schule?

142 C: Also früher, also in der Bezirksschule hatte ich nie, also hatte ich immer wieder einen kurzlebigen Freundeskreis. Also in der Schule. Ausserhalb hatte ich immer Leute, aber so innerhalb der Schule. Es war so, mal war ich

mit denen befreundet, nachher wieder mit denen, aber irgendwie war das nie langelig. Ich bin mit den einzelnen Leuten jetzt eng, aber damals nicht.

143 I: War das für dich belastend oder hat dich das nicht so gestört?

144 C: Das eher wenig, aber mich hat es von dem Moment an belastet, an dem ich dann einfach mal niemanden gehabt habe. Das war dann ein bisschen schwierig.

145 I: Wann war das etwa? Kannst du dich erinnern?

146 C: Das war in der zweiten Klasse. In der dritten Klasse wurde es dann besser. Da hatte ich auch Kollegen ausserhalb der Schule. In der dritten Klasse hatte ich dann meine engen Kolleginnen. Und nachdem ich in die Fachmittelschule gekommen bin, also jetzt, habe ich klar so die 1, 2, 3 Leute, denen ich wirklich sage, euch mag ich nicht. Mit einigen von denen, vor allem mit einer, war ich zuerst eng. Wir waren immer so eine Fünfergruppe. Und die eine, die gehört jetzt wirklich zu meinen engsten Kolleginnen. Und mit der einen rede ich nicht, wenn es nicht nötig ist. Also wir haben uns schön verstritten. Aber sonst habe ich es jetzt eigentlich wirklich jetzt ziemlich gut mit vielen aus der Klasse, was ich in der Bezirksschule nicht unbedingt so war.

147 I: Hast du eine Idee, was diese Veränderung verursacht hat? Oder wie sich die Rahmenbedingungen verändert haben? Es ist eine schwierige Frage.

148 C: Also ich denke, dass in der Bezirksschule sind wir ja alle miteinander in die Pubertät...und jetzt sind wir alle nochmal gewachsen. Jetzt wissen wir, wie es bei uns läuft, was läuft für mich, was läuft für mich nicht und können das auch so kommunizieren. Und jetzt habe ich auch angefangen, offener auf die Leute zuzugehen. So, hey, dies das?

149 I: Schön. Hast du einen anderen Selbstwert heutzutage als früher? Oder war deine Selbstsicherheit immer etwa ähnlich?

150 C: Nein. Also früher hatte ich das eigentlich gar nicht. Ich denke so 2023, 2024 war hier ein bisschen Veränderung und da ein bisschen Veränderung und dann, ja, also ich würde sagen, das ist auf jeden Fall gestiegen. Vor

allem auch, weil ich jetzt sagen kann, hey, ich habe da meine Kolleginnen, ich kann in der Schule die Leistungen bringen, die ich will.

151 I: Schön, wunderschön. Was glaubst du, wie sehen dich deine Mitschülerinnen und Mitschüler?

152 C: Schwierige Frage, schwierig. Also, die, die ich... Also ich habe eine in meiner Klasse, die kenne ich seit immer. Wir sind zusammen, in den Kindergarten sind wir nicht zusammen, aber in die Primarschule sind wir zusammen gegangen, in der Oberstufe sind wir zusammen gegangen und jetzt auch nochmal.

153 I: Unglaublich

154 C: Und ich weiss, sie sieht mich nochmal ganz anders als alle anderen. Dann habe ich noch die Kolleginnen, mit denen ich wirklich auch weggehe. Die kennen mich aus, wie ich wirklich bin, wenn ich mal laut bin. Aber ich glaube, die, die mich effektiv nur aus der Schule kennen, so das Aufgestellte, das ich als habe, manchmal auch zu viel. Ich mache auch mal einen dummen Witz, der jetzt vielleicht nicht unbedingt sein müsste. Und vielleicht, dumm ausgedrückt, eine grosse Fresse. Aber trotzdem haben mir jetzt einige Male Leute gesagt, ich sei hilfsbereit. Ich glaube so, es ist eine recht gute Beziehung mit den meisten.

155 I: Schön. Ach, das höre ich so gern. So schön. Das ist auch eine schwierige Frage oder vielleicht noch, das interessiert mich noch. Erinnerst du dich an Situationen, es kann vom Kindergarten sein bis heute, in denen du dich besonders unterstützt gefühlt hast von Mitschülern, Mitschülerinnen oder das Gegenteil, in denen du dich sehr unwohl gefühlt hast oder schlecht behandelt gefühlt hast?

156 C: Ja, eben als ich der Bezirksschule, wenn ich es eigentlich dann wirklich eine Zeit lang mit gar niemandem gut hatte, dann war es ja so. Und nachher hat es Leute gegeben, mit denen habe ich es, ausserhalb der Schule, eigentlich gut gehabt. In der Schule waren sie so komisch. Das hat mich damals schon verletzt. Also fest. Aber nachher besonders unterstützt, vor allem in der Fachmittelschule, wenn ich eben die eine Kollegin habe, kann ich den Namen jetzt sagen?

157 I: Selbstverständlich, im Transkript schreibe ich dann irgendeinen ganz anderen Namen.

158 C: Also irgendeinen?

159 I: Ja, genau.

160 C: Sie ist wirklich die Unterstützung in Person. Wir freuen uns gegenseitig füreinander, wir helfen uns gegenseitig. Wir haben unterschiedliche Berufsrichtungen, dann hat sie eine Prüfung, die ich eigentlich gar nicht habe, aber ich helfe ihr und andersherum auch. Und jetzt in der Fachmittelschule sind die Leute aus meiner Klasse, es ist eine Mädchenklasse

161 I: Ah, Wahnsinn, spannend.

162 C: Ja, aber die Leute sind viel offener und gehen auch offener mit Komplimenten um. Also sie sagen dann auch mal, hey, das und das ist mega cool und so. Und es ist einfach so, es unterstützt dich im Selbstwertgefühl, finde ich halt fest.

163 I: Eine anerkennende Stimmung.

164 C: Ja, genau. Und da kann man auch fragen, hey, hat jemand einen Concealer oder einen Mascara oder hat jemand irgendetwas, dann hat immer irgendjemand etwas dabei.

165 I: Sehr cool.

166 C: Es gibt sicher auch Kehrseiten einer Mädchenklasse, aber das ist schon cool, ja.

167 I: Schön. Wie empfindest du deine Wahrnehmung? Also kannst du dich gut in andere Leute hineinversetzen? Oder wenn du in den Raum kommst, spürst du gut, was dort gerade so los ist? Oder geht das eher an dir vorbei?

168 C: Ich spüre die Stimmung, die dann so dort ist. Aber mir fällt es dann auch schwer, auf diese Stimmung richtig zu reagieren. So wenn ich höre, okay, die sind sich gerade über das und das am Aufregen. Ich bin dann nicht so, hey, egal. Okey ich höre zu und ich will wissen, um wen es geht und so. Aber zum Beispiel, wenn ich jetzt sehe, jemandem geht es schlecht oder so,

dann glaube ich, kann ich mich schon in die...also ich versuche dann einfach, es mit Situationen aus meinem Leben zu verbinden. So, okay, damals habe ich das und das gemacht. Also ich versuche es auf jeden Fall. Ich weiss aber nicht, ob es mir jedes Mal so gut gelingt, mit den Tipps und so mit dem sich reinversetzen.

169 I: Verstehe ich, ja. Wann fühlst du dich in einer Klassengemeinschaft sehr wohl oder beschreibe mir deine Traumklasse? Sicher das, was du vorher beschrieben hast, wenn ich es richtig verstanden habe. man ist sehr anerkennend zueinander, offen, hast du beschrieben. Was noch?

170 C: Ich glaube, wäre es eine kleinere Klasse, wir sind irgendwie 22 Mädchen, und das ist schon heftig manchmal. Vor allem, wenn zwei Streit haben, sind alle involviert. Wenn die lästern, und die lästern, und dann... Manchmal würde ich mir schon eine kleinere Klasse, vielleicht auch eine gemischte Klasse wünschen. Wir haben nur in Italienisch und Musik gemischte Klassen. Ich würde es manchmal cool finden, vor allem, um neue Leute kennenzulernen. Aber vor allem eine kleinere Klasse. Und vielleicht nicht den Konkurrenzkampf die ganze Zeit. Wenn ich eine gute Note habe, dann möchte ich, dass mir das meine Mitschüler gönnen und ich möchte, dass ich es ihnen auch gönnen kann, wenn sie etwas Gutes erreichen.

171 I: Ja, absolut.

172 C: Und nicht, dass, das haben wir zum Teil wirklich extrem so, dass Leute sich nur nach der Note fragen, wenn sie wissen, dass sie besser gewesen sind als du.

173 I: Ja, anstrengend.

174 C: Das muss jetzt echt nicht sein. Wenn ich dir etwas erzähle, dann gönnen mir das, egal um was es geht. Und dann gönne ich es dir genauso.

175 I: Grosszüge sein.

176 C: Ja, genau. Und einfach das gesunde Miteinander, das aufeinander Rücksicht nehmen. Wir haben so eine Gruppe in der Klasse und die sind so, so laut. Und dann kann man wirklich nicht, könnt ihr einfach ein bisschen, nicht ganz ruhig, einfach ein bisschen leiser sein. Eine Minute und dann ist

es wieder genau gleich. Zum Teil fehlt das so. Also ich sage nicht, dass ich das immer mache, aber einfach ein bisschen mehr Rücksicht aufeinander nehmen.

177 I: Wenn du so eine laute Gruppe hast in deiner Klasse, hat das auch Einfluss auf deine Möglichkeit, aufzupassen, oder kannst du das ausblenden?

178 C: Ja, das kann ich dann eben gar nicht ausblenden. Dann konzentriere ich mich unterbewusst, glaube ich meistens vor allem, so auf das Gespräch. Oder einfach, hier ist die Gruppe und hier ist die Gruppe. Das geht gar nicht. Entweder ich schalte beides ab oder ich höre beim Falschen zu.

179 I: Ja, ich verstehe es. Ich verstehe es mega gut. Da ist so ein kleines Mädchen und sie kommt im Sommer in die Schule, hat noch gar keine Erfahrungen oder sie kommt in Kindergarten, was auch immer. Was würdest du dem kleinen ADHS-Mädchen für Tipps geben, für den Umgang mit den anderen Menschen? Also für den Umgang mit den anderen Kindern. Um ihr ein möglichst einfaches Leben zu bescheren.

180 C: Schwierig, schwierig. Wenn es zu viel wird, zieh dich einfach einmal für ein, zwei Minuten zurück. Wäre es jemand in meinem Alter, würde ich sagen, zieh deine Air Pods an und höre kurz Musik und sonst geh einfach ganz kurz weg und atme durch. Und das war bei mir auch mega oft so in der Fachmittelschule. Jetzt mache ich die Kopfhörer rein und jetzt ist einfach mal Pause.

181 I: Hast du das früher noch nicht können?

182 C: Früher haben wir das Handy halt nirgends nutzen dürfen. Früher hatte ich das gar nicht so gewusst.

183 I: Also war das Bewusstsein nicht da, dass dir zu viel wird?

184 C: Nein.

185 I: Was hat dazu geführt, dass du das Bewusstsein entwickelt hast? Kann man das sagen? Hat die Diagnose und das Auseinandersetzen mit ADHS einen Einfluss gehabt, weil man dann auch mehr darüber liest?

186 C: Ich glaube schon. Ich habe nicht mal gross darüber gelesen, aber ich habe dann einfach gewusst, das und das heisst ADHS, also das ist das überhaupt. Und dann habe ich einfach immer mehr so ein bisschen beobachtet, okay, dann und dann, ist es mir zu viel. Ich habe einfach die Sachen mehr realisiert. Aber ich glaube, das ist einfach auch, weil ich älter geworden bin.

187 I: Ja, spannend. Also du würdest ihr sagen, dem kleinen Mädchen, zieh dich zurück, wenn es zu viel wird, achte auf das. Gibt noch mehr Tipps im Umgang mit anderen?

188 C: Es ist halt schwierig, je nachdem wie die anderen Leute umgehen.

189 I: Stimmt.

190 C: Aber wenn es so Sachen gibt, die das Kind anders macht, als alle anderen, mach das den anderen klar, hej bei mir ist es eben...man muss ja nicht unbedingt den Grund sagen, aber bei mir ist das so und so, einfach, dass du das schon mal weisst. Das ist bei mir eben auch, ich bin immer am Handy, wenn ich mit Leuten zusammen bin. Ich spiele immer Spiele, also fast immer. Aber nicht, weil ich nicht am Gespräch interessiert bin oder so, aber ich muss etwas machen, weil wenn ich einfach so, geht das gar nicht. Vor allem, wenn ich lang zuhören muss. Wenn ich selbst rede, dann ist es okay, aber wenn ich so aktiv eine halbe Stunde oder länger zuhören muss, das kann ich gar nicht. Und dann habe ich allen meinen Kolleginnen gesagt, schaut, ich höre euch zu und ich nehme es ja auch wirklich auf und ich reagiere auch. Aber ich muss irgendetwas machen. Ich schaue nicht TikTok, ich spiele irgendwelche Tetris Spiele oder so.

191 I: Ja, ja, genau. Das wäre vielleicht für das Mädchen auch ein Tipp, oder? Dass man einfach irgendetwas kneten kann oder was auch immer, wenn es gut tut.

192 C: Ja, aber einfach so ein Haargummi oder so.

193 I: Ja, genau.

194 C: Einfach zum irgendetwas machen, das auf jeden Fall.

195 I: Mal schauen, was da noch steht. Oh, spannende Frage. Erzähl mir von deinen Erfahrungen mit den Beziehungen zu deinen Lehrpersonen. Früher und heute.

196 C: Heute ist eigentlich mit den meisten Lehrern das Verhältnis Lehrer Schüler. Auch weil es eine weiterführende Schule ist. Ich respektiere meine Lehrer, ich möchte aber auch, dass sie mich respektieren und fertig. Aber ich weiss, jetzt, wenn ich auf die Lehrer zugehe, eigentlich alle, bis auf einen Lehrer, gehen wirklich auch auf das ein, was ich habe. Und ja, also eigentlich das Verhältnis ist wirklich gut. Es ist so wie ein Arbeitsverhältnis, aber es ist gut. Und dann habe ich einen Lehrer, einen Musiklehrer, den Herr Meier. Den habe ich gar nicht gern. Ja, den haben ich gar nicht gern. Er ist so schlimm. Er ist so schlimm.

197 I: Dort ist ein Haken drunter gesetzt.

198 C: Also er ist wirklich, ich verstehe es einfach nicht. Er sagt, stellen sie Fragen und dann stelle ich eine Frage und dann fährt er mich an, wieso ich gefühlt mir erlaube eine Frage zu stellen, wenn der ganze Rest der Klasse eh nichts sagt.

199 I: Ja, puh, schwierig.

200 C: Und einige hatten ihn schon letztes Jahr. Wir hatten ihn letztes Jahr noch nicht. Das ist jetzt so eine gemischte Klasse aus mehreren verschiedenen Klassen. Ja, der hat uns gar nicht gerne.

201 I: Brauchst du lange, wenn du zum Beispiel eine neue Lehrperson hast, geht das eher ein paar Wochen oder ein paar Monate, bis du entscheidest, passt das oder passt das nicht oder bist du ganz schnell.

202 C: Ich mache das abhängig davon, wenn ich eine Frage stelle oder ein Problem habe, wie die Person damit umgeht. Und wenn ich dann von irgendjemandem angemeckert werde, weil ich eine Frage stelle, dann schaltet es bei mir sofort aus, nein. Weil dann fühle ich mich, auch zum Beispiel von ihm, dann fühle ich mich nicht von ihm respektiert. Ich habe nicht das Gefühl, dass das Gespräch auf Augenhöhe ist. Aber wenn du dann im nächsten Satz

sagst, sie sind freiwillig da und sie blabla erwachsen, aber dann will ich auch so behandelt werden.

203 I: Also empfindest du das als sehr ungerecht?

204 C: Ja, ich finde es einfach absolut unterstes Niveau. Also das geht für mich gar nicht. Aber auch also in der Bezirksschule hatte ich noch eher Probleme mit Lehrern.

205 I: Wie haben die ausgesehen, ganz konkret?

206 C: Also die Probleme, ich dachte schon die Lehrer!

207 I: Ah, ja, blonde Locken hässlicher Style!

208 C: Oh Mann, ja. Das war immer so ein Aneinandergeraten. Bei den meisten Lehrern ging das, aber es gab immer so ein, zwei Lehrer, bei denen ich hey nein sage. Der alte Natur-Technik Lehrer, ich weiss nicht, was ich ihm gemacht habe, ich glaube, ich habe immer Kaugummi gekaut. Dann hat er immer gesagt, Kaugummi raus, Kaugummi raus. Und ich habe auch nicht verstanden, was er dort vorne an der Wand gemacht hat, denn er hat gesagt, ich bereite sie auf die Kantonsschule vor. In der dritten Oberstufe ist er mit Kantonsschul-Material gekommen.

209 I: Schön.

210 C: Das hat mir dann auch nicht gepasst. Dann habe ich gesagt, dass ich es nicht verstehe. Das hat ihm dann wiederum nicht gepasst. Dann habe ich aber aufgehört zuzuhören. Nach den ersten zwei Prüfungen, als ich zweimal eine 3 oder so hatte, was ich in der Bezirksschule sonst nie hatte, das war für mich dann so, dass ich nicht mehr zuhören muss. Und dann habe ich dann immer meinen Kaugummi..., war ich am Zeichnen, und dann kam er und sagte, sie dürfen nun 50-mal aufschreiben, dass sie keinen Kaugummi kauen dürfen. Und ich so, sie können mich mal, also sorry. Und dann habe das in seinem Unterricht aufgeschrieben und habe es ihm dann abgegeben. Und dann habe ich mich auch nicht zurückgehalten, sondern bin dann richtig arrogant gewesen, ja da, nehmen Sie ihr Scheissblatt. Und dann hat er mir auch immer schlechte Noten reingedrückt. Er hat Fehler gesucht, wo er nur

konnte. Nur darum hatte ich nicht den Kantonsschulschnitt. Ich habe das dann schnell realisiert. Und dann habe ich gesagt, nein.

211 I: Hast du noch Bock auf die Kantonsschule?

212 C: Am Anfang gar nicht. Aber jetzt, als ich gesehen habe, dass ich es wirklich, vom Lernen her, schaffen könnte, behalte ich es mir im Hinterkopf. Aber ich bin so, ich schaue jetzt mal.

213 I: Der Wechsel ist nach der Dritten? Dann geht man in die dritte, vierte Kantonsschule.

214 C: Ja, ich glaube, das schaue ich ein bisschen spontan. Wenn ich sehe, es läuft immer noch gut mit den Noten, dann warum nicht. Aber ich sage nicht, ich muss unbedingt in die Kantonsschule.

215 I: Nein absolut, es ist beides super. Wenn du an die Beziehungen früher denkst, ist da noch etwas erwähnenswert in der Primarschule oder so?

216 C: Ja, ich glaube, die Lehrer haben halt immer gemerkt, ich bin eigentlich immer so gut gelaunt, ich bin auch immer motiviert und so. Aber wenn ich dann halt keinen Bock hatte, dann habe ich auch wirklich keinen Bock gehabt. Dann habe ich mich auch quergestellt und habe dumm getan. Und dann bin ich des Öfteren mit den Lehrern aneinandergeraten. nein, jetzt mache ich nichts mehr. Und dann habe ich einfach nur noch rumgemeckert.

217 I: Was hätte man machen können, dich zu begeistern in einem Moment, in dem du keinen Bock hast?

218 C: Ich glaube, zu dem Zeitpunkt fast nicht.

219 I: Ja, das ist okay. Wie muss denn eine Lehrperson sein, damit du dich wirklich gut unterstützt fühlst? Oder welche Tipps würdest du einer Lehrperson geben im Umgang mit einem ADHS-Mädchen? Was ist wichtig?

220 C: Das Gespräch auf Augenhöhe. Weil dann fühle ich mich von dir respektiert und gehe auch ein auf die Sachen, die du mir sagst. Wenn ich dir sage, ich habe es nicht verstanden, habe ich die Erwartung, dass du mir dann hilfst. Nicht das hätten sie können müssen, weil ich habe es versucht zu können, aber es hat nicht funktioniert. Und vor allem, wenn die nachher

wissen, dass zum Beispiel die ADHS-Diagnose da ist, dass sie das dann nicht einfach so verdrängen, sondern dass sie das auch wirklich ernst nehmen.

221 I: Was kann man noch? Hast du nachteilsausgleichende Massnahmen?

222 C: Mehr Zeit.

223 I: Mehr Zeit und einen anderen Raum oder im gleichen Raum?

224 C: Könnte ich, ich glaube, aber wollte ich nie.

225 I: Hast du 30% mehr wahrscheinlich oder so?

226 C: 20 oder 30% glaube ich.

227 I: Ja genau, immer so etwa 10 Minuten oder so. Die sind wertvoll für dich?

228 C: Ja 10 Minuten. Meistens ist das die Zeit, in der ich dann noch... Also die letzten paar Prüfungen habe ich es geschafft, nicht immer die Letzte zu sein, die abgegeben hat. Aber sonst habe ich die immer noch gebraucht.

229 I: Toll, ja, das ist ja super. Also die Lehrperson soll aner kennend sein, respektvoll, gleiche in dem Sinne Augenhöhe. Was kann sie sonst noch machen, dass einem ADHS-Mädchen möglichst wohl ist?

230 C: Das nicht vor der ganzen Klasse sagen. Weil, ja, ich finde auch beim Nachteil, also mich stört das nicht, dass das meine Klasse weiss, aber wieso, also ich finde, wenn ich einen Nachteilsausgleich habe und alle fragen danach warum, warum, hat die Lehrperson das nicht einfach der ganzen Klasse zu erzählen, nicht wenn ich gesagt habe, ich will das nicht.

231 I: Ja, absolut, verstehe ich.

232 C: Denn das geht für mich gar nicht.

233 I: Hast du das schon erlebt?

234 C: Das war bei meiner Klassenlehrerin so gewesen. Sie hat mich nicht gefragt. Es hat mich nicht gestört, aber ich bin trotzdem so gewesen, ja, hätte jetzt auch nicht sein müssen.

235 I: Ja, verstehe ich.

236 C: Vor allem, wenn es dann Leuten vielleicht, also mir ist es jetzt nicht unangenehm gewesen, aber ich kann mir auch vorstellen, wenn es jemandem dann wirklich unangenehm ist...

237 I: Ja, schwierig. Ja, wichtiger Tipp.

238 C: Sonst noch? Ich glaube, sonst ist es stark situationsbedingt.

239 I: Ja, voll. Im Leben bewegt man sich zwischen verschiedenen Situationen oder Orten. Man ist mal daheim, man ist in der Schule, mit Freundinnen, bei Hobbys, was auch immer. Bist du an allen Orten komplett dich selbst oder gibt es auch Orte, an denen du dich ein bisschen verstellen musst und eine Maske trägst? Da unten...

240 C: Ich glaube...

241 I: Wir können auch einfach darüber reden oder wir könnten auf dem Skalierband sagen, falls es Unterschiede gibt, wäre Daumen unten, ich bin nicht mich selbst, da habe ich es noch aufgeschrieben.

242 C: Ja, warum nicht kurz aufstehen.

243 I: Ich bin nicht mich selbst. Ich muss mich fest verstellen, ich habe eine Maske an. Oder ich bin ganz mich selbst. Ich muss mich nicht verstellen. Ich gebe dir das Natel mit, weil ich nicht weiss, ob man deine Stimme hört. Zeig mir mal ein paar Orte.

244 C: Ja, ich würde sagen, zu Hause ist es auf jeden Fall ganz hier.

245 I: Also zehn, würdest du sagen?

246 C: Ja, auf jeden Fall. Dann bei Kolleginnen ist es so hier.

247 I: Acht etwa?

248 C: Ja. Eigentlich immer, aber manchmal ist es so ein bisschen too much, dann sind sie so mm. Aber das ist auch nicht bei allen Kolleginnen. Es ist so eine Variation neun und zehn bei den Engeren. Bei den Kolleginnen einfach so, ist dann so, da, sieben, sechs.

249 I: Sieben, sechs, ja, genau.

250 C: Genau. Es kommt auf die Situation an. Aber dort ist es dann auch so, okay, wenn ich jetzt gerne lauter wäre, reisse ich mich auch ein bisschen zusammen. In der Schule ist es auch so 5-6, weil dort ist halt auch wegen den Lehrern so ein bisschen mm. Ich weiss dort wie nicht, bis zu welchem Punkt ist es jetzt angebracht und bis zu welchem Punkt ist es so mm? Welche Orte gibt es noch?

251 I: Gibt es einen Ort, an dem du da noch weiter unten bist?

252 C: Ja, mit ganz neuen Leuten ist es wirklich so, da bin ich dann, denn ich bin eigentlich gar kein ruhiger Mensch, absolut nicht. Aber wenn ich neue Leute kennenlerne, ich sage dann einfach gar nichts mehr, ich verhalte mich auch ganz anders als im Normalfall.

253 I: Hast du eine Idee, warum das so ist? Das ist eine schwierige Frage.

254 C: Weil ich nicht weiss, wie die Leute damit umgehen, denn ich kann wirklich, ich bin laut, ich rede automatisch. Ich habe schon so eine mega laute Stimme, flüstern kann ich gar nicht. Und nachher, ich weiss nicht, wie gehen die Leute damit um? Ist das ihnen jetzt zu viel? Darum.

255 I: Sehr, sehr spannend. Ich bedanke mich. Du sagst mir, wenn du Pause brauchst.

256 C: Alles gut.

257 I: Dann machen wir einfach weiter. Und eben, hau rein. Ich habe noch viel mehr. Und wir haben auch noch mehr Getränke. Ich kann mehr holen.

258 C: Dann nachher einen Koffeinschock.

259 I: Egal, wir können ja etwas anderes nehmen. Gibt es Situationen in der Schule, in denen du richtig gute Gefühle hast und dich richtig wohlfühlst?

260	C:	Mittagspausen.
261	I:	So cool, das hat die gestern auch sagt. Was macht das aus?
262	C:	Weil ich einfach weiss, jetzt kann ich einfach einmal eine Stunde chillen. Manchmal ist so viel in der Schule.
263	I:	Gibt es noch mehr? Du musst mal probieren. Mango finde ich so mittel, aber die sind geil. Und wenn du sauer gerne hast, das sind Sauerkirschen. Die finde ich richtig gut. Da habe ich auch noch mehr. Mango bin ich ein bisschen enttäuscht. Da hatte ich schon viel bessere. Aber die und die finde ich richtig gut.
264	C:	Ich habe vorher versucht herauszufinden, was es ist.
265	I:	Man merkt es nicht so. Es ist wie Karton.
266	C:	Ich habe zuerst überlegt, ob es Ananas ist.
267	I:	Ja, habe ich auch zuerst gedacht. Die finde ich gut. Aber man muss sauer gerne haben.
268	I:	Ich habe noch mehr, wenn es keine mehr hat. In der Mittagspause fühlst du dich besonders wohl? Gibt es noch mehr? Irgendwelche Fächer, irgendwelche Situationen?
269	C:	Das klingt jetzt vielleicht mega schlimm, aber in Fächern, in denen einfach Frontalunterricht ist.
270	I:	Ah, guck, jetzt spannend. Frontalunterricht.
271	C:	Vor allem so Geografie und Geschichte.
272	I:	Ja. Was macht das aus, dass du dich dort wohlfühlst?
273	C:	Dann kann ich meine Notizen machen und einfach aufschreiben und es für mich nachfragen, wenn ich es nicht verstehe. Und das ist, wenn wir so mega viel in Gruppen machen, dann geht das wie so ein bisschen unter, die Möglichkeit, das so mitzuschreiben, nachzufragen.

274 I: Das ist ja sehr spannend. Hat es auch mehr Ablenkung, so in Gruppenarbeiten?

275 C: Ja, auf jeden Fall. Im Frontalunterricht reisse ich mich immer zusammen, so, ey, jetzt zuhören. Und dann fange ich eben auch an, wirklich es gerade von Anfang an zu verstehen.

276 I: Das ist ja sehr spannend. Also, dann höre ich das richtig heraus, dass du auch mehr mitbekommst im Frontalunterricht als in Gruppenarbeiten? Ich kann das sehr gut nachvollziehen. Mir geht es genau gleich. Ich hoffe, sie schaffen Gruppenarbeit bald mal ab. Nein, Austausch ist spannend. Weisst du, mal austauschen, finde ich grossartig, aber...

277 C: Es führt meistens zu nichts.

278 I: Genau. Hast du auch Momente, die du mit negativen Gefühlen in der Schule verbindest? Muss auch nicht heute sein, kann auch früher gewesen sein. Oder anders formuliert, was machst du, wenn du unruhig wirst, du dich ärgerst, was machst du dann?

279 C: Also früher sind es immer Gruppenarbeiten gewesen, weil ich einfach nie gewusst habe, ja, mit wem mache ich das jetzt? Denn ich hatte einfach niemanden.

280 I: Also in der Primarschule und Bezirksschule?

281 C: Vor allem erste, zweite, nein, zweite Bezirksschule vor allem. Primar weiss ich es, ehrlich gesagt, gar nicht mehr so. Und jetzt sind es einfach dann mal einen Nachmittag oder so Fächer, nicht einmal unbedingt nicht gerne, aber, an denen es mich dann einfach so anscheisst. Ja, wirklich, das finde ich dann wirklich, das will ich dann einfach gar nicht.

282 I: Und was machst du, wenn du merkst, du bist unruhig, du ärgerst dich?

283 C: Ja, meistens kann ich, nicht gross etwas machen, dann reisse ich mich einfach zusammen. Oder wenn es Randstunden sind, dann gehe ich heim. Aber das sind dann wieder die Absenzpunkte.

284	I:	Ja, ja, ich weiss. Kommst du gut klar mit denen?
285	C:	Ja. Also ich weiss auch, dass ich sie mir einigermaßen einteilen muss. Ich habe jetzt noch 22 von 40.
286	I:	Tiefenentspannt.
287	C:	Ich habe dieses Jahr meine Weisheitszeit gezogen im Januar und dann hatte ich auch 10 Punkte weniger. Was ich schade finde, sehr oft benutze ich diese Punkte gar nicht, um zu chillen, sondern um nach Hause zu lernen. Das ist dann ein bisschen doof. Es heisst von der Seite der Lehrperson, ich finde es nicht gut, dass ihr schwänzt, aber dass ich schwänze, weil ich lernen muss, das wird gar nicht so berücksichtigt.
288	I:	Meine Frage wäre noch, gibt es Momente, in denen dir in der Schule alles zu viel wird? Das hast du aber eigentlich schon beschrieben. Das kommt ab und zu vor, oder?
289	C:	Ja, aber das ist oft, wenn es einfach zu laut wird und dann ist mir einfach alles zu viel oder nach so einem ganzen Morgen. Wir haben zum Teil fünf Stunden am Morgen, am Mittwochmorgen haben wir fünf Stunden. Und dann mag ich einfach nicht mehr. Dann am Mittag ziehe ich meine Kopfhörer an und dann höre einfach Musik. Ich habe Glück, denn Laura, sie macht das genauso. Wir sind in dieser Sache genau gleich. Und nachher sage ich einfach, ja, wir brauchen jetzt unsere Me-time. Wir sagen immer Me-time. Und dann sind wir einfach mal beide am Handy und dann ist es voll okay für beide. Oder wenn sie sagt, ey, ich brauche kurz meine Me-time, dann weiss ich, ey, voll okay.
290	I:	Super kompetent, das ist cool. Wenn du es zusammenfassen müsstest und die folgenden Sätze beenden. Gute Gefühle in der Schule werden ausgelöst durch?
291	C:	Dadurch, dass ich das verstehe, was passiert, dass ich folgen kann im Unterricht und dann auch, wenn das dann wie sich auszahlt, dass ich dem Unterricht gefolgt bin, durch gute Noten.
292	I:	Schlechte Gefühle in der Schule werden ausgelöst durch?

293 C: Überreizung vor allem. Also auch wenn es mir dann eben einfach zu viel wird, auch mit dem Lernen.

294 I: Ich habe da wie noch die Frage, wenn du an einen schwierigen Tag denkst, wie hast du es geschafft, mit dem fertig zu werden, oder was hilft dir an schlechten Tagen? Du hast gesagt, Rückzug, Musik hören, gibt es noch mehr?

295 C: Also, wenn ich merke, dass es einfach wirklich nicht geht, und ich weiss, ich muss noch sehr viel lernen, dann sage ich einfach, ey, es geht nicht und dann mache ich heute einfach mal nichts. Also ich gehe eh um halb zehn gehe ich schlafen, konstant. Und dann sage ich einfach mal, jetzt mache ich nichts. Ich gehe trotzdem früh schlafen, aber ich mache einfach den Tag so, wenn ich nach Hause komme, nichts. Und dann einfach chillen.

296 I: Und in der Schule, wie hältst du es aus, die Kraft aufzubringen, das auszuhalten?

297 C: Ja, mega oft bin ich dann halt ein bisschen demotivierter. Aber dann bin ich einfach so, ey, es ist noch 1-2 Stunden und dann kann ich heimgehen. Nachher zieht es sich zwar immer in die Länge.

298 I: Meine nächste Frage wäre, wie sieht Unterricht aus, in dem du bestmöglich lernen kannst? Du hast Frontalunterricht klar beschrieben.

299 C: Videos schauen.

300 I: Also, es gibt den Frontalunterricht, den hast du schon als ganz klar besser erwähnt als Einzel-, äh, als Partner- oder Gruppenarbeiten. Es gibt aber auch grundsätzlich viel vorgehen, viel Struktur und Kontrolle oder sehr viel Freiheit, selbst bestimmen, was kommt dir zugute für einen Unterricht, in dem dir besonders wohl ist, in dem du optimal lernen kannst.

301 C: Ein Frontalunterricht, in dem man zum Beispiel Videos schaut, aber halt dann auch, wenn es heisst, ja, schaut jetzt selbst, dann kann ich 40 Minuten das Video schauen und löse allein Aufgaben dazu. Weil dann kann ich in meinem Tempo arbeiten und ich muss niemandem da am Schluss noch irgendwelche Lösungen geben. Mich stresst das sehr, wenn ich mit Leuten in einer Gruppe bin und dann muss ich als Einzige etwas machen.

Oder zwei Leute machen etwas und der Rest macht gar nichts. Das habe ich gar nicht gerne. Und dann arbeite ich auch lieber allein oder mit einer Person. So Partnerarbeit ist voll okay, Einzelarbeit und Frontalunterricht habe ich einfach am liebsten.

302 I: Also auch Struktur.

303 C: Ja.

304 I: Und wenn du daran denkst, welche Plätze in einem Zimmer, also wie muss überhaupt ein Schulzimmer aussehen, oder auch, welche Plätze suchst du dir aus? Was ist wichtig für die Plätze?

305 C: Ich sitze nicht gerne in der Mitte, weil dann ist von allen Seiten...da da da...hinten sitze ich eigentlich wirklich nur, wenn ich gar keine Lust habe. So einfach mal so, okay, jetzt muss ich nicht voll mitmachen.

306 I: Also das heisst, du sitzt gerne vorne?

307 C: Obwohl entweder ganz vorne oder ganz hinten. Ganz vorne kann ich gut arbeiten, aber dann ist es mir manchmal zu nah am Lehrer. Und ganz hinten sitze ich gerne, aber dann muss ich auch wirklich arbeiten wollen, damit ich es richtig mache.

308 I: Wie müssen Zimmer aussehen oder die Plätze aussehen? Wenn du jetzt Innengestalterin wärst und ein Schulzimmer für ADHS-Kinder einrichten würdest, wie würdest du das machen?

309 C: Ich würde es einfach so weiss, mit so Fenstern, aber so, einfach weiss. Und ich würde vor allem so Reihen machen, also Gruppentisch würde ich zum Beispiel gar nicht machen. Ich weiss nicht ob Einzelpulte, das habe ich noch nie ausprobiert. Alles eher schlichter, weil ich weiss, dass mich alles ablenkt. Bei uns hat es Poster, nein.

310 I: Ruhig.

311 C: So ein bisschen wie dieser Raum.

312 I: Und trotzdem nicht kalt, oder?

- 313 C: Ja, also ein warmes Ruhig mit so Holzboden.
- 314 I: Ja, ein warmes Ruhig. Ja, ich fühle dich, ich fühle dich sehr.
- 315 C: So dass man sich wohl, aber nicht so überstimuliert fühlt.
- 316 I: Ja, überstimuliert, absolut, ja, völlig. Man sagt ja, dass alle Personen Sachen gut können. Ich nenne es jetzt mal Zauberkräfte. Was sind in der Schule deine Zauberkräfte?
- 317 C: Mitschreiben.
- 318 I: Mitschreiben, perfekt. Das kannst du richtig gut.
- 319 C: Ja, das mache ich halt auch gerne. Und so Videos schauen und nachher Sachen zu dem machen.
- 320 I: Also du schreibst dann beim Video auch mit?
- 321 C: Ja.
- 322 I: Also das Schreiben hilft grundsätzlich.
- 323 C: Ja, das Schreiben liegt mir.
- 324 I: Es ist ein Unterschied, ob du von Hand schreibst von Hand oder auch mit einem iPad-Stift oder ob du Tastatur schreibst?
- 325 C: Ich schreibe immer mit dem Stift. Also mit der Tastatur bin ich viel schneller. Weil mit dem Stift oder Papier, dann stört es mich, wenn es ganz hässlich geschrieben ist. Wenn man zum Beispiel Frontalunterricht macht, dann schreibe ich immer mit der Tastatur, weil es schneller geht. Aber sonst schreibe ich eigentlich am liebsten von Hand. Aber da ich alles auf dem iPad mache, ist es schwierig, dann vereinzelt noch Sachen auf Papier zu machen. Aber dann mache ich es sehr oft auf Papier und nachher einfach ein Foto.
- 326 I: Ja, macht Sinn, macht Sinn. Das sind deine Zauberkräfte. Das ist mega cool. Wir sind schon bald am Schluss. Ich habe noch wenig. Wenn wir nochmal alle Tipps einfach kurz zusammenfassen würden. Deine Tipps für

ADHS-Schüler sind. Also Schülerinnen, Entschuldigung. Wichtig. Wir reden hier über Mädels.

327 C: Das ist schwierig.

328 I: Ich weiss, ich weiss. Gut, du hast vorher eigentlich schon viel gesagt, das mit dem sich zurückziehen, Lernstrategien, dass du wahrnimmst, wie du funktionierst

329 C: Das auf jeden Fall.

330 I: Lernstrategien, dass du wahrnimmst, wie du funktionierst

331 C: Ja man muss wie rausfinden, wie du funktionierst, wie man richtig lernt. Weil eben, also, ich glaube, wenn du das hast, dann fällt es dir nochmal schwerer, das Richtige zu finden. Aber dich vielleicht auch austauschen mit anderen, die das auch haben. Denn ich habe auch eine, die das hat und wir haben auch schon zusammen geredet.

332 I: Ah, das ist ja grossartig. Gute Idee.

333 C: Dann sind wir auch zusammen zu den Lehrpersonen und haben gesagt, ja, wie sieht es aus mit Nachteilsausgleich und dann muss man wieder allein gehen.

334 I: Das ist sehr cool. Wie hast du das Gespräch empfunden für den Nachteilsausgleich? Ist das gut gewesen bei dir?

335 C: Wir haben einfach gesagt, ja, das und das ist die Situation, wir hätten das gerne.

336 I: Na super, check.

337 C: Und nachher haben wir es eigentlich nie mehr gross angesprochen. Wir haben einfach gesagt, ja, wir haben noch länger Zeit.

338 I: Ja, cool. Für die Lehrpersonen so kurz Tipps. für ADHS-Schülerinnen.

339 C: Sie nicht als Sonderpersonen angesehen, sondern einfach wie alle anderen. Aber das trotzdem im Hinterkopf behalten, dass es vielleicht nicht

einfach reicht, wenn die Person den Text einmal durchliest. Und dann halt wie so individuell auf das eingehen. Und eben das nicht vor der ganzen Klasse herumplaudern.

340 I: Warum, haben wir vorher gerade gesagt. Und den Unterricht, hast du eigentlich auch, wenn du den Unterricht nochmal zusammenfassen solltest, wie soll der Unterricht sein?

341 C: Ich glaube, das ist auch wieder ziemlich situationsbedingt, aber es sollte gar nicht dazu kommen, dass man sich so überstimulieren lassen kann. Etwas machen, mit einem roten Faden an die ganze Sache herangehen. Und die Möglichkeit haben, dass man selbst mitschreiben kann. Und nicht, dass man sagt, hier Gruppenarbeit und hier, das wird hier wieder etwas und da und da und da. Das ist dann einfach immer zu viel.

342 I: Ich fühle dich. Wie beschreibst du dein ADHS im Leben? Als abschliessende Frage. Dein ADHS?

343 C: Das Ding ist, ich weiss manchmal nicht, bis zu welchem Punkt hat das jetzt etwas mit dem ADHS zu tun, wann bin es einfach ich. Aber ich sage so, ich merke ziemlich, dass es nicht so ist wie bei anderen. Vor allem bei zum Beispiel Voci lernen, ich merke, es fällt mir in vielen Bereichen wirklich, wirklich schwer. Aber ich sage nur, durch die Diagnose vom ADHS habe ich gelernt, wie man lernen kann, was kann ich gut, was kann ich aber auch nicht gut. Also, klar hätte ich das nicht, wäre es wahrscheinlich eh anders gewesen, aber jetzt, sodass ich es überhaupt erfahren habe, bin ich schon froh eigentlich, weil ich weiss, ich hätte es sonst nie geschafft.

344 I: Gibt es etwas, was du noch sagen möchtest, was ich nicht gefragt habe, oder was du aber findest, das ist jetzt wirklich noch wichtig?

345 I: Habe ich noch irgendetwas anderes vergessen zu fragen?

346 C: Ich glaube nicht.

347 I: Und falls dir noch etwas Wichtiges einfällt, kannst du mir immer einfach eine Sprachmemo machen oder etwas schreiben, was auch immer. Ich würde das noch nachträglich erfassen. Also ich bedanke mich von ganzem Herzen.

7.4 Belegstellennachweis (Beispiel Codes 1.1 Didaktische Gestaltung)

Codes 1.1 Didaktische Gestaltung

Also sicher meine Lehrerin, wenn ich etwas nicht verstehe. Dann gehe ich meistens zu ihr und frage sie und dann hilft sie mir. Dann löst sie mit mir meistens noch eine Aufgabe.

Code: 1.1 Didaktische Gestaltung > hilfreich
Transkription Interview A, Pos. 23

wir haben Mathepläne und wenn ich zum Beispiel nicht weiss, was ich gerade machen muss, dann kann ich dort nachschauen.

Code: 1.1 Didaktische Gestaltung > hilfreich
Transkription Interview A, Pos. 25

Hilft es auch, wenn die Lehrperson etwas aufschreibt?

A: Ja.

Code: 1.1 Didaktische Gestaltung > hilfreich
Transkription Interview A, Pos. 73-74

zum Beispiel Tests, wenn wir einen Fehler gemacht haben und es wäre ein halber Punkt, hat sie uns einen ganzen Punkt gegeben

Code: 1.1 Didaktische Gestaltung > hilfreich
Transkription Interview A, Pos. 183

Oder wir durften in der kleinen Pause auf den iPads ein geiles Spiel spielen.

Code: 1.1 Didaktische Gestaltung > hilfreich
Transkription Interview A, Pos. 183

Oder wir durften beim Abschluss mit ihr in der Schule schlafen.

Code: 1.1 Didaktische Gestaltung > hilfreich
Transkription Interview A, Pos. 183

Welcher Unterricht hilft dir, dass du bestmöglich lernen kannst?

A: Alles vorgeben.

Code: 1.1 Didaktische Gestaltung > hilfreich
Transkription Interview A, Pos. 281-282

Unsere Lehrerin schreibt alles an unsere Wandtafel. Und dann kann man sehen, okay, ich muss noch in diesem Buch A bis C machen. Und dann muss ich aber in diesem Buch. Und das hilft mir, wenn sie es aufschreibt.

Code: 1.1 Didaktische Gestaltung > hilfreich
Transkription Interview A, Pos. 284

Wenn sie es nicht aufschreibt, dann gibt es ein Durcheinander.

Code: 1.1 Didaktische Gestaltung > hinderlich
Transkription Interview A, Pos. 284

Dann spielt es nicht so eine grosse Rolle, ob du es allein machst, zu zweit oder in einer Gruppe. Hauptsache es steht und man kann dem nacharbeiten.

A: Ja.

Code: 1.1 Didaktische Gestaltung > hilfreich
Transkription Interview A, Pos. 285-286

einfach das vorgegeben ist, was ich machen muss.

Code: 1.1 Didaktische Gestaltung > hilfreich
Transkription Interview A, Pos. 294

Und für den Unterricht hast du vorher erwähnt, möglichst viel Struktur, alles vorgegeben.

A: Ja.

Code: 1.1 Didaktische Gestaltung > hilfreich
Transkription Interview A, Pos. 321-322

Der Schulstoff wäre, also es wäre sicher alles schriftlich da und wird dann gleichzeitig aber auch noch gesagt.

Code: 1.1 Didaktische Gestaltung > hilfreich
Transkription Interview B, Pos. 16

Also zum Teil kann ich mich nicht gut über das Gehör konzentrieren. Und manchmal kann ich mich auch nicht mit einem Text konzentrieren. Es braucht beides. So kann ich es, eben weil ich den Text habe, in einem anderen Moment, in dem ich mich konzentrieren kann, bearbeiten. Es ist wie mein Backup. Das hilft extrem.

Code: 1.1 Didaktische Gestaltung > hilfreich
Transkription Interview B, Pos. 20

Sie sind strukturiert, sie haben einen Plan und haben diesen kommuniziert und haben das auch irgendwie schriftlich abgegeben. Man kann da ein schönes Muster erkennen.

Code: 1.1 Didaktische Gestaltung > hilfreich
Transkription Interview B, Pos. 20

Verstehe ich das richtig. Du hast gerne, wenn du Vorhersehbarkeit hast und die Lehrpersonen wissen, was sie machen.

B: Ja, und ich mich so auch mental vorbereiten kann.

Code: 1.1 Didaktische Gestaltung > hilfreich
Transkription Interview B, Pos. 21-22

Ja, also das mit der Struktur. Es gibt auch Lehrpersonen, die über eine klare Struktur verfügen und sie uns auch mitteilen, aber irgendwie reden sie so monoton durch alles durch, dass ich nicht mehr mitkomme. Und dann bringt es mir auch nichts, wenn dort steht, was der Plan wäre.

Code: 1.1 Didaktische Gestaltung > hinderlich
Transkription Interview B, Pos. 36

dass wir dort sehr wenig Druck bezüglich Oberstufe erfahren haben. Ich habe in der 6. Klasse noch nicht gewusst, was Bezirksschule, Sekundarschule und Realschule ist.

Code: 1.1 Didaktische Gestaltung > hilfreich
Transkription Interview B, Pos. 84

Ich habe das Gefühl, dass wir dort genug Zeit bekommen haben, um uns die Sachen anzueignen, um Sachen zu üben, um uns auszutauschen. Ich glaube, pädagogisch war das sehr gut.

Code: 1.1 Didaktische Gestaltung > hilfreich
Transkription Interview B, Pos. 86

Ich hatte das EL-Gespräch, da hat diese Lehrperson gesagt, was wäre, wenn ich einfach ein bisschen weniger planen würde? Und ich dachte, ach, ja stimmt. Es hat geholfen,

Code: 1.1 Didaktische Gestaltung > hilfreich
Transkription Interview B, Pos. 100

wüsstest du, was du in der Kantonsschule anders machen könntest, dass du weniger verloren wärst?

B: EL abschaffen.

Code: 1.1 Didaktische Gestaltung > hilfreich
Transkription Interview B, Pos. 105-106

Wenn man EL-Aufträge gibt, dann sollte man dafür die Hausaufgaben abschaffen.

Code: 1.1 Didaktische Gestaltung > hilfreich
Transkription Interview B, Pos. 108

wie sieht Unterricht aus, in dem du dich sehr wohl fühlst und eben gar nicht wohl?

B: Ich glaube, es braucht eine Mischung zwischen allem. Es gibt da kein klares das ist es oder das ist es nicht.

Code: 1.1 Didaktische Gestaltung > hilfreich
Transkription Interview B, Pos. 111-112

Aber, dass du gerne Struktur hast und alles mündlich und schriftlich ist allgemeingültig?

B: Ja.

Code: 1.1 Didaktische Gestaltung > hilfreich
Transkription Interview B, Pos. 115-117

Im Moshof rieten sie mir, schaue es an, du kannst es, mach es doch einfach.

Code: 1.1 Didaktische Gestaltung > hinderlich
Transkription Interview B, Pos. 142

An der Tagesschule hat man mit mir probiert herauszufinden, warum etwas nicht geht oder was es braucht.

I: Man hat sich an der Tagesschule für dich interessiert und mit dir Strategien überlegt, was man ändern kann, damit es geht?

B: Ja, sie waren eine Stütze.

Code: 1.1 Didaktische Gestaltung > hilfreich
Transkription Interview B, Pos. 142-144

Wie fändest du es, wenn die Lehrperson einfach Gruppen zuteilen würde?

B: Das habe ich sehr gut gefunden.

Code: 1.1 Didaktische Gestaltung > hilfreich
Transkription Interview B, Pos. 153-154

Die, die sagte ich solle es doch einfach machen. Zu ihr hatte ich keine gute Verbindung. Ich habe noch eine Szene im Kopf. Ich weiss sogar noch, was ich anhatte, eine hellblaue Jacke. Ich sass da und machte Deutsch oder Mathematik. Dann hat sie mir gesagt, lese es nochmal durch, mach es nochmal, du kannst das schon und lief weg. Und ich hatte es schon 50-mal durchgelesen. Und ich hätte, jetzt im Nachhinein, einen Anhaltspunkt gebraucht,

vielleicht einen Begriff, etwas, auf das ich hätte aufbauen können oder an das ich anknüpfen kann. Aber nein, sie meinte, ich kann das ja schon.

Code: 1.1 Didaktische Gestaltung > hinderlich
Transkription Interview B, Pos. 180-181

Die fand ich nicht gut, weil es eben null Struktur gab.

Code: 1.1 Didaktische Gestaltung > hinderlich
Transkription Interview B, Pos. 194

Dann haben wir ihr das gesagt und jetzt hat sie Struktur. Jetzt finde ich sie gut.

Code: 1.1 Didaktische Gestaltung > hilfreich
Transkription Interview B, Pos. 194

Wie kann eine Lehrperson dich für etwas zu begeistern, wenn du gerade wirklich keine Motivation hast?

B: Vielleicht in ein Netz einbauen, in eine Relation setzen zu Sachen, vielleicht auch zum Beispiel vom Leben, Alltag oder einfach grundsätzlich von der Welt, ins Heute hineinsetzen. Oder es eben von einer anderen Seite anschauen.

Code: 1.1 Didaktische Gestaltung > hilfreich
Transkription Interview B, Pos. 197-198

Du hast schon erwähnt gib alles mündlich und schriftlich ab, Sorge für Struktur, Vorhersehbarkeiten und Stille, in den Momenten, in denen Stille wichtig ist.

B: Ich glaube, das ist alles.

Code: 1.1 Didaktische Gestaltung > hilfreich
Transkription Interview B, Pos. 209-210

Vielleicht bei etwas komplizierteren Themen oder komplexeren Sachen den Fokus stärker auf das Schriftliche legen und das Mündliche auch nicht vernachlässigen. Es gibt auch Themen, in denen es nicht nötig ist.

Code: 1.1 Didaktische Gestaltung > ambivalent
Transkription Interview B, Pos. 214

In der Primarschule und in der Tagesschule auch, konnte man Kopfhörer anziehen.

I: Hast du das gerne?

B: Nein, ich glaube, ich habe es einmal gemacht, dann nicht mehr. Erstens fühle ich mich vom Äusserlichen gar nicht wohl mit denen. Und zweitens, ich habe trotzdem noch etwas gehört.

Code: 1.1 Didaktische Gestaltung > hinderlich
Transkription Interview B, Pos. 232-234

Mündlich und schriftlich. Und auch in Konversation in der Klasse.

Code: 1.1 Didaktische Gestaltung > hilfreich
Transkription Interview B, Pos. 272

Oder dass klar ersichtlich ist, der Einstieg ist jetzt fertig. Jetzt kommen wir zur ersten Aufgabe. Jetzt sind wir mit der ersten Aufgabe fertig.

Code: 1.1 Didaktische Gestaltung > hilfreich
Transkription Interview B, Pos. 278

Biologie, Deutsch, einfach die, in denen wir wirklich so den dauerhaften Frontalunterricht haben und immer aufnehmen müssen

Code: 1.1 Didaktische Gestaltung > hinderlich
Transkription Interview C, Pos. 10

Es gäbe so richtigen Spass-Unterricht. Dinge, die wirklich Spass machen. Zum Beispiel mit Theater oder einfach allgemein so Dinge, in denen man so Projekte machen kann.

Code: 1.1 Didaktische Gestaltung > hilfreich
Transkription Interview C, Pos. 14

Und ich glaube, ich würde das mit den Prüfungen ein bisschen besser aufteilen. Denn wir haben wirklich immer Phasen und dann auch wieder gar nichts und dann haben wir wieder.

Code: 1.1 Didaktische Gestaltung > hilfreich
Transkription Interview C, Pos. 18

Ja, also ich höre immer so Entspannungsmusik, also nicht mit Gesang, sondern wirklich instrumental. Das mache ich immer, weil wenn es zu ruhig ist, kann ich nicht lernen.

I: Auch in der Schule darfst du das zum Beispiel, wenn Eigenarbeitszeit ist.

C: Ja, ja.

I: Ah cool. Ist das offiziell, dürfen das alle?

C: Es stört sehr viele Lehrer gar nicht, denn es ist mit Kopfhörern.

Code: 1.1 Didaktische Gestaltung > hilfreich
Transkription Interview C, Pos. 38-42

Im Geografieunterricht schauen wir sehr oft Videos, die gehen dann aber auch wirklich 40 Minuten. Dann merke ich mir mehr als vom Frontalunterricht.

Code: 1.1 Didaktische Gestaltung > hilfreich

Transkription Interview C, Pos. 56

Wäre es cool, man könnte auch während des Unterrichts etwas knabbern?

C: Wir dürfen das.

I: Ah okay, wau.

C: Die Lehrer sagen meistens nicht wirklich etwas. Die Lehrer stört es dann, wenn alles krümelt und die ganze Zeit die Packung...aber so Chips, Darvida, Nüsse oder so, da sagt eigentlich praktisch kein Lehrer etwas.

I: Und das machst du auch ab und zu?

C: Ja.

Code: 1.1 Didaktische Gestaltung > hilfreich

Transkription Interview C, Pos. 71-76

Würde es dich entlasten, wenn es eine Regel gibt an der Fachmittelschule, das Handy ist im Unterricht nicht da. Oder wärst du eher der Meinung, hey, rede mir nicht rein, ich bin alt genug, um das selbst lernen managen? Was denkst du?

C: Ich glaube, bei mir ist es weniger das Handy, sondern die Spiele, die ich auf dem iPad heruntergeladen habe. Aber ich würde es, glaube ich, im ersten Moment schlecht finden. aber im Nachhinein wäre ich froh, wenn wir sagen würden, hey, alle Spiele sperren oder so. Das würde ich, glaube ich, positiv finden. Beim Handy weiss ich jetzt nicht, also da würde ich glaube ich sagen, ich bin freiwillig, ich bin alt genug. Aber das mit Spielen sperren, das würde ich cool finden.

Code: 1.1 Didaktische Gestaltung > hilfreich

Transkription Interview C, Pos. 91-92

eine kleinere Klasse, wir sind irgendwie 22 Mädchen,

Code: 1.1 Didaktische Gestaltung > hilfreich

Transkription Interview C, Pos. 170

vielleicht auch eine gemischte Klasse wünschen.

Code: 1.1 Didaktische Gestaltung > hilfreich

Transkription Interview C, Pos. 170

Und ich habe auch nicht verstanden, was er dort vorne an der Wand gemacht hat, denn er hat gesagt, ich bereite sie auf die Kantonsschule vor. In der dritten Oberstufe ist er mit Kantonsschul-Material gekommen.

Code: 1.1 Didaktische Gestaltung > hinderlich
Transkription Interview C, Pos. 208

in Fächern, in denen einfach Frontalunterricht ist.

I: Ah, guck, jetzt spannend. Frontalunterricht.

C: Vor allem so Geografie und Geschichte.

I: Ja. Was macht das aus, dass du dich dort wohlfühlst?

C: Dann kann ich meine Notizen machen und einfach aufschreiben und es für mich nachfragen, wenn ich es nicht verstehe.

Code: 1.1 Didaktische Gestaltung > hilfreich
Transkription Interview C, Pos. 269-273

Und das ist, wenn wir so mega viel in Gruppen machen, dann geht das wie so ein bisschen unter, die Möglichkeit, das so mitzuschreiben, nachzufragen.

Code: 1.1 Didaktische Gestaltung > hinderlich
Transkription Interview C, Pos. 273

Meine Frage wäre noch, gibt es Momente, in denen dir in der Schule alles zu viel wird? Das hast du aber eigentlich schon beschrieben. Das kommt ab und zu vor, oder?

C: Ja, aber das ist oft, wenn es einfach zu laut wird und dann ist mir einfach alles zu viel oder nach so einem ganzen Morgen. Wir haben zum Teil fünf Stunden am Morgen, am Mittwochmorgen haben wir fünf Stunden. Und dann mag ich einfach nicht mehr.

Code: 1.1 Didaktische Gestaltung > hinderlich
Transkription Interview C, Pos. 288-289

Videos schauen.

Code: 1.1 Didaktische Gestaltung > hilfreich
Transkription Interview C, Pos. 299

Ein Frontalunterricht, in dem man zum Beispiel Videos schaut, aber halt dann auch, wenn es heisst, ja, schaut jetzt selbst, dann kann ich 40 Minuten das Video schauen und löse allein Aufgaben dazu. Weil dann kann ich in meinem Tempo arbeiten und ich muss niemandem da am Schluss noch irgendwelche Lösungen geben.

Code: 1.1 Didaktische Gestaltung > hilfreich
Transkription Interview C, Pos. 301

Mich stresst das sehr, wenn ich mit Leuten in einer Gruppe bin und dann muss ich als Einzige etwas machen. Oder zwei Leute machen etwas und der Rest macht gar nichts. Das habe ich gar nicht gerne.

Code: 1.1 Didaktische Gestaltung > hinderlich
Transkription Interview C, Pos. 301

Und dann arbeite ich auch lieber allein oder mit einer Person. So Partnerarbeit ist voll okay, Einzelarbeit und Frontalunterricht habe ich einfach am liebsten.

Code: 1.1 Didaktische Gestaltung > hilfreich
Transkription Interview C, Pos. 301

Also auch Struktur.

C: Ja.

Code: 1.1 Didaktische Gestaltung > hilfreich
Transkription Interview C, Pos. 302-303

Aber das trotzdem im Hinterkopf behalten, dass es vielleicht nicht einfach reicht, wenn die Person den Text einmal durchliest.

Code: 1.1 Didaktische Gestaltung > hinderlich
Transkription Interview C, Pos. 339

Etwas machen, mit einem roten Faden an die ganze Sache herangehen.

Code: 1.1 Didaktische Gestaltung > hilfreich
Transkription Interview C, Pos. 341

Und die Möglichkeit haben, dass man selbst mitschreiben kann

Code: 1.1 Didaktische Gestaltung > hilfreich
Transkription Interview C, Pos. 341

Und nicht, dass man sagt, hier Gruppenarbeit und hier, das wird hier wieder etwas und da und da und da. Das ist dann einfach immer zu viel.

Code: 1.1 Didaktische Gestaltung > hinderlich
Transkription Interview C, Pos. 341

Sie unterrichteten einfach eine Klasse sogar in der Kantonsschule und es war ihnen egal, nicht einmal Kopfhörer hatten sie. Für mich wäre es okay, wenn ich einfach Kopfhörer aufsetzen würde und in die Ecke gehen könnte. Aber dann hat die Lehrerin mich bei der

Matheprüfung neben sich hingesezt vor der ganzen Klasse. Und sie hat mit der ganzen Klasse Unterricht gemacht.

Code: 1.1 Didaktische Gestaltung > hinderlich
Transkription Interview D, Pos. 15

Die finde ich so gut und ich würde, denke ich, den Präsenzunterricht nicht abschaffen, aber ich würde es so wie bei den Universitäten machen, dass die Lehrer Vorlesungen, sich aufnehmen können. Und dann kann man das auch allein machen.

Code: 1.1 Didaktische Gestaltung > hilfreich
Transkription Interview D, Pos. 35

Dein perfekter Unterricht, der dir hilft, dass du möglichst viel lernen kannst, wo siehst du den?

D: Also Frontalunterricht, nein. Ausser halt bei Mathematik, wenn es eine gute Lehrerin ist. Aber die ist halt trotzdem auch so naja.

I: Was macht den Frontalunterricht so schlecht normalerweise? Kann man das sagen? Frontalunterricht, hast du gesagt, ist ausser bei einer ganz tollen Lehrperson, hast du nicht so gerne, oder?

D: Ja, ausser bei einer ganz tollen Lehrperson habe ich ihn gerne, aber sonst nicht. Einfach, weil so viele Menschen da sind.

Code: 1.1 Didaktische Gestaltung > ambivalent
Transkription Interview D, Pos. 228-231

Stimmt. Also dann müsste ich verstehen, Einzelarbeit am liebsten?

D: Einzelarbeit, Partnerarbeit,

Code: 1.1 Didaktische Gestaltung > hilfreich
Transkription Interview D, Pos. 232-233

Gruppenarbeit, gar nicht,

Code: 1.1 Didaktische Gestaltung > hinderlich
Transkription Interview D, Pos. 233

Mir gefällt es jetzt eigentlich meine Maturarbeit allein zu machen, weil dann kann ich selbst bestimmen.

Code: 1.1 Didaktische Gestaltung > hilfreich
Transkription Interview D, Pos. 235

In der Mathematik brauche ich genau vorgegeben, was muss ich jetzt machen, bis zum Detail.

Code: 1.1 Didaktische Gestaltung > hilfreich
Transkription Interview D, Pos. 235

Im Bildnerischen Gestalten eher so ein bisschen Freiheit. Aber trotzdem muss ich fragen können, kann ich das machen oder nicht.

Code: 1.1 Didaktische Gestaltung > hilfreich
Transkription Interview D, Pos. 235

D: Wie der Unterricht sein soll? Das ist für mich schwierig, denn ich habe Unterricht generell nicht gerne.

Code: 1.1 Didaktische Gestaltung > hinderlich
Transkription Interview D, Pos. 275

Ja, genaue Anforderungen, dass man es auch zuhause anschauen kann.

Code: 1.1 Didaktische Gestaltung > hilfreich
Transkription Interview D, Pos. 277

Ich habe auch schon, als ich gefragt habe, ob ich ein Bild machen kann oder so, waren die Lehrer schon so, nein, sie machen im Unterricht kein Bild. Und wirklich, die Lehrer reagieren empfindlich darauf. Also ich würde mir schon wünschen, dass man das aufnehmen könnte.

Code: 1.1 Didaktische Gestaltung > hilfreich
Transkription Interview D, Pos. 289

Ja, oder halt einfach, dass ich es zu Hause in einer ruhigen Umgebung anschauen kann. Im Unterricht macht es zack und ich bin nicht mehr da. Und dann ist es halt schwierig.

Code: 1.1 Didaktische Gestaltung > hilfreich
Transkription Interview D, Pos. 291

Irgendwie macht es leichter, wenn jemand da ist, der einem dann alles erzählt und so. Ja.

Code: 1.1 Didaktische Gestaltung > hilfreich
Transkription Interview E, Pos. 26

Viel Selbstbestimmung und viel Freiheit. Da kann ich mich am besten konzentrieren, weil ich weiss, dass das alles nicht auf mir lastet.

I: Also, wenn du alles selbst bestimmen darfst, ist es einfacher. Also angenommen, ein neues Thema in Mathematik, nehmen wir Anteile von Brüchen oder Massstabrechnen.

Und es ist dir gar nichts vorgegeben, sondern du weißt einfach, du hast die Hefte zur Verfügung, fertig. Das findest du gut.

E: Ja.

I: Und lieber, wenn die Lehrperson vorne am Reden ist, oder lieber, wenn du allein arbeitest, mit dir selbst oder mit Partnern oder Gruppenarbeiten, was findest du am besten?

E: Gruppenarbeit.

I: Was ist besonders toll an der Gruppenarbeit?

E: Ich muss nicht so viel nachdenken. Es ist halt einfacher, weil man dann halt, wenn ich keine Idee habe, wissen die anderen etwas.

I: Also profitierst du mehr mit anderen zusammen.

E: Ja

Code: 1.1 Didaktische Gestaltung > hilfreich
Transkription Interview E, Pos. 187-195

Ich glaube, es wäre mehr, dass man ein bisschen mehr selbst arbeitet, aber trotzdem auch so in einer Gruppe arbeiten kann oder sagen kann, komm, die Aufgabe können wir zusammen machen, machen wir das mal. Aber, dass es auch Aufgaben gibt, bei denen man sagt, die kann ich jetzt allein machen. Nicht, dass ich dann denke, dann mache ich es allein und so, hä? Ich verstehe gar nichts. Und dass man alles so ein bisschen selbst sagen kann, so ich würde jetzt das machen oder ich mache jetzt die Aufgabe. Das kann man teilweise schon, aber nur teilweise

Code: 1.1 Didaktische Gestaltung > hilfreich
Transkription Interview F, Pos. 4

Ab und zu muss man einfach dort sein und zuhören. Das finde ich ab und zu sehr anstrengend, weil so viele Lektionen einfach nur Zuhören ist. Dann komme ich irgendwann nicht mehr mit.

Code: 1.1 Didaktische Gestaltung > hinderlich
Transkription Interview F, Pos. 4

Oder du läufst hoch und hast aber dann Zeit, um anzukommen?

F: Ja.

I: So ein bisschen uff.

F: Das ein bisschen, anstatt vielleicht 5 Minuten Pause, 10 Minuten wären. Dass man nicht hochrennen muss, sondern hochlaufen kann.

I: Ja, nicht so ein Gehetze.

F: Genau.

Code: 1.1 Didaktische Gestaltung > hilfreich

Transkription Interview F, Pos. 9-14

Dass jeder zu Wort kommen kann und das sagen kann, was man denkt. Oder dann sagt man es halt doppelt. Dass man auch sagen kann, was man denkt, ohne den Einfluss der anderen.

Code: 1.1 Didaktische Gestaltung > hilfreich

Transkription Interview F, Pos. 20

So LL findest du okay?

F: Ja, weil dann ist es so, dann bin ich motiviert zum Arbeiten. Jeder hat sein Ding und jeder darf dann machen, was er will. Man kann auch nichts machen, aber dann musst du es entweder zuhause machen oder musst du nacharbeiten.

Code: 1.1 Didaktische Gestaltung > hilfreich

Transkription Interview F, Pos. 49-50

Ja, aber jeden Monat gibt es so, das haben wir auch gerade gestern bekommen, so ein Notenblatt, dort stehen alle Noten aufgelistet.

I: Dann sehen sie es dann.

F: Ja, dann können sie das anschauen, aber das müssen wir nach Hause nehmen und unterschreiben.

I: Und dann nicht mehr bringen, oder das musst du wieder bringen?

F: Das müssen wir bringen, genau. Aber der Rest ist wirklich, das ist schlau. Dann musst du einfach sagen, wenn sie die Note sehen wollen, dann können sie dort schauen.

I: Ah, das ist aber clever. Also dann hilft dir die äussere Struktur, dass du gar nicht mehr den riesen Stress hast?

F: Ja, genau. Cool.

I: Aber ich finde, das ist wichtig gewesen, dass ich das gelernt habe, schon einmal. Weil ich meine, man muss auch mal, also es gibt auch andere Sachen, wie eben das Blatt, wo man dran denken muss.

Code: 1.1 Didaktische Gestaltung > hilfreich

Transkription Interview F, Pos. 72-79

dass das iPad eigentlich ziemlich hilfreich ist, denn es ist immer alles dort drauf. Wie ist es denn mit so, einerseits sind iPads clevere Strukturierungen und alles, aber meistens kann man auch gamen, ins Internet, was auch immer. Wie geht ihr damit um? Lenkt dich so etwas ab oder hast du das voll im Griff?

F: Zuhause lenkt es mich ganz sicher ab, weil dort hat es keine Einschränkung, aber in der Schule gibt es eine Classroom-App und dort können sie schauen. Und die Lehrer sind natürlich auch im gleichen Raum, das heisst, ab und zu laufen sie auch durch und sehen das.

I: Also dann kontrollieren sie doch ziemlich fest, was ihr gerade macht, dort drauf. Und es ist gesperrt. dass du gar nicht gamen kannst, zum Beispiel?

F: Sie könnten es machen, aber irgendwie ist, glaube ich, etwas technisch nicht gegangen. Zum Beispiel, wenn wir einen Check auf dem iPad haben, hätten sie können, zum Beispiel, wenn es ein Mathematik-Check ist, die Rechner-App blockieren. Aber das geht irgendwie gerade nicht. Darum haben sie einfach auf ihrem iPad Zugriff auf unseres, die könnten theoretisch auch Apps öffnen.

I: Können sie sich immer bei dir einloggen? Also ist es keine Option, dass du dort am Zocken bist?

F: Ja, also natürlich ist es ein bisschen mit eigener Verantwortung verbunden. Man kann, ab und zu schauen sie auch nicht. Man könnte es machen, aber ich mache es nicht, weil ich finde, ich bin ja jetzt in der Schule. Und wenn ich mich ablenken lasse, dann will ich lieber ein Blatt zerreißen, anstatt irgendwie beim iPad, Zeit zu verlieren. Ich komme in letzter Zeit gar nicht mehr so auf die Idee, dass ich zum Beispiel etwas anderes machen kann oder malen oder so auf dem iPad. Weil ich finde, es spricht mich nicht so an, denn ich habe einfach keine Lust.

Code: 1.1 Didaktische Gestaltung > hilfreich

Transkription Interview F, Pos. 84-89

Und damals fand ich es ein bisschen schwierig, mich einzubringen.

Code: 1.1 Didaktische Gestaltung > hinderlich

Transkription Interview F, Pos. 95

Aber wenn eine Lehrerin sagt, wo brauchst du Hilfe? Oder willst du mal schnell rausgehen, etwas trinken, kurz frische Luft schnappen? Willst du eine Pause? Oder wollen wir machen, dass du bei dem Test das so machst? Oder, dass du zum Beispiel die Aufgaben, die etwas schwerer für dich sind, dass du für das zwei Tage mehr Zeit bekommst.

I: Ja, genau.

F: Oder dass du, wenn du den Plan nicht fertig hast, den Wochenplan, dass wir dann sagen, ja, die Aufgabe nicht, aber dann dafür diese.

Code: 1.1 Didaktische Gestaltung > hilfreich
Transkription Interview F, Pos. 157-159

Präsentationen finde ich mega schwer.

I: Welchen Teil davon findest du sehr schwer? Das Vorbereiten der Präsentation oder das Halten?

F: Ich finde, Präsentationen, wenn man als ADHSlerin eine Präsentation macht, ist es immer so, Informationen suchen. Welche Informationen suche ich? Was gebe ich ein? Welches ist dann das richtige Ding? Und was schreibe ich dann schlussendlich in die Präsentation rein? Also schreibe ich dann Wörter, so wie, keine Ahnung, Hund macht wau wau oder ein Hund bellt? Oder schreibe ich eins zu eins, was ich gefunden habe? Was, wenn ich das nicht darf, wie schreibe ich den Satz um, dass es mein Satz ist? Und dann beim Halten ist es immer so, ich bin mega aufgeregt, meine Stimme zittert, meine Hände sind schwitzig.

Code: 1.1 Didaktische Gestaltung > hinderlich
Transkription Interview F, Pos. 205-207

Mir hilft es immer, wenn zum Beispiel steht, wenn man das Thema selbst aussuchen darf, es muss vorkommen, was das genau für ein Tier ist. So Informationen wie Alter und Aussehen und so müssen dort einbegriffen sein.

Code: 1.1 Didaktische Gestaltung > hilfreich
Transkription Interview F, Pos. 209

Also ein Rahmen, der dir eine Struktur gibt und du kannst ihn dann ausfüllen.

F: Ja, genau. Dass man dann so sagt, es müssen zum Beispiel Alter, das, dies und das. Dass ich so wie weiss, ah, jetzt muss ich nach dem Alter eines Hundes suchen.

I: Ja, genau.

F: Dann weiss ich, ah, ich muss ja das suchen. Dann habe ich so wie...

I: Klare Anweisungen.

F: Ja, aber wenn dort steht, beschreibe...

I: Beschreibe einen Hund.

F: Beschreibe einen Hund. Hä, was soll ich jetzt genau beschreiben? Sein Aussehen, sein Verhalten? Es gibt ganz viele Sachen, die ein Hund macht.

Code: 1.1 Didaktische Gestaltung > hilfreich
Transkription Interview F, Pos. 212-219

Wenn man zu zweit arbeitet, ist es ja immer so, dass man sich auch mal ein bisschen ablenkt gegenseitig. Ah, schau mal das, schau mal dies.

Code: 1.1 Didaktische Gestaltung > hinderlich
Transkription Interview F, Pos. 223

In der Gruppe ist es so, dass, es gibt meiner Meinung nach immer so Personen, die sagen, nein, wir machen das jetzt so. Und nicht anders. Das verstehe ich auch. Da ist es ein bisschen schwieriger, denn man ist eine Gruppe.

Code: 1.1 Didaktische Gestaltung > ambivalent
Transkription Interview F, Pos. 225

Aber zu zweit kann man sich schnell ablenken.

Code: 1.1 Didaktische Gestaltung > hinderlich
Transkription Interview F, Pos. 225

In der Gruppe ist es so, es gibt immer so ein paar, die nichts machen und ein paar, die alles machen. Und die, die so ein bisschen mal dies, mal das machen. Dort finde ich es auch mega schwierig. Es gibt ganz viele Meinungen. Und ich lerne auch dort, aber ich lerne dort nicht so gut, wie wenn ich zum Beispiel allein bin und selbst mit mir bin und niemand redet in meine Gedanken rein.

Code: 1.1 Didaktische Gestaltung > hinderlich
Transkription Interview F, Pos. 225

Ja, in der Lernlandschaft. Dort kann ich meine Gedanken sagen, aber ich muss sie nicht sagen sagen. Und dann redet niemand rein, dann bin ich ein bisschen für mich und kann wie selbst entscheiden, was nehme ich davon mit. Es gibt natürlich auch Momente, da bin ich auch selbst abgelenkt von den Autos, die nebenan und unten vorbeifahren.

I: Klar, klar. Aber noch am ehesten so, oder?

F: Dort finde ich, ist es einfach viel einfacher für mich.

Code: 1.1 Didaktische Gestaltung > hilfreich
Transkription Interview F, Pos. 227-229

Brauchst du es mündlich und schriftlich? Oder brauchst du es nur mündlich? Wie läuft das so bei dir?

F: Ich brauche glaube ich, beides. Wenn jetzt jemand eine Aufgabe erklärt, du musst so und so dies und jenes machen, dann höre ich so ah so. Aber ab und zu vergisst man natürlich auch Sachen. Und dann ist es so, dass wenn ich es nachlesen kann, dann sehe

ich, ah, dann muss ich es jetzt so machen. Und wenn ich es vor mir sehe, kann ich es ganz oft nochmal anschauen. Wenn ich Beides habe, habe ich gehört, wir müssen den Text lesen und anstreichen, was wir brauchen. Und wenn ich es dann auch noch sehe, dann sehe ich vielleicht, ihr müsst zu jedem Absatz drei Stichwörter schreiben, um was es geht. Und ich habe das vielleicht nicht gehört. Weil beides zusammen kann ich mir wie mein eigenes Bild machen. Wenn mir es nur jemand erklärt, kann es ja sein, dass ich auch mal vergesse. Und wenn es nur steht, dann ist noch nicht alles klar. Dann muss ich es dreimal lesen, bis ich es verstehe. Wenn es jemand einmal sagt und ich lese es noch durch, dann verstehe ich es.

Code: 1.1 Didaktische Gestaltung > hilfreich
Transkription Interview F, Pos. 230-231

Ja, es ist mega ruhig. Denn in dem Zimmer gibt es natürlich Regeln. Ich finde, das ist auch sehr gut, wenn es so Regeln gibt, vielleicht nicht zu streng.

Code: 1.1 Didaktische Gestaltung > hilfreich
Transkription Interview F, Pos. 243

Ich finde, in einem Klassenzimmer sollten Kaugummis erlaubt sein. Es stört niemanden.

Code: 1.1 Didaktische Gestaltung > hilfreich
Transkription Interview F, Pos. 243

Vielleicht in der Pause, damit man dann mal kurz etwas Zuckriges essen kann.

Code: 1.1 Didaktische Gestaltung > hilfreich
Transkription Interview F, Pos. 245

Vielleicht bei Präsentationen, dass man dort mit Lehrer oder Lehrerinnen regelt, muss ich das jetzt unbedingt vor der ganzen Klasse vortragen? Oder wäre es auch möglich, dass ich das nur von ihnen vortrage? Denn das ist ja auch schon viel.

Code: 1.1 Didaktische Gestaltung > hilfreich
Transkription Interview F, Pos. 259

Und dass man nicht zu viel unterstützt, weil dann fühlt man sich so naja.

Code: 1.1 Didaktische Gestaltung > hinderlich
Transkription Interview F, Pos. 263